

Comité scientifique

Professeurs :

BITOTA Joséphine (UKA),
BOB BOBUTAKA (ISS /Kinshasa),
BUKASA KABONGO Justin (ISP/Mwene-Ditu),
BUSHABU MBENGELE (ISP/Gombe),
D^r MPUTU LOBOTA (UNIKIN),
D^r UWONDA AKINJA (UOM),
IDRISSA ASSUMANI ZABO (UPN/Kinshasa),
KALUNGA TSHIKALA Victor (UNILU),
KAPAND'a MBAL Laurent (ISP/Mbujimayi),
LIKOKU BEKODJ' AOLUWA (UNIKIN),
LUKUSA MUKUNAYI Crispin (UMD),
MABIKA Crispin (UNIKIN),
MAMPETA WABASA Salomon (UNIKIS),
MAYAMBO MAYOBO Edmond (ISP/Kikwit),
MIMBORO MWENDELE Léon (UNIKIN),
MPALA MBABULA Louis (UNILU),
MPAMBA KAMBA KAMBA F. (UPKAN),
MULAMBA MUBYABO NGELEKA (UNILU),
MUNGENGA KAWANDA F. (UNIKIN),
OPANGA EKANGA Venance (UMD),
TETE WERSEY aul (UNIKIN),....

M A D O S E

Revue culturelle et scientifique

ISSN : 3080-2733

MADOSE Revue Culturelle et Scientifique, N°097, Mars / Avril 2025

MADOSE

Revue Culturelle et Scientifique

MARS / AVRIL 2025

- Sens et contre sens de « *Epouse-moi* » : Phénomène étrange ou début des fiançailles, par **Laurent KAPAND' a MBAL**
- La place de la pratique « *veux-tu m'épouser ?* » dans la chronologie d'un mariage coutumier Luba, par **Fernand MPYANA KAMONA**
- L'enjeu d'une bague de fiançailles : « *veux-tu m'épouser ?* » Par **D^r Willy MBANGU MUKINI**
- Enquête sur le phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » dans la ville de Mwene-Ditu, par **Odon MANDJWANDJU MABELE**
- Le coût social du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » et son influence sur le processus du mariage dans la ville de Mwene-Ditu, par **Joseph KASOMBW BWAN'a TSHING**
- La romance au clair de la lune : Cas du Territoire de Kabeya Kamwanga, par **Sylvie BUKASA SABWE**
- Problématique de la politique sanitaire de Léopold II au Congo : face cachée de la colonisation, par **IYOLO BWANGA**
- La résistance des Kanyok à la conquête coloniale (1891-1895) : Inspiration pour un patriotisme classique, par **Antoine LUBEMBE BISONG**
- Le palmier à raphia chez les Bashilele, par **Victor MANIANG MA MWAHA**
- La problématique de la production du tissu de raphia chez les Lele, par **Odon MANDJWANDJU MABELE** et **Germain KAWANGA NELE**

097

M A D O S E
*Revue Culturelle et
Scientifique*

N° 097

MARS / AVRIL 2025

Comité de rédaction

- **Rédacteur en chef :**

- Prof. Abbé Laurent KAPAND' a MBAL

- **Secrétariat de rédaction :**

- A.R. Odon MANDJWANDJU MABELE

- **Révision :**

- C.T. Jean SABUE KANYANG'A KABUE
- M. Fernand MPYANA KAMONA

- **Relations publiques :**

- Prof. Fulgence MUNGENGA KAWANDA
- C.T. Nelson PALUKU SYAYIPUMA

- **Documentation :**

- Prof. François MPAMBA KAMBA KAMBA

ISSN : 3080-2733

M A D O S E

Revue fondée en 2011 par
Prof. NGONDO a PITSHANDENGE Séraphin (†)

SOMMAIRE

Éditorial

- Pourquoi faire lire les divers phénomènes de société ? Par Fulgence MUNGENGA KAWANDA.....5

Mariage

- Sens et contre sens de « *Epouse-moi* » : Phénomène étrange ou début des fiançailles, par Abbé Laurent KAPAND' a MBAL.....9
- La place de la pratique « *veux-tu m'épouser ?* » dans la chronologie d'un mariage coutumier Luba, par Fernand MPYANA KAMONA17
- L'enjeu d'une bague de fiançailles : « *veux-tu m'épouser ?* », par D^r Willy MBANGU MUKINI.....27
- Enquête sur le phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » dans la ville de Mwene-Ditu, par Odon MANDJWANDJU MABELE39
- Le coût social du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » et son influence sur le processus du mariage dans la ville de Mwene-Ditu, par Joseph KASOMBW BWAN'a TSHING.....59

Littérature

- La romance au clair de la lune : Cas du Territoire de Kabeya Kamwanga, par Sylvie BUKASA SABWE.....71

Dossiers historiques

- Problématique de la politique sanitaire de Léopold II au Congo : face cachée de la colonisation, par Ahmed IYOLO BWANGA.....97
- La résistance des Kanyok à la conquête coloniale (1891-1895) : Inspiration pour un patriotisme classique, par Antoine LUBEMBE BISONG115

- Le palmier à raphia chez les Bashilele, par Victor MANIANG MA
MWAHA.....129
- La problématique de la production du tissu de raphia chez les Lele,
par Odon MANDJWANDJU MABELE et Germain KAWANGA NELE
.....139

EDITORIAL

POURQUOI FAIRE LIRE LES DIVERS PHENOMENES DE SOCIETE ?

La lecture est excellente, elle aide à progresser en orthographe, à apprendre le français, l'anglais et les autres langues du monde, à découvrir non seulement les phénomènes de société tels que le mariage, la littérature et les autres dossiers divers, mais aussi ce qui est caché dans le livre. La lecture ouvre l'esprit du lecteur, elle donne un travail aux écrivains et aux lecteurs. Faire lire l'histoire politique et celle des mariages est préférable. Parce que, la politique et le mariage préoccupent tout le monde, les célibataires, les mariés et les veufs.

En effet, il n'est un secret pour personne que, la journée du 8 Mars 2025, les femmes ont fêté presque partout. Aujourd'hui encore, Fernand Mpyana Kamona, nous rappelle bien sûr « l'importance de droit des femmes ainsi que leur engagement inébranlable dans la défense de notre patrie. En République Démocratique du Congo, quel message peut-on porter à leur endroit ? Disons sans hésiter que, c'est le message de l'unité, du patriotisme, et du devoir sacré de protéger notre nation. Pourquoi ? Parce que la RDC traverse des moments cruciaux, marqués par des agressions extérieures, notamment celle menée par le Rwanda. Tout le monde ne peut pas fermer les yeux face à cette menace qui met en péril l'intégrité de notre territoire et la paix de notre peuple.

En cette période sombre, nous appelons les congolais à se tenir debout aux côtés du Président de la RDC, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à nos vaillantes forces armées de la RDC. Ensemble, nous devons rester fermes et solidaires. Les forces armées appuyées par les Wazalendo pour défendre chaque centimètre de notre terre. C'est un appel à la responsabilité collective. Nous devons refuser la division et le tribalisme, ne pas céder à la désinformation, aux intoxications et aux manipulations extérieures qui cherchent à affaiblir notre nation.

Le peuple congolais a toujours su se relever face aux défis, et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. C'est un appel que le Comité de rédaction de MADOSE *Revue Culturelle et Scientifique* lance

avec fierté aux femmes. Sur ce, nous déclarons notre soutien indéfectible aux autorités et aux forces de défense, tout en rappelant que la défense de la nation est l'affaire de tous ».

Pour rendre hommage aux femmes du monde et à celles de la ville de Mwene-Ditu, *MADOSE* consacre quelques articles de ce numéro sur un des phénomènes de fiançailles à l'heure de l'Internet, réseaux sociaux et du libre accès. Car, ils sont plus de millions d'individus à pratiquer le « *Veux-tu m'épouser ?* » En quoi consiste – t – il ? Quelle est sa place dans la chronologie du processus du mariage coutumier, tel que prévu par les normes sociales de la ville précitée ? Cette pratique ne vise – t – elle pas le « paraître » ? Dans quel quartier de Mwene-Ditu vit-on cette pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » Aux mouvances de notre temps, toujours préoccupés par ce phénomène social, les acteurs intervenants dans le processus de mariage brûlent l'envie d'en savoir plus. Comment et pourquoi ? Avec l'ensemble des cérémonies relatives à la pratique de « *Veux-tu m'épouser ?* », à combien peut-on de nos jours évaluer le coût de la dot en milieu urbain ?

Raison pour laquelle Monsieur l'Abbé Laurent Kapand' a Mbal traite ce sujet de « *veux-tu m'épouser ?* » et s'interroge si c'est un phénomène étrange ou un début des fiançailles. De même, D^r Willy Mbangi Mukini, Fernand Mpyana Kamona, Odon Mandjwandju Mabele et Joseph Kasombw Bwan'a Tshing ont l'occasion de s'exprimer premièrement sur le domaine médical avec l'article titré « L'enjeu d'une bague de fiançailles ». Deuxièmement sur le domaine littéraire avec l'article : « La place de la pratique « *Veux-tu m'épouser ?* » dans ans la chronologie d'un mariage coutumier Luba.» Ensuite, dans le domaine sociologique avec la communication traitant de « l'Enquête sur le phénomène « *veux-tu m'épouser* » dans la ville de Mwene-Ditu ». Enfin intervient le domaine économique avec le texte titré « Le coût social du phénomène « *veux-tu m'épouser* » et son influence sur le processus du mariage dans la ville de Mwene-Ditu ».

En somme, cette série des communications complète l'émission de la Radiotélévision Kandayi Muzembe qui a consacré le 21 mars 2025 et diffuser ladite émission en FM, ondes courtes sur la pratique de « *Veux-tu m'épouser ?* ». Faut-il encore la diffuser. Evidemment sur demande des auditeurs de Mwene-Ditu afin de tirer la sonnette d'alarme.

Il y a lieu de noter que dans le même numéro, sont aussi associés les communications qui tournent autour de « sens et contre sens du phénomène *Epouse-moi* » (Laurent Kapand' a Mbal), « la romance au clair de la lune : Cas du Territoire de Kabeya Kamwanga » (Sylvie Bukasa Sabwe), « la Problématique de la politique sanitaire de Léopold ii au Congo : face cachée de la colonisation » (Iyolo Bwanga), « la résistance des Kanyok à la conquête coloniale (1891-1895) : Inspiration pour un patriotisme classique » (Antoine Lubembe Bisong), « le palmier à raphia chez les Bashilele » (Victor Maniang ma Mwaha) et « la problématique de la production du tissu de raphia chez les Lele », (Odon Mandjwandju Mabele et Germain Kawanga Nele).

Comme toujours, nous estimons que le contenu de ce 97^e numéro va plaire au lectorat. Pour ce faire, les membres de comité de rédaction de *MADOSE* remercient tous ceux qui ont contribué à la réalisation dudit numéro, et surtout, pour les sacrifices consentis et l'accord qu'ils ont marqué pour la publication de ce dossier. Bonne lecture.

Fulgence Mungenga Kawanda
Professeur Ordinaire / UNIKIN

SENS ET CONTRE SENS DE « EPOUSE-MOI » : PHENOMENE ETRANGE OU DEBUT DES FIANÇAILLES ?

Par

Abbé Laurent KAPAND' a MBAL*

Résumé

Ces notes constituent un aperçu synthétique sur le phénomène « épouse-moi » à l'heure des réseaux sociaux. L'auteur fait connaître dans cet article introductif le sens et contre sens des fiançailles aux auteurs et aux lecteurs qui ont donné jusqu'à nos jours leur point de vue sur le mariage. Son exposé se limite sur trois points essentiels : sens des unions et leur contre sens, la précision sur la durée des fiançailles ainsi que sur la bague des fiançailles. Il souhaite que ces points puissent servir de point de départ pour un dialogue des couples, car, les problèmes de mariage en Afrique en général et en République Démocratique du Congo en particulier, intéressent toute la communauté.

Mots clés : fiançailles, mariage, tradition

Summary

These notes provide a synthetic overview of the phenomenon 'marry me' in the age of social networks. The author introduces in this article the meaning and misconceptions of engagement to the authors and readers who have expressed their views on marriage up to the present day. His presentation focuses on three essential points: the meaning of unions and their opposite, clarification on the duration of engagements, as well as on the engagement ring. He hopes that these points can serve as a starting point for dialogue among couples, as marriage issues in Africa in general and in the Democratic Republic of the Congo in particular are of concern to the entire community.

Keywords: engagement, marriage, tradition

- **Introduction**

Chaque époque connaît la naissance des phénomènes bons ou mauvais qui rythment la vie des hommes dans notre univers. Il en est de

* Professeur Ordinaire à l'ISP de Mbuji-Mayi.

même du phénomène, « *Epouse-moi* » dont se servent des jeunes gens et même des vieux célibataires assoiffés d'accomplir le souhait de notre Dieu-Créateur de voir un homme s'unir à une femme pour devenir une seule chair, créent à leur manière ce que la société n'avait jamais envisagé depuis l'aube des temps.

Que dire encore sur ce phénomène qui occupe une place prioritaire dans l'ordre du jour des dossiers de *MADOSE* à l'heure du libre accès ? Tous ces phénomènes traités sur le mariage par Sylvain Shomba Kinyamba (2009) et Joseph Kwakombe Nele et al. (2023), respectivement sur le « *Yaka tofanda* » et « *Babayi nende* » ne cessent de préoccuper les lecteurs d'aujourd'hui qui veulent tout savoir sur le sens et le contre sens de la pratique « *épouse- moi* ». Est-ce un phénomène étrange ou un début sérieux des fiançailles ?

Notre préoccupation est de faire connaître l'un des phénomènes aux auteurs et lecteurs qui ont, jusqu'à présent, donné un point de vue sur les fiançailles. Pour ce faire, cette étude tire ses renseignements dans trois principales sources : la Bible, le Code de la famille et la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Signalons brièvement que cette étude est subdivisée en trois points. Le premier point traite de sens des unions et leur contre sens. Le deuxième est consacré à la durée des fiançailles et le troisième point porte sur la bague des fiançailles.

- **Sens des unions et leur contre sens**

Il est vrai que l'union entre l'homme et la femme pour un mariage-institution divine, connaît des préalables qui passent par une rencontre, une demande en mariage, une présentation en famille de deux amants, un temps de fiançailles, une dot, etc.

Dès lors que ces étapes préalables ne sont pas respectées, le mariage est déviant, n'a plus une base solide et sort des chemins – battus pour devenir un phénomène vide.

« *Veux-tu m'épouser* » que nous décrivons de nos jours et qui conduit au « mariage d'essai », au divorce ou encore à l'existence des

unions libres nommées « *yaka tofanda* » en lingala ou « *lwaku tusomba* » en ciluba. Il s'agit ici du fait qu'« un homme et une femme forment un couple uni mais non sanctionné par l'acte de mariage » (Sylvain Shomba Kinyamba, 2009, Odon Mandjwandju, 2015, Aboubakar Manyanga Kika et Jean-Bobo Manzwanzi Mbwela, 2024). En général, cette expression est liée au coût de la dot, et surtout, lorsque le prétendant n'a rien.

Ce genre de mariage oublie que toute union entre un homme et une femme, engage deux familles, celle de l'homme et celle de la femme par des liens de sang qui le rendent indissoluble comme voulu par Dieu-Créateur.

Voilà pourquoi la cérémonie de mariage qu'il soit coutumier, civil ou religieux est généralement l'occasion de rassembler diverses familles et amis, d'organiser non seulement une belle fête, mais aussi un grand dîner accompagnés de danses jusqu'au petit matin.

C'est ainsi que le non-respect des préalables du mariage sain expose le couple à l'isolement social et à des troubles psycho-socio-somatiques, ainsi qu'à l'immaturité de deux partenaires et de deux familles.

Un bon et vrai mariage respecte les normes. Il est le début d'un nouveau et épanouissant un nouveau chapitre de vie des conjoints et non le début d'une réclusion à perpétuité ou un enfer créé de toutes pièces. Un tel mariage doit résulter d'un libre choix, d'un consentement réfléchi et non pas être dicté par l'émotion ou les circonstances. Il doit être guidé par l'amour véritable et sincère.

Notre préoccupation est de voir un tel mariage passer par un temps de fiançailles pour sa concrétisation et son enracinement. En effet, les fiançailles deviennent de demande en mariage et qui est une preuve d'un engagement officiel pour un mariage à venir. Dans la tradition, les fiançailles les durent un an, mais autant prendre le temps nécessaire sans précipitation. De plus, les fiançailles permettent de concrétiser la relation aux yeux de tous, en passent d'une relation privée à l'engagement officiel d'une nouvelle vie.

La bague remise est une preuve d'amour fou, de passion sans mesure pour la personne qui l'offre et montre qu'elle est prête à s'engager à 100 % dans cette relation. Les fiançailles permettent donc de patienter avant le mariage sans inquiétudes, d'éclaircir l'avenir comme des futurs conjoints de prendre du recul sur la situation afin de concrétiser les choses se rassurer si on n'a pas fait un mauvais choix pour l'autant. En cela, les fiançailles constituent une période d'épanouissement pour les deux amis secoués par un coup de foudre.

C'est ainsi que la bague reçue ouvre une période de réflexion considérée comme un test de la vie à deux, comme un moment très romantique qui entre dans la tradition où l'on voyait l'amoureux, le genou à terre enfilant sur l'annulaire gauche une sublime bague de demande de mariage.

De nos jours, les choses ont évolué et ce n'est plus tout le temps l'homme qui offre une bague à l'élue de son cœur mais même ma femme peut aussi le faire pour demander en mariage.

Cette remise d'une bague peut être considérée comme un rapprochement des familles respectives appelées à se voir souvent pour mieux se connaître et pour y voir clair sur la nature de la nouvelle relation.

Pour nous résumer, nous affirmons que les fiançailles constituent un beau projet de mariage, un temps des préparatifs de l'événement : achat des alliances de mariage, de la robe, l'organisation du mariage coutumier, civil et religieux, voyage de noces. Tout cela se planifie quelques mois à l'avance.

Il est à noter que les fiançailles ne sont pas un engagement reconnu par la loi, et peuvent être rompues à tout moment. Mais elles restent un acte fort malgré tout, qui prouve le sérieux d'une relation amoureuse.

C'est donc une façon différente de dire « *je t'aime* » à son ou sa partenaire et se faire une promesse à deux.

C'est une façon noble, digne et honorable de s'engager à la place d'une expression pauvre et banale de «*veux-tu m'épouser*» qui frise la délinquance juvénile la femme pour un mariage institution divine, connaît des préalables qui passent par une rencontre, une demande en mariage, une présentation en famille de deux amants, un temps de fiançailles, une dot, etc.

Dès lors que ces étapes préalables ne sont pas respectées, le mariage est devant, n'a plus une base solide et sont des chemins-battes pour devenir un phénomène vide «*veux-tu m'épouser*» que nous décrions de nos jours et qui peut conduire soit au divorce, soit au mariage d'essai, soit encore à la pratique des unions libres «*yaka tofanda*» (S. Shomba Kinyamba, 2009 : 241).

Ce genre de mariage oublie que toute union entre un homme et une femme est passage obligé avant le mariage, un peu comme une déclaration d'intention d'un mariage ou une occasion de prouver son amour à son (sa) bien-aimé(e).

Voilà pourquoi les fiançailles constituent le commencement d'un projet de mariage, une étape qui n'est pas obligatoire d'après le Code de la famille (art. 337). Car, on peut se marier sans être fiancé et on peut se fiancer sans jamais se marier. Et l'union peut-être rompue sans représailles, ni formalité par chacun des fiancés.

Il est à noter que souvent l'entrée en fiançailles est symbolisée par l'offre d'une bague de demande en mariage et qui est une preuve d'un engagement officiel pour un mariage à venir.

- **De la durée des fiançailles**

A ce sujet, la tradition veut que les fiançailles durent un an, mais certaines durent plus longtemps et d'autres encore moins longtemps. Sur ce, autant prendre le temps nécessaire sans précipitation. De plus, les fiançailles permettent de concrétiser la relation aux yeux de tous, en passant d'une relation privée à l'engagement officiel d'une nouvelle vie.

- **De la bague des fiançailles**

La bague remise est une preuve d'amour fou, de passion sans mesure pour la personne qui l'offre et montre qu'elle est prête à s'engager à 100 % dans cette relation. Les fiançailles permettent donc de patienter avant le mariage sans inquiétudes, d'éclaircir l'avenir commun des futurs conjoints, de prendre du recul sur la situation afin de concrétiser les choses et se rassurer si on a pas fait un mauvais choix pour l'autre. En cela, les fiançailles constituent une période d'épanouissement pour les deux amis secoués par un coup de foudre.

C'est ainsi que la bague reçue ouvre une période de réflexion considérée comme un test de la vie à deux. Comme un moment très romantique qui entre dans la tradition où l'on voyait l'amoureux, le genou à terre enfilant sur l'annulaire gauche une sublime bague de mariage.

De nos jours, les choses ont évolué et ce n'est plus tout le temps l'homme qui offre une bague à l'élue de son cœur, mais la femme peut aussi le faire pour demander en mariage. Cette remise d'une bague peut être considérée comme un rapprochement des familles respectives appelées à se voir souvent pour mieux se connaître et pour y voir clair sur la nature de la nouvelle relation.

- **Conclusion**

A travers cette étude, nous nous sommes préoccupés à faire connaître le sens et contre sens des fiançailles aux auteurs ainsi qu'aux lecteurs qui ont, jusqu'à présent, donné un point de vue sur le mariage. Dans ce cas, nous concluons pour notre part que les fiançailles constituent un beau projet de mariage, un temps des préparatifs de l'évènement : achat des alliances de mariage, de la robe, l'organisation du mariage coutumier, civil et religieux, voyage de noces. Tout cela se planifie quelques mois à l'avance.

La tradition veut que les fiançailles durent un an, mais certaines durent plus longtemps. Il est à noter que les fiançailles ne sont pas un engagement reconnu par la loi, et peuvent être rompues à tout moment. Mais elles restent un acte fort malgré tout, qui prouve le sérieux d'une relation amoureuse.

C'est donc une façon différente de dire « *je t'aime* » à son ou sa partenaire et se faire une promesse à deux. C'est une façon noble, digne et honorable de s'engager à la place d'une expression et banale qui frise la délinquance juvénile. Sur ce, nous souhaitons que les points traités dans la présente étude puissent servir de point de départ pour un dialogue des couples, parce qu'en Afrique en général et en RDC en particulier, les problèmes de mariage intéressent toute la communauté.

Références bibliographiques

➤ Ouvrage

- Shomba Kinyamba, S. (2009), *Comprendre Kinshasa à travers ses locutions populaires. Sens et contextes d'usage*, Acco Leuven / Den Hag.

➤ Articles

- Aboubakar Manyanga Kika et Jean-Bobo Manzwanzi Mbwela (2024). « Etude du mariage chez le peuple Wongo (B.C. 85) du secteur Kipuku », in *MADOSE Revue Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.
- Kwankombe Nele Joseph et al. (2023), « Le phénomène urbain de *babayi nende* et ses réalités à Mwene-Ditu », in *MADOSE Revue Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.
- Mandjwandju, O. (2015). « Le sexe et le genre : une lecture des cas pathologiques », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 31, Juillet / août.

➤ Documents officiels

- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. *Journal Officiel*, Kinshasa.
- Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010, portant Code de la famille, RDC, Kinshasa.

LA PLACE DE LA PRATIQUE « VEUX – TU M'ÉPOUSER ? » DANS LA CHRONOLOGIE D'UN MARIAGE COUTUMIER

Par

Fernand MPYANA KAMONA*

Résumé

Une nouvelle pratique dite « Veux – tu m'épouser ? » se reprend dans la société Luba. Apparemment elle est copiée d'ailleurs, car, n'ayant pas de bases juridique et socio – culturelle. Ce qu'il y a à craindre est qu'elle devienne un poids pour le garçon et sa famille. Si l'Etat peut s'impliquer et réguler cette pratique.

Mots clés : *Mariage coutumier, « Veux – tu m'épouser ? »*

Summary

A new practice called : « do you want to get married with me ? » is taking place in the luba society. However it has no jurical nor socio – cultural basis.

It maken suffiring the boy and his family. May the state be implicated and regularise things.

• Introduction

L'écart entre les normes sociales et la pratique, entre ce que nous sommes censés faire et ce que nous faisons retient immédiatement l'attention de l'observateur (Raymond Bandon & François Bounicoud, 1982) c'est notre cas. De nos jours, une pratique dénommée « *veux – tu m'épouser ?* » emporte les jeunes gens au point tel qu'il prend de plus en plus de l'ampleur. En quoi consiste – t – il ? Quelle est sa place dans la chronologie du processus du mariage coutumier, tel que prévu par les normes sociales de la ville précitée ? Cette pratique ne vise – t – elle pas le « paraître » ?

Anticipativement, nous pouvons affirmer sans peur d'être contredit que, non seulement c'est du copié-collé, mais aussi c'est du

* Chercheur Indépendant et Secrétaire au Centre Culturel Puis Ngandu Nkashama à Mbujimayi, province du Kasai Oriental.

narcissisme. Elle s'éloigne de la coutume et même si au nom du dynamisme des normes, elle s'avère importante, elle occupe une place qui n'est pas déterminante, dans un mariage coutumier.

Pour démontrer notre thèse, nous recourons à la méthode de comparative et aux techniques d'observation.

Notre travail comprendra deux points, en plus de l'introduction et de la conclusion : la contextualisation des concepts clés et la comparaison entre ce que nous faisons ainsi que ce qui devrait être fait.

- **Contextualisation des concepts clés**

Sous ce point, nous allons définir les concepts « mariage coutumier et en rappeler les notions essentielles. Puis, nous allons expliquer ce qu'il faut entendre par « Veux – tu m'épouser ? ».

- **Mariage coutumier**

Le mariage peut – être célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes, la dot en constitue la conclusion (Mariage Coutumier), il peut également être célébré par l'officier de l'état – civil selon les formalités prescrites par la loi (mariage civil), (code de la famille, 1987).

Il est conclu devant l'Officier de l'Etat – Civil à la Mairie où à la commune. Avec ce mariage, les mariés choisissent leur régime matrimonial des biens (Ilunga Mukoka, 2011). Enfin, le mariage peut être conclu à l'Eglise. Avec ce mariage, les couples mettent le Christ au centre de leur vie.

Le mariage civil et le mariage religieux ne peuvent être conclus si le mariage coutumier n'a jamais été conclu. Ce qui fait sa force et prouve son importance. C'est de ce dernier que nous allons parler.

A Mbujimayi la population est dominée par le peuple Luba. Le mariage chez les Baluba s'insère dans la tradition des mariages africains – Bantou dont il suffit de rappeler les points généraux :

- Il a un caractère communautaire qui répond au caractère communautaire de toute la vie en Afrique noire ;

- Toute la société lui porte une attention spéciale ;
- La dot est un des premiers éléments de cet échange, elle est le gage de l'alliance (F. Kabasela Lumbala, 2004).

Aucun mariage ne pouvait se conclure sans témoins (Gim a Small, Joseph W Mbuyi, sd).

Il sied de signaler que pour conclure un mariage coutumier, le seul consentement des futurs mariés ne suffit pas; plutôt il faut également prendre en compte le consentement des parents associée à l'amour, à l'engagement et à l'intention de partager sa vie avec quelqu'un.

- **« Veux – tu m'épouser ? »**

Le garçon organise une réception quelque part. Il invite sa fiancée (à temps ou par surprise), les amis de celles - ci et ses propres amis. Dès que la fiancée arrive, le garçon se met à genoux et lui pose la fameuse question, « *Veux – tu m'épouser ?* » Si sa fiancée répond positivement, il lui place une bague au doigt et la fille fait autant.

Par contre si la fille estime qu'elle avait pris cet engagement à la hâte, c'est le moment privilégié de rompre en toute honnêteté, en disant « *Non* ».

- **Diverses expressions pour rendre l'idée de la question**

Il existe plusieurs manière de dire « *Veux – tu m'épouser ?* », plus ou moins formelles, poétiques ou originales. En voici quelques-unes :

- *Accepterais – tu de devenir ma femme (mon mari) ?*
- *Souhaites – tu passer le reste de ta vie avec moi ?*
- *Veux – tu te marier avec moi ?*
- *Faisons de notre amour une promesse éternelle, veux – tu m'épouser ?*
- *Je ne veux plus jamais me réveiller sans toi à mes côtés. Veux – tu devenir mon époux (épouse) ?*
- *Je t'aime. Tu veux qu'on se dise « oui » pour du bon ?*
- *On signe pour la vie ?*
- *Et si on rendait ça officiel ?*

- *Depuis que tu es entré(e) dans ma vie, tout a changé. Les jours ont pris une autre couleur, les instants les plus simples sont devenus précieux, et mon cœur a trouvé sa maison. Je n'imagine plus un avenir sans toi, sans ton sourire, sans ta main dans la mienne. Alors aujourd'hui, du fond du cœur, je te demande : veux-tu m'épouser, et écrire avec moi le plus beau des chemins ? »* (<https://www.mais-que-dire.fr/amour-reponse-veux-tu-m-epouser.php>).

Cette liste des formulations de demande n'est pas exhaustive. A l'œil nu, cette pratique est une copie du mariage religieux, mais célébré sans pasteurs, en l'absence des deux familles. Les questions que les jeunes gens se posent et les bagues qu'ils se placent mutuellement aux doigts en sont une illustration éloquente.

Si les gens qui se sont mariés religieusement arrivent à divorcer, nous sommes en droit de nous demander la contribution de cette pratique à la solidité et à la durabilité de l'union conclue après elle.

Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter le mariage. La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés (Code de la famille, 1987).

Quand nous interrogeons les coutumes, il est clair que le mariage peut être conclu avec ou sans les fiançailles. Nous avons vu des couples se former à partir des photos. D'autres couples en puissance se découvrent sur des réseaux sociaux. Ce qui ne donne pas du tout à la pratique « *Veux-tu m'épouser ?* », une place de choix dans la chronologie des étapes du mariage. Cette pratique qui met en cause la responsabilité des adultes (parents et témoins entremetteurs) apparaît à l'œil nu n'avoir ni une base juridique ni une base socio traditionnelle, pire encore, le cadre où elle se déroule (hors de la famille) est un indice de sa fragilité. Il sied de nous demander ce qui motive les jeunes gens à se lancer à de pareilles pratiques. Une autre question concerne le pouvoir étatique, apparemment ignoré ou plutôt oublié par les adeptes de cette pratique qui, même s'il faudra l'adopter, ne doit pas laisser à ses adeptes autant de liberté pour une pratique anomique (Dictionnaire de sociologie, 2011).

Pour épuiser les questions de notre problématique, parlons un peu du narcissisme et des narcissiques.

Le narcissisme indique une relation d'amour entre un sujet et sa propre image. L'on distingue le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire (Petit Larousse de la psychologie, 2016).

Les narcissiques, en présence des réseaux sociaux sont emportés par un désir : « le paraître ». Le « m'as – tu vu ? ». C'est ainsi qu'ils postent aussitôt et régulièrement leurs images à un plus grand nombre de personnes. Les adeptes de ladite pratique sont à classer dans cette catégorie. Ce qui est assez grave est que certaines filles postent les images où elles sont en habillement sexy, en quête d'un partenaire qu'elles veulent être sérieux, comme si elles étaient – elles – mêmes sérieuses. Là où le bas baisse, elles entraînent les garçons à des dettes, juste pour arranger leur « paraître » et arracher quelques cadeaux (pour ceux qui viennent de se marier).

En cas de rupture peuvent – ils réunir autant de gens qu'ils l'ont fait le jour de « *Veux – tu m'épouser ?* » Parmi les amis qu'ils invitent, y a – t – il des adultes responsables, qui peuvent être écoutés et compris en cas des différends entre mariés et leurs familles). Toutefois, l'avantage de cette pratique et qu'elle met en présence les jeunes gens qui se sont choisis eux – mêmes, sans subir l'influence des parents. Si en pleine séance de cette pratique un désistement peut être exprimé sans aucun danger, c'est serait un accomplissement de l'article 337 du Code de la famille (Code de la famille, 1987), qui stipule que les fiançailles n'obligent pas les fiancés à se marier.

- **La comparaison entre ce que nous faisons et ce qui devrait être fait**

Dans cette partie nous opposons la pratique « *Veux – tu m'épouser ?* » et les pratique coutumières ; socio culturelles pour en faire une nette comparaison.

- **Les parents**

Pour se présenter dans la famille de sa fiancée, jadis, le fiancé était accompagné de son parent, de son grand frère ou de quelqu'un de la famille, mandaté pour la circonstance.

C'est avec celui – là que l'on échangeait. Ceci avait pour objectif d'avoir les renseignements nécessaires sur le prétendant fiancé pour juger de l'avenir du mariage sollicité. Les origines déclarées pouvaient rassurer qu'il n'y aurait pas des cas d'inceste, des maladies héréditaires graves, d'immoralité, ou d'incompatibilité sanguine.

Aujourd'hui, cette pratique, si elle intervient après que les parents se soient prononcés, d'accord. Sinon, sa place dans la chronologie du processus du mariage dans le contexte africain est nulle.

- **Les prêtres et les pasteurs**

Il est supposé que les deux fiancés s'aiment et cherchent à construire ensemble. Ce sont les pasteurs et les prêtres qui, avant de célébrer le mariage religieux, posent des questions de profondeur, pour se rassurer que le mariage qu'ils vont devoir bénir, reposera sur une base : l'amour mutuelle. Et ils conseillent aux parents de ne pas se comporter en obstacles pour les nouveaux mariés. Aujourd'hui les jeunes gens inversent les rôles et se posent eux – mêmes la question. Nous nous demandons ce dont ils se parlent depuis le jour de leur premier contact, jusqu'à aujourd'hui. Les messages qu'ils échangent par téléphone traduisent quoi ? En plus, ils n'ont choisi qu'une question d'amour et ont négligé la question relative à la fidélité, pour garantir la solidité de l'union recherchée, comme le font les prêtres à l'Eglise !

- **Le cadre**

Le mariage est un acte communautaire. La famille reste le cadre idéal. Coutumièrement les mamans n'aiment pas avoir ou apprendre que leur fille cause avec des garçons sur la route. Elles tolèrent que les garçons viennent à la maison, soient vus des parents et des voisins, qui peuvent appuyer ou détruire le choix. Ici c'est plus le problème de la réputation. Cette pratique dite d'officialisation des fiançailles, se passe malheureusement en dehors des familles, voire dans un débit de boisson. Grave n'est – ce pas ?

- **Témoins entremetteurs**

Les témoins entremetteurs jouent un grand rôle dans un mariage africain. Ils présentent les futurs mariés, déclinent leurs origines et leurs identités, négocient la dot et, dès que le mariage est conclu, ils jouent

un autre rôle nom moins important : celui d'une charnière entre les deux familles. Si l'on veut réclamer le reste de la dot, s'il y a à réconcilier les deux familles à cause des différends entre les mariés, ce sont eux les êtres les plus recherchés. Pour jouer pleinement ce rôle, le témoin entremetteur doit être sage, d'un certain âge et avoir une adresse précise. De nos jours, les enfants se choisissent entre eux les yeux fermés. Quand les difficultés surgissent au foyer, ils sont introuvables : ils se sont mariés après et sont partis d'ici. Pour ne pas tomber dans une acculturation, les jeunes gens, s'ils tiennent à cette pratique, devraient, à notre humble avis considérer l'adresse et l'âge de leurs témoins.

- **La charge de la pratique**

Comment arrivé – t – on à réunir la dot avec laquelle on va sceller son mariage ?

Certains enfants se préparent et trouvent d'eux – mêmes la dot (Odon Mandjwandju Mabele, 2009). D'autres sont mariés par leurs parents.

Il y en a encore qui se marient avec la dot reçue en offrande. Celle – ci peut paraître moins consistante par rapport à celle que l'on va exiger ailleurs. La dot offerte peut être fractionnée, tellement qu'elle devient trop petite pour être donnée ailleurs. Si c'est le garçon qui se marie lui – même, il peut dans les préparatifs, prévoir l'argent nécessaire pour couvrir l'opération « *veux – tu m'épouser ?* ». Mais si c'est quelqu'un que l'on doit marier par quelqu'un d'autre, demander à celui qui vous marie de disponibiliser les moyens pour la pratique n'est – ce pas le surcharge ?

- **La génuflexion**

Le garçon se met à genoux devant sa future épouse, avant de lui poser la question de vérification de l'engagement, un acte de bravoure ou plutôt un acte d'hypocrisie ? Une fois marié l'homme peut – il s'agenouiller devant sa femme ou plutôt il va intimer des ordres à celle – ci pour qu'elle se mette à genoux, en cas d'une faute commise, pour ainsi exercer son autorité de père de famille. Pourquoi ne peuvent – ils pas rester tous deux à genoux, comme ça se fait pendant le mariage religieux ?

Conclusion

D'un côté, les Luba ont une sagesse contenue dans l'adage qui dit : « *Cidibudibu ntumpuntumpu, myanda ya kalakala ki nya leelu* ».

D'un autre côté, Feu Président Mobutu en prônant la politique de recourir à l'authenticité nous demandait d'abandonner les valeurs rétrograder de notre culture pour n'en garder que des valeurs positives.

A cette période de la mondialisation, il est tout à fait normal de pratiquer d'autres habitudes neuves, jugées bonnes. Cependant, nous devons éviter de nous acculturer totalement, nous devons garder notre propre identité.

Le « *veux – tu m'épouser* » s'il faut l'adopter, les jeunes gens peuvent s'en occuper pour ne pas surcharger les parents. Ils doivent éviter d'inverser les rôles des acteurs intervenants dans le processus de mariage.

La prudence voudrait que l'on se rassure que la bague portée n'a pas un pouvoir magique. Que cette épreuve intervienne après les différents tests obligatoires pour la construction d'un foyer, et avant l'expression du consentement des deux familles.

Enfin, si l'Etat, à travers ses différentes représentations peut être considéré et réglementer, la cérémonie comme il le fait pour le mariage civil.

Références bibliographiques

➤ Ouvrages

- Boudon, R. et Bouricaud, F. (2011), *Dictionnaire critique de sociologie*, PUF, Quadrige.
- Guy A Small – Joseph W Mbuyi, (sd), *Femme Congolaise réveille – toi*, Paris
- Kabasela Lumbala, F. (2004), *Ndi Muluba*, éditions Panubule, Louvin – la – Neuve.
- Katende Kasthi Mbika, (1985), *Ton combat femme noire*, UEZA, Kinshasa.
- Mandjwandju Mabele, O. (2009), *Fécondité et mœurs chez les Leele*, éditions du SDM, Mwene-Ditu.

- Musenga, A. (2019), *Le rêve d'une mère*, éditions Paulines, Kinshasa.
- Nyenge wa Ngongo, Y. (2021), *Combats des femmes*, Les Editions du Pangolin, Erighien (Belgique).
- Shomba Kinyamba, S. (2005), *Méthodologie et épistémologie de la recherche scientifique*, PUZ, Kinshasa.

➤ **Articles**

- Aboubakar Manyanga Kika et Jean – Bobo Manzwanzi Mbwela (2024), « Etude du mariage chez le peuple Wongo », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 85.
- Code de la famille, 1987, Bureau du Président Fondateur du M.P.R, Saint Paul, Gbado – Lite.
- Ilunga Mukoka, P. (2023), « Problématique de mariage précoce dans la ville de Mbujimayi, Enquête dans la commune de Diulu », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 85, Mars /Avril.

➤ **Webographie**

- Exemples de réponses à une demande en mariage ; <https://www.mais-que-dire.fr/amour-reponse-veux-tu-m-epouser.php>; page consultée le 29/03/2025.

L'ENJEU D'UNE BAGUE DE FIANCAILLES : « VEUX-TU M'ÉPOUSER ? »

Par
D^r Willy MBANGU MUKINI*

Résumé

Cette étude est une version revue de notre intervention personnelle au débat du 21 mars 2025 à la Radiotélévision Kandayi Muzembe à Mwene-Ditu, province de Lomami en République Démocratique du Congo, autour du sujet « veux-tu m'épouser ? ». Notre objectif était de connaître l'origine de cette pratique de mariage. Ainsi, notre échantillon comprenait 150 personnes, notamment les personnes qui ont été dûment enregistrées dans les différentes institutions médicales de la place pendant la période d'enquête. L'analyse des données a permis de formuler les résultats que voici : 52 % des sujets ont pris connaissance de cette pratique grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication (NTIC) ; 63 des personnes enquêtées disent que cette pratique est contraire à nos us et coutumes.

Mots clés : épouser, mariage

Summary

This study is a revised version of our personal intervention at the debate on March 21, 2025, at Kandayi Muzembe Radio and Television in Mwene-Ditu, Lomami Province in the Democratic Republic of the Congo, on the subject 'Do you want to marry me?'. Our objective was to understand the origin of this marriage practice. Thus, our sample included 150 people, notably those who had been duly registered in the various medical institutions in the area during the survey period.

The analysis of the data allowed us to formulate the following results: 52% of the subjects became aware of this practice through new information and communication technologies (ICT); 63 of the surveyed individuals say that this practice is contrary to our customs and traditions.

* Chercheur et membre du Centre culturel SDM de Mwene-Ditu, province de Lomami

Keywords: marry, marriage

- **Introduction**

La Bible judéo-chrétienne déclare que l'homme quittera son père et sa mère ; et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair (Genèse 2 : 24).

La société Congolaise dispose des textes légaux qui régissent la formation et la célébration du mariage. En son article 40, la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006 stipule que tout congolais est libre de se marier à une personne de son choix (Benoît Mbala Kabuya, 2023).

Le mariage des jeunes dans notre pays est une préoccupation pour la plupart des parents qui ont des enfants à marier (Marcel Lukamba Onaembo, 2023).

En effet, le brassage des cultures tribales locales sur le mariage, et l'introduction des cultures étrangères ; surtout dans les milieux urbains, constituent des facteurs des mutations constatées dans le comportement actuel des jeunes, des fiançailles vers le mariage. Les parents s'inquiètent. De quoi s'agit-il alors ?

Il s'agit d'un phénomène nouveau selon lequel un garçon en quête d'une fiancée, invite une fille de son choix dans un endroit quelconque. A l'arrivée de celle-ci le garçon se met à genou et lui pose la question « *veux-tu m'épouser ?* ». Si la fille répond « *oui* », alors le jeune homme lui fait porter une bague. Ce qui marquerait le début des fiançailles pour eux.

Il est à noter qu'à cette rencontre, sont présents les amis du garçon, et probablement les amies de la fille. Il n'est pas exclu qu'en pareille circonstance, un cocktail soit partagé entre les invités et au rythme de la musique, car la jeunesse ne peut s'en passer. Notre étude permet de préciser que la séance « de rencontre » peut se dérouler, soit dans la maisonnette du garçon, soit dans une salle de classe d'une école, dans une buvette, soit encore dans un autre local jugé approprié pour la rencontre par l'organisateur et ses amis.

C'est pourquoi, les questions ci-après nécessitent d'être posées. Quel est l'origine du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* ». Où les garçons et les filles se rencontrent-ils ? Pourquoi certaines personnes sont pour ou contre cette pratique ? Quels sont ses inconvénients ?

Comme François Besancon (1974), Séraphin Ngondo a Pitshandenge (2011, 2015) et Louis Mpala Mbabula (2018) renseignent que tout chercheur aura à soumettre son article scientifique aux normes proposées par la revue, après cette série des questions, nous subdivisons cette étude en trois points : matériel et méthodes, résultats et discussion.

- **Matériel et méthodes**

Dans cette étude, notre objectif était d'enquêter un grand nombre d'individus, soit 2/3 tiré dans chaque catégorie sociale parmi les personnes dûment enregistrées dans les registres. C'est ainsi que l'échantillon stratifié nous a donné l'occasion de nous limiter à 150 sujets, notamment les élèves, les étudiants stagiaires et les infirmiers de la ville de Mwene-Ditu. Ils ont été interrogés du 24 mars au 24 avril 2025 au Centre médical moderne Les Génies, à l'Université Protestante Libre en Afrique ainsi que dans les trois instituts des techniques médicales (Père Moïse, Mwaka et Notre Dame). Les questions portaient sur la connaissance et leurs opinions sur la pratique « *veux-tu m'épouser ?* ». Lesdites questions étaient posées en français, ciluba et swahili, langues que connaissent la plupart des habitants de Mwene-Ditu. Ensuite, pour l'exploitation des données, nous avons fait non seulement usage de la formule de la moyenne arithmétique, mais aussi de fréquences relatives.

- **Résultats**

Les résultats chiffrés de l'enquête ont fourni au total six tableaux aux divers contenus.

Tableau n°1 : Identification des enquêtés selon les catégories

Catégories	Effectifs	%
Etudiants	86	57,3
Elèves stagiaires	35	23,3
Infirmiers	29	19,3
Total	150	100

La lecture de ce premier tableau renseigne que la majorité des enquêtés était constitué des étudiants (57,3 %). Quant aux élèves stagiaires et infirmiers, ils font partie des proportions minoritaires et représentent respectivement 23,3 % contre 19,3 %.

Comme les variables sexe et âge entrent en ligne de compte dans le processus de mariage, nous avons interrogés 132 garçons et 18 filles. Quant à l'âge moyen de 21 ans, il est celui qui se rapporte à l'ensemble de la population cible.

Tableau n°2 : Découverte du phénomène

Question	Réponses	Effectifs	%
Avez-vous déjà entendu parler du phénomène « <i>veux-tu m'épouser ?</i> »	Non	90	60
	Oui	60	40
	Total	150	100

Comme nous pouvons le constater, ce tableau indique que 60 % des jeunes ont déjà entendu parler de « *veux-tu m'épouser ?* » contre 40 % qui n'en savent rien.

A la question de savoir où est-ce que les jeunes ont copié cette pratique ? Les enquêtés ont répondu qu'ils imitent ce qu'ils voient dans les YouTube et dans les films des saisons ou séries, et surtout, de la chaîne Novelas.

Tableau n°3 : Connaissance du phénomène

Question	Réponses	Effectifs	%
Comment connaissez-vous ce phénomène ?	NTIC (films, réseaux sociaux...)	31	52
	Mon frère l'avait organisé	17	28
	Ma sœur avait porté la bague	12	20
	Total	60	100

Ainsi, les résultats de ce tableau montrent que 52 % des jeunes affirment qu'ils ont pris connaissance de ce phénomène à partir des nouvelles technologies d'information et de la communication (NTIC); 28 % ont déclaré que leurs frères avaient organisé la rencontre, tandis que 20 % des jeunes soulignent avec force que leurs sœurs avaient déjà porté la bague de « *veux-tu m'épouser ?* ».

Tableau n°4 : Opinions des enquêtés

Question	Réponses	Effectifs	%
Encouragez-vous cette pratique ?	Non	127	85
	Oui	23	15
	Total	150	100

Le tableau n°4 montre que 85 % des enquêtés n'encouragent pas cette pratique contre 15 % des jeunes qui sont d'un avis contraire, c'est-à-dire, qui encouragent la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ».

Tableau n°5 : Arguments contre cette pratique

Question	Réponses	Effectifs	%
Pourquoi ? Êtes-vous contre cette pratique ? Justifiez votre réponse.	Pratique contraire à nos coutumes	63	50
	Pratique contraire à nos religions	59	46
	Autres réponses (convenance personnelle)	5	4
	Total	127	100

Il ressort de ce tableau que parmi les 127 jeunes qui désapprouvent cette pratique, 50 % des enquêtés disent qu'elle est contraire à leurs coutumes, 46 % autres justifient leur choix à cause de leurs religions, et 4 % des jeunes évoquent leurs convenances personnelles qui ne cadrent pas avec ce phénomène.

Tableau n°6 : Arguments en faveur de « *veux-tu m'épouser ?* »

Question	Réponses	Effectifs	%
Pourquoi encouragez-vous cette pratique ?	C'est l'émancipation de la jeunesse	12	52
	C'est la modernité	9	39
	Autres réponses	2	9
	Total	60	100

Parmi les 23 jeunes qui encouragent cette pratique, il y a 52 % qui l'inscrivent dans de l'émancipation de la jeunesse, 39 % des jeunes trouvent qu'il s'agit de la modernité, alors 9 % des enquêtés s'expriment autrement.

En ce qui concerne les inconvénients du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* », nous nous sommes réalisé que cette pratique ne manque pas des retombées néfastes.

Depuis quelques années, sur ce point précis, les cas de débauche sexuelle nous ont été signalés, à savoir : après le port de la bague, la fille commençait à fréquenter le garçon pour se livrer à la pratique des rapports sexuels. Par conséquent, il s'en suit des grossesses, et même des avortements clandestins. C'est dans pareille circonstance semble-t-il que la plupart des filles ont perdu leur virginité (D^r Willy Mbangu Mukini, 2023).

- **Discussion**

Comme les discussions sur ce phénomène continuent à alimenter les débats dans les réseaux sociaux, cela nous pousse à revenir sur quelques points, plus particulièrement sur la provenance de cette pratique de « *veux-tu m'épouser ?* », la bague de mariage ainsi que sur le mariage coutumier et civil.

- **De la provenance de « *veux-tu m'épouser ?* »**

Les résultats de cette étude ont démontré que 52 % des jeunes affirment qu'ils ont pris connaissance de ce phénomène à partir des nouvelles technologies d'information et de la communication (NTIC). Cette déclaration prouve à suffisance que cette pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » vient d'ailleurs. Elle confirme le propos de 39 % des jeunes selon lequel qu'il s'agit de la modernité.

- **La bague de mariage**

Ces situations peuvent compliquer l'existence du mariage malgré la rencontre initiale, la réponse positive à la question « *veux-tu m'épouser ?* » et le port de la bague.

Du reste, la tradition religieuse reconnaît l'anneau ou la bague de mariage que l'on porte à l'église devant le pasteur et l'assemblée chrétienne. Il n'a jamais existé une bague des fiançailles ! Mais de quelle bague s'agit-il dans le « *veux-tu m'épouser ?* » où le garçon s'agenouille devant la fille pour se faire accepter.

Un phénomène mérite d'être souligné. Nous vivons dans un milieu où la croyance aux pratiques magiques est incontournable. La fille peut-elle s'interroger sur l'origine et la nature de la bague que le garçon lui fait porter ? Cette bague vient-elle du cimetière ? Incarne-t-elle un pouvoir magique d'hypnotisation ?

La discussion de cette étude nous a fait découvrir les cas des filles à plusieurs amants. Une fille était déjà porteuse d'une bague d'un amant ; hospitalisée dans l'un des hôpitaux de Mwene-Ditu ; elle était obligée d'enlever et de cacher d'abord sa bague chaque fois que les autres amants venaient la visiter. C'est sa sœur et garde malade qui l'informait au préalable, qui nous a aussi rapporté cette aventure.

- **De l'ignorance des examens pré-nuptiaux**

Il est vrai que, quelques fiancés du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » oublient ou ignorent l'importance des examens pré-nuptiaux. Par ailleurs, l'enquête réalisée par Odon Mandjwandju Mabele (2025) auprès des jeunes de l'Eglise Mormons et Témoins de

Jéhovah sur ce sujet démontre que leurs fidèles se font examiner par un médecin avant de s'engager dans le mariage.

Quoiqu'il en soit, l'ignorance des examens pré-nuptiaux des fiancés nous pousse à nous poser la question suivante : après le port de la bague, qu'advierait-il si le garçon ou la fille est porteur (se) du VIH/SIDA, de syphilis ou d'une pathologie génitale incompatible avec cette union ?

A titre d'exemple, nous pouvons noter premièrement chez le garçon, les cas d'aspermie, azoospermie, oligospermie, nécrospermie, hypospadias, épispadias, cryptorchidie bilatérale, hypogonadisme, impotence sexuelle... Deuxièmement, chez la fille, les malformations génitales, l'absence du vagin, les malformations utérines ou tubaires, l'hermaphrodisme dans les deux sexes, etc.

Nous voyons bien qu'il y a là un problème d'éducation sexuelle. Or, d'après Salem Yahia (1995 : 138), « le véritable d'éducation sexuelle, n'est au fond qu'une partie de l'éducation, ne doit pas être une leçon à part avec une mise en scène, des tirades solennelles ou des formules creuses. Elle doit s'incorporer simplement et naturellement à l'éducation générale et toujours correspondre à l'éveil et à la curiosité de l'enfant, ainsi qu'à sa maturité physique et psychique ».

- **De mariage coutumier ou civil**

Le mariage coutumier, c'est celui qui est célébré dans la famille et la dot constitue sa conclusion (Ilunga Mukoka, 2023). Cependant, nous nous rendons compte que les jeunes sont devenus des spécialistes dans le mimétisme de tous les comportements observés sur les médias et dans les réseaux sociaux.

Par ailleurs, il a été signalé plus haut que 9 % des enquêtés s'expriment autrement au sujet de « *veux-tu m'épouser ?* » dans la mesure où cette pratique se déroule en l'absence ou loin des parents des jeunes concernés. Il y a donc lieu de constater que ce phénomène ne cadre pas avec la procédure ancestrale qui conduit vers le mariage coutumier ou civil. C'est dans cette logique que 4 % des jeunes évoquent leurs convenances personnelles qui ne cadrent pas avec ce

phénomène. Cette prise de position corrobore la pensée d'Alfred Ancel (1975 : 193) selon laquelle « ce serait absurde de considérer les jeunes comme s'ils étaient des adultes, mais nous devons les regarder comme des personnes, en nous rappelant l'égalité fondamentale qui existe entre tous les hommes, nous devons donc les regarder dans leur dignité, leur liberté et leur responsabilité ».

Il y a lieu de noter que dans nos cultures Kasaiennes par exemple, la demande en mariage se fait dans la famille de la fille, devant ses parents, ses oncles ou ses tantes ; qui examinent minutieusement cette demande, l'approuvent et autorisent les fiançailles jusqu'au mariage.

On ne se déclare pas fiancés sans le consentement ou l'accord des parents. On retiendra que certaines demandes ont été annulées soit par les parents du garçon, soit par ceux de la fille, pour multiples raisons : l'existence des pathologies héréditaires telles que la drépanocytose, l'albinisme, la mauvaise éducation ou conduite de l'un des jeunes concernés, la mauvaise réputation de l'une des familles, les pactes traditionnels conclus entre certains clans ou tribus dont les membres ne doivent pas s'entremarier ou ne peuvent pas se faire du mal (ex : *Bajilanga*).

• Conclusion

En définitive, le titre de la présente étude est « veux-tu m'épouser ? Pour quel mariage ? ». Elle vient de montrer une fois de plus que notre objectif était de connaître l'origine de ce phénomène en actualité qui fait la une des réseaux sociaux.

Ainsi pour répondre aux interrogations de notre problématique, nous avons mené une enquête sur 150 personnes de Mwene-Ditu. L'analyse des données a permis de formuler les résultats que voici :

- 52 % des sujets ont pris connaissance de cette pratique grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication (NTIC).
- 63 % des personnes enquêtées disent que cette pratique est contraire à nos us et coutumes.

- 52 % des jeunes inscrivent cette pratique dans de l'émancipation de la jeunesse.

Eu égard à ce qui précède, nous constatons que la jeunesse veut introduire un mode des fiançailles non approuvées par la société (familles, écoles, églises), conduisant ainsi à un mariage à risque, au vu des complications qui peuvent en découler plus tard.

Ainsi, pour les pistes de solution, nous recommandons ce qui suit :

- *A l'Etat* : de légiférer sur la problématique des fiançailles et du mariage en RDC.
Ainsi, les pratiques contraires à la loi seront poursuivies et punies.
- *Aux parents* : d'assurer à leurs enfants, une éducation sexuelle calquée sur le modèle ancestral, et conjugales en particulier.
- *Aux écoles* : d'insister sur les cours d'éducation civique et morale, en s'inspirant de nos cultures traditionnelles dans ce qu'elles sont positif.
- *Aux églises* : de prodiguer à la jeunesse une formation religieuse et / ou spirituelle incluant le sens du mal et du péché.
- *Aux jeunes* : d'intégrer dans leur conduite tout le capital éducatif reçu de tous les aînés et de tous les tuteurs de la société. Les jeunes ont intérêt à puiser dans le terroir coutumier les principes cardinaux de la préparation vers une vie conjugale digne et responsable.

En somme, les familles, les écoles et les églises doivent jouer tous leur rôle et assumer leur responsabilité dans l'éducation de la jeunesse, avenir de notre pays.

Références bibliographiques

Ouvrages

- Ancel, A. (1975), *Pour une lecture chrétienne de la lutte des classes*, éditions universitaires, Paris.
- Besancon, F. (1974), *Votre première publication. Comment construire et exposer votre première publication* :

thèse, mémoire, article de médecine ou de biologie, l'expansion scientifique française, Paris.

- Mpala Mbabula, L. (2018), *Pour réussir à rédiger un article scientifique : Petit guide méthodologique*, éditions Mpala, Lubumbashi.
- Ngondo a Pitshandenge, S. (2011), *Pratique des enquêtes*, éditions MADOSE, Kinshasa.
- Ngondo a Pitshandenge, S. (2015), *Conseils pratiques pour les projets d'articles scientifiques soumis à la revue MADOSE*, éditions MADOSE, Mwene-Ditu.
- Salem Yahi, (1995), *Sexualité et spiritualité. Instinct déformé et amour véritable*, éditions Françaises du Graal, Paris.

Articles

- Ilunga Mukoka, P. (2023), « Enquête sur le mariage des mineures dans la commune de Duilu à Mbuji-Mayi », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.
- Lukamba Onaembo, M. (2023), « Opinion publique face au mariage exogamique des jeunes (Enquête de Mwene-Ditu) », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.
- Mandjwandju Mabele, O. (2025), « Le point de l'enquête sur les mouvements des églises de réveil à Mwene-Ditu », inédit.
- Mbala Kabuya , B. (2023), « La dot dans tous ses aspects : situation actuelle et son avenir », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.
- Mbangu Mukini, D^r W. (2023), « Aspects socio-anatomiques de la virginité avant le mariage », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril.

Texte juridique

- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. *Journal Officiel*, Kinshasa.

ENQUETE SUR LE PHENOMENE « VEUX-TU M'EPOUSER ? » A MWENE-DITU

Par

Odon MANDJWANDJU MABELE*

Résumé

Cet article passe en revue les résultats obtenus de l'enquête menée à Mwene-Ditu, au mois d'avril 2025 sur la pratique de « veux-tu m'épouser ? ». Un phénomène qui n'est pas spécifiquement congolais et qui s'observe aussi bien en France, en Italie, en Côte d'Ivoire... En République Démocratique du Congo, cette pratique est avant tout clandestine. En outre, la grande majorité des enquêtés (29 %) affirment que le changement des mœurs d'aujourd'hui est la raison principale pour laquelle les jeunes couples veulent ladite pratique.

Mots clés : fiançailles, mariage, coutume, déviance, Mwene-Ditu

Summary

This article reviews the findings from the survey conducted in Mwene-Ditu in April 2025 on the practice of 'will you marry me.' A phenomenon that is not specifically Congolese and is also observed in France, Italy, Ivory Coast... In the Democratic Republic of Congo, this practice is primarily clandestine. Then, the vast majority of respondents (37.3%) claim that today's changing morals are the main reason why young couples want the said practice.

Keywords :

• Introduction

L'apparition ou l'extension de certains phénomènes (la publication des vidéos, du mariage, de destruction des maisons qui ne respectent pas les normes de construction ainsi que le phénomène *veux-tu m'épouser ?*) sont aujourd'hui les facteurs explicatifs des changements et l'apparition des nouveaux comportements dans les pays du monde, plus spécialement en France, en Italie, en Côte d'Ivoire et en RDC.

* Attaché de Recherche à l'Université de Mwene-Ditu, province de Lomami

Cependant, dans les réseaux sociaux YouTube, tiktok, twiter, instagram et autres, plusieurs algorithmes qui mettent en danger les adolescents ont été présentés par Pie Tshibanda (2021). Ce psychologue mettait en scène les jeunes de Ngandajika et de Mwene-Ditu autour du fondement de la famille et du versement de la dot.

Comment fonctionne la pratique de « *veux-tu m'épouser* » à Mwene - Ditu ? Est-elle appréciée par la population ? Qu'elle est la raison principale pour laquelle les fiancés veulent cette pratique ? De qui émane cette question romantique ? Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent-ils procéder ainsi pour la demande de mariage ? Voilà les questions que nous aimerions répondre ici sur la base d'une étude de terrain.

Cette dernière tire son origine d'une émission Livre pour tous qui a eu lieu autour du sujet : *veux-tu m'épouser* ? Ladite émission s'est tenue pendant le mois de la femme, c'est-à-dire, le jeudi 21 mars 2025 à la Radiotélévision Kandayi Muzembe (RTKM). Présentée par quelques membres du Service de Documentation Mabele, elle consistait non seulement à analyser ce phénomène d'actualité puisé dans les réseaux sociaux, mais aussi à recueillir les opinions des auditeurs de l'émission. Pour apprécier son impact, nous avons mené une enquête rapide du 22 au 28 avril 2025 dont les résultats sont présentés dans les pages qui suivent. Cette émission avait eu lieu de 17 à 18 h15, son contenu a suscité autant des réactions du public.

C'est pourquoi nous tentons de partager les résultats de notre enquête à tout le monde. Mais avant d'aller loin, nous subdivisons cette étude en quatre points. Le premier aborde les approches explicatives du phénomène « *veux-tu m'épouser* ». Le second point traite de la façon dont les données ont été collectées et analysées. Quant au troisième point, il concerne la présentation des résultats et quatrième la discussion. Cette dernière s'attèlera à examiner l'impact dudit phénomène.

- **Approches explicatives de la pratique de « *veux-tu m'épouser* ? »**

Comme nous l'avons dit plus haut, de nos jours, la pratique de « *veux-tu m'épouser* ? » est en train de prendre de l'ampleur. Elle brave

presque toutes les hypothèses et nous pousse à aborder d'une manière brève cinq approches parmi tant d'autres, notamment : juridique, sexuelle, médicale, économique et sociologique.

- **L'approche juridique**

Les dispositions du *Code de la famille* (art. 337) relèvent que « les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles ».

- **L'approche sexuelle**

A travers cette approche, nous nous référons à l'abstinence sexuelle chez les fiancés qui sont condamnés à vivre constamment les normes d'abstinence avant le mariage. Il en est de même pour les couples mariés pendant la période de l'allaitement de la femme, nommée abstinence post-partum.

De la même manière, plusieurs voies d'explication peuvent s'offrir en la matière. Sans anticiper sur ce que nous dirons plus amplement dans les pages qui suivent, bornons-nous sur le cas des musulmans ou la polygamie n'est pas interdite par le Coran stipule que l'homme peut épouser plusieurs femmes s'il peut les satisfaire toutes également (les nourrir, les loger et les vêtir) » (Extrait de Coran cité par Pierre Klissou, sd). Dans ce contexte, auprès d'une prétendante, un musulman ne peut pas manquer aussi à poser l'épineuse question de « **veux-tu m'épouser ?** ».

- **L'approche médicale**

C'est celle qui explique le phénomène sous étude en focalisant les arguments sur l'aspect médical. Ici, nous nous référons non seulement à l'idée du nombre d'enfants que souhaitent avoir les fiancés, mais aussi à une maladie soudaine de l'épouse qui peut l'obliger à renoncer à la maternité (D^r H. Shryock, sd : 35). Cependant, si l'un des fiancés est affligé d'une infirmité ou d'une maladie héréditaire qui risque de nuire à la paternité ou à la maternité, cela doit être exposé franchement. Il est bon de tenir compte de ce problème, et surtout, parce que chacun de nous a des défauts ou ce trait de caractère. C'est pour la prévention des

cas que les fiancés doivent en parler avant le mariage. La liste de fait à analyser dans cet aspect médical est non exhaustive. Notons seulement que la bonne santé est une nécessité impérative pour l'homme et la femme avant, pendant et après le mariage.

- **L'approche économique**

Etant donné que dans les ménages, le système de production est basé sur la division sexuelle du travail, les circonstances qui suivent le mariage peuvent obliger les époux d'en parler si le jeune homme désire que sa femme puisse travailler en dehors du ménage pour augmenter les ressources du budget familial. Le temps étant dur pour tout le monde, la femme peut aussi assouplir tant soit peu les besoins de la famille par son métier. Ici, nous évoquons le facteur sexuel d'ordre productif. Nous pensons qu'il est désirable « que la jeune fille voie son fiancé en vêtements de travail de même que le jeune homme s'habitue à voir sa fiancée en tablier de cuisine » (D^r H. Shryock, sd : 28). Ainsi, la femme une fois mariée ne pourra pas attendre les biens à hériter de leurs familles.

- **L'approche sociologique**

Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être cités ici comme fondement de l'approche sociologique, à savoir : les relations familiales, le rôle de la dot ainsi que du mariage dans la société qui rapproche les deux familles. Ensuite, il y a l'enfant qui apparaît comme la raison fondamentale de l'homme et de la femme sur terre. C'est pour cela que les fiancés doivent avoir de périodes de fréquentation des familles respectives. « Il convient que les jeunes fassent la connaissance de leurs futurs beaux-parents. On évitera ainsi de sérieux malentendus » (D^r H. Shryock, sd : 31). Ainsi, nous recommandons que les jeunes gens se rencontrent si possible chez les parents.

Le mariage est une institution durable, c'est pourquoi, pour le choix de sa fiancée, l'homme doit se référer à plusieurs critères, par exemple : l'historique *de* la fille, son statut, et le comportement de la famille de sa prétendante.

Compte tenu de toutes les approches évoquées ci-dessus, les fiancés concernés par le mariage utilisent plusieurs expressions parmi tant d'autres. Voici quelques-unes qui ont attiré notre attention :

- « *la vie est dure, mais l'idée de la passer avec toi la rend beaucoup plus facile. Veux-tu m'épouser ?* » ;
- « *tu es la fille de mes rêves, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te lâcherai plus jamais. Epouse-moi ?* » ;
- « *cette bague te donne-t-elle envie de te marier avec moi ?* », *sois mon épouse, et je promets de t'apporter tout l'amour et le bonheur du monde*, etc. (<https://www.idée-message.fr>).

Faut-il encore ajouter que, pour Patricia Nsekela Katambue (2025), « personne n'ignore non plus que cette pratique a lieu avant ou après la présentation chez les parents de la fille, et surtout, lorsqu'un jeune homme voudrait à tout prix fiancer une jeune fille. En présence de ses amis et celles de la fille, il lui place une bague au doigt en lui déclamant les poèmes amoureux. Tout au plus, la fille s'étonne de cette surprise et dit merci. Après cette étape s'ensuit celle de la publication des images dans les réseaux sociaux ».

- **Collecte et analyse des données**

Les données présentées ici, proviennent d'un questionnaire d'enquête administré auprès de la population de la ville ferroviaire de Mwene-Ditu qui a suivi avec intérêt l'émission Livre pour tous à la RTKM sur le sujet : « *veux-tu m'épouser ?* »

Cependant les données tirées des archives de cette ville montrent que sa population était de l'ordre de 265237 habitants lors du recensement scientifique de la population en 1984 (INS, 1984 : 35). Elle est de nos jours estimée à 1305697 habitants. Quatre personnes font partie de la population étrangère (Rapport Marie, 1^{er} trimestre 2025). En effet, ces dimensions de la population « Ditoise » explique notre ambition de pouvoir délimiter les quartiers de la ville de Mwene-Ditu en enquêtant 116 sujets. Sur ce, compte tenu des faiblesses de moyens logistiques, la taille de notre échantillon a été réduite à 110 enquêtés. Et c'est, en se référant à la technique de boule de neige et aux formules de

calculs proposés par Claude Javeau (1978) et Ngondo a Pitshandenge Séraphin (2011 : 29).

Cette technique nous a permis non seulement de retrouver les personnes disposées de nous fournir des informations, mais aussi de constituer l'échantillon par quota sur la base de deux critères d'inclusion et d'exclusion :

- 1) le nombre des femmes à enquêter devait être identique à celui des hommes ;
- 2) le répondant devrait être non seulement de nationalité congolaise, mais aussi une femme ou un homme âgé de 18 ans et plus ;
- 3) l'enquêté ne devait pas être quelqu'un d'un quartier périphérique. La personne vivant au village ne devrait pas aussi être enquêtée.

En effet, ladite enquête se présentait sous forme d'un questionnaire d'une page, distribué et rempli au moment de la livraison. La technique utilisée consistait à aller de parcelle en parcelle interroger de façon inattendue les enquêtés. Nonobstant cela, d'autres enquêtés ont été interrogés dans leur milieu de service, d'autres encore après l'Eglise de Dimanche. Les entretiens personnels ont été réalisés en français et en langues vernaculaires (ciluba et swahili). Le caractère confidentiel des informations recueillies était assuré aux enquêtés. En fait, nous avons dépouillé tout, ou à peu près tout ce qui était statistiquement exploitable comme variable. Ledit dépouillement s'est fait manuellement.

A l'ensemble des enquêtés, nous avons posé huit questions fermées (à choix multiple) et trois questions ouvertes. Ce questionnaire anonyme concernait premièrement l'identité des enquêtés. Deuxièmement, il visait à saisir leurs opinions sur la pratique du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* ».

Finalement, en termes d'analyse des données, nous avons focalisé notre discussion sur les quatre axes de Talcott Parsons qui définissent la fonction : d'adaptation, d'intégration, du maintien des modèles latents (L) et de la réalisation des fins (G) en sigle A.G.I.L.

- **Résultats**

Globalement, nous présentons sous ce point un aperçu des résultats résumés dans les tableaux ainsi que les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés en vue d'analyser et d'interpréter les données recueillies.

- **De l'identification des enquêtés**

L'enquête a pu relever que 55 personnes interrogées, soit 50 % sont de sexe masculin contre 55 sujets, soit 50 % de sexe *féminin*.

Tableau 1 : Statistiques des enquêtés par groupe d'âges

Tranche d'âge (ans)	Effectif (fi)	Centre de classe (xc)	xcfi
18 - 27	72	22,5	1620
28 – 37	18	32,5	585
38– 47	8	42,5	340
48 – 57	9	52,5	472,5
58 ans et plus	3	62,5	187,5
Total	110		3205

Ce tableau tient au fait que l'on demandait aux individus, soit leur date de naissance, soit leur âge. C'est dans cette logique que les informations du tableau 1 font voir que les sujets enquêtés sont ceux dont l'âge varie entre 18 et 58 ans et plus. De ces données, le calcul de l'âge moyen des enquêtés fait ressortir 29 ans.

Signalons que, la majorité des enquêtés est âgée de 18 à 27 *ans*. Quant au groupe minoritaire, il est constitué des personnes âgées de 58 ans et plus qui représentent 3 % du total.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon la tribu

Tribu	Effectif	%
Luba	53	48,18
Kanyok	20	18,18
Lunda (In Kanintshin)	9	8,18
Kete	7	6,36
Lele	6	5,45
Songye	5	4,54
Tetela	4	3,63
Non déterminée ¹	6	5,45
Total	110	100

Il ressort des résultats de l'enquête que la majorité des sujets enquêtés est composée des Luba (48,18 %). Elle est suivie des Kanyok (18,18 %). Une proportion minoritaire des personnes interrogées provient des Lunda (8,18 %), des Kete (6,36 %), des Lele (5,45 %), des Songye (4,54 %) ainsi que des Tetela (3,63 %). Les autres sujets enquêtés font 5,45 % du total.

En rapport avec l'état civil, l'enquête a intéressé 63,6 % des célibataires, 33,6 % des mariés ainsi que 2,7 % des veufs.

Tableau n°3. Répartition des enquêtés selon leur appartenance religieuse

Religion	Nombre	%
Catholique	32	29
Eglise de réveil	26	23,6
Pentecôtiste	21	19
Branham	16	14,5
Islam	6	5,4
Néo apostolique	2	1,8
Témoin de Jéhovat	2	1,8
Sans religion	5	4,5
Total	110	100

¹ Dans cette rubrique, nous classons toutes les personnes se déclarant des Kanangais, Katangais, Mukongo, etc.

Les données de ce tableau font voir que 29 % des fidèles enquêtés sont de l'Église catholique. Cette dernière est suivie de 23,6 % des adeptes des Églises de réveil, 19 % des pentecôtistes, 14,5 % des Branhamistes. Le reste des adeptes se repartit de la manière suivante : 5,4 % sont de l'Islam, 1,8 % sont de Néo apostolique, 1,8 % sont les Témoins de Jéhovah et 4,5 % sont les sujets qui se déclarent sans religion.

- **De la biographie des enquêtés**

En rapport à la connaissance de cette pratique dans la ville ferroviaire de Mwene-Ditu, nous avons posé la question suivante : connaissez-vous quelqu'un qui a une fois pratiqué le « *veux-tu m'épouser ?* » En réponse, il se révèle que 71,8 % des enquêtés connaissent ce phénomène.

Tableau n°4. Effectifs de personnes ayant vécu la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » par sexe, groupe d'âge et quartiers de Mwene-Ditu

Sexe & quartier	<i>Ilunga</i>	<i>Kabila</i>	<i>Makota</i>	<i>Musampi</i>	<i>Musaula</i>	<i>Tshamala</i>	<i>Autres</i> ²	Total	%
Hommes									
De 18 – 22 ans	1		3	3	1		1	9	31
de 23 – 27 ans		1	3	1		2	2	9	31
de 28 – 32 ans	1		2					3	10,3
de 33 – 37 ans				1	1		1	3	10,3
de 38 – 42 ans et				1	2		2	5	17,2
S/Total	2	1	8	6	4	2	6	29	100
Femmes									
de 18 – 22 ans	2	1	1	3			8	15	42,8
de 23 – 27 ans	1	1	3	3		1	1	10	28,5
de 28 – 32 ans		1		1			2	4	11,4
de 33 – 37 ans						1	1	2	5,7
de 38 – 42 ans et						1	3	4	11,4
S/Total	3	3	4	7		3	15	35	100
Total général	5	4	12	13	4	5	21	64	
%	7,8	6,2	18,7	20,3	6,2	7,8	32,8		100

Ce tableau résume les différents quartiers où l'on a vécu la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ». Ici, il est déjà mentionné plus haut que, la grande majorité de la population de Mwene-Ditu connaît cette pratique. Ainsi, les proportions d'hommes et des femmes qui déclarent avoir vécu cette expérience au moment de leurs fiançailles est variable à

² Nous insérons ici les personnes ayant vécu cette pratique dans les quartiers Industriel, Kasanza, Mantshioni et Matanda Mwidika.

tous les âges et quelle que soit la cohorte de la tranche d'âges considérée de 18 à 42 ans et plus.

Makota et Musaula sont les quartiers où les hommes ont beaucoup vécu la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ». Les femmes de leur côté citent entre autres les quartiers Musampi, Tshamala et Ilunga Matobo. Toutefois, le quartier Musaula n'a pas été cité par les femmes comme étant le quartier ayant aussi vécu cette pratique.

Il y a lieu de noter que deux hôtels du centre-ville ainsi qu'un bar, et quelques maisons d'habitations des jeunes gens ont été déclarés par les enquêtés comme des endroits favoris pour lesquels on a pratiqué le « *veux-tu m'épouser ?* ».

Tableau n° 5 : La pratique de « *veux-tu m'épouser ?* »

Question : Les jeunes d'aujourd'hui se fiancent en cachette ou dans les réseaux sociaux par consentement mutuel. Ce comportement vous paraît-il plutôt bon, plutôt mauvais ou indifférent ?

Réponses	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Plutôt mauvais	32	58	24	44	56	51
Plutôt bon	13	24	20	36	33	30
Indifférent	10	18	11	20	21	19
Total	55	100	55	100	110	100

Les déclarations chiffrées dans le tableau n° 5 indiquent que 51 % des personnes interrogées affirment que la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » par laquelle les jeunes d'aujourd'hui se fiancent en cachette ou dans les réseaux sociaux est plutôt une mauvaise pratique, 30 % des enquêtés la trouve plutôt bonne et 19 % sont indifférents.

- **Des opinions des enquêtés**

Notre curiosité nous a poussés premièrement à poser la question suivante aux filles célibataires « avec quelle bague voulez-vous être fiancée ? ». Deuxièmement, aux garçons célibataires, la question posée était celle de savoir « quel type des bagues voulez-vous offrir à votre fiancée ? ». Les informations contenues dans le tableau 6 donnent les réponses recueillies à ces deux questions.

Tableau n° 6 : La bague de fiançailles selon les célibataires enquêtés

Types	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Bague en or	18	58	16	40	34	47,8
Bague en argent	6	19,3	9	22,5	15	21,1
Bague diamant	3	9,6	6	15	9	12,6
Bague en bronze	2	6,4	5	12,5	7	9,8
Autre réponse	2	6,4	4	10	6	8,4
Total	31	100	40	100	71	100

La lecture de ce tableau montre que les déclarations des célibataires enquêtés divergent sur les types des bagues. En effet, 58 % d'hommes concernés par les fiançailles souhaitent offrir à leurs fiancées une bague en or. Cette dernière est aussi souhaitée par la majorité des femmes (40 %). Tandis que la bague en argent est souhaitée par 19,3 % d'hommes et 22,5 % des femmes. Quant à la bague diamant est souhaitée par 9,6 % d'hommes et 15 % des femmes. Ensuite, la bague en bronze est souhaitée par 6,4 % d'hommes et 12,5 % des femmes. Des déclarations qui précèdent, il ressort également que 6,4 % d'hommes et 10 % des femmes ont donné d'autres réponses.

Tableau n° 7 : Signification de *veux-tu m'épouser* ?

<i>Question : Pour vous, que signifie veux-tu m'épouser ?</i>		
Réponses	Nombre	%
Façon de demander le mariage à la personne que vous aimez	35	31,8
Une demande insolite, romantique, drôle ou surprenante de mariage	29	26,3
Un prestige des intéressés au mariage	21	19
Une déviance de la coutume	15	13,6
Une compromission de l'Etat	4	3,6
Une pratique qui n'a pas d'effet	2	1,8
Ne se prononce pas	4	3,6
Total	110	100

Les éléments statistiques de ce tableau montrent que la majorité des enquêtés (31,8 %) déclare que la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » est une façon de demander le mariage à la personne que vous aimez. Pour 26,3 %, c'est une demande insolite, romantique, drôle ou surprenante de mariage. Pour 19 % des sujets, c'est un prestige des intéressés au mariage, une déviance de la coutume (13,6 %), une compromission de l'Etat (3,6 %), une pratique qui n'a pas d'effet (1,8 %) et 3,6 % ne se prononce pas.

Tableau n° 8 : Principales raisons de cette pratique

Question : Certains fiancés avant la présentation chez les parents préfèrent passer à l'étape de « veux-tu m'épouser ». Pour vous, qu'elle est la raison principale pour laquelle les jeunes couples veulent toujours une telle pratique ?

Raisons citées	Nombre	%
C'est pour le changement des mœurs d'aujourd'hui	32	29
Elle suggère une demande officielle de mariage	22	20
Elle motive le garçon à se présenter chez les parents de la fille	15	13,6
C'est pour poster les images dans les réseaux sociaux	14	12,7
Crée l'émotion lors de la déclaration des fiançailles	13	11,8
Elle montre réellement l'amour qu'a le garçon pour la fille	9	8,1
Elle est une sorte de propagande pour les prétendants	1	0,9
Autre réponse	4	3,6
Total	110	100

En examinant les données du tableau 8, il ressort que la grande majorité des enquêtés (29 %) affirment que le changement des mœurs d'aujourd'hui est la raison principale pour laquelle les fiancés veulent la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ». Pour 20 %, c'est pour une demande officielle de mariage. Pour 12,7 % des sujets, c'est pour motiver le garçon à se présenter chez les parents de la fille. Pour 11,8 %, c'est pour créer l'émotion lors de la déclaration des fiançailles. Pour 8,1 %, elle montre réellement l'amour qu'a le garçon pour la fille. Le reste des sujets, soit 0,9 % du total des enquêtés trouvent que c'est est une sorte de propagande pour les prétendants et 3,6 % des sujets scandent que c'est pour poster les images dans les réseaux sociaux.

Tableau n° 9 : Caractéristiques des fiancés qui pratiquent ce phénomène

Question : D'après-vous, de qui émane l'expression « veux-tu t'épouser ? »

Réponses	Nombre	%
De tout le monde	73	66,3
Du jeune homme dont les parents sont pauvres	14	12,7
Du jeune homme dont les parents sont riches	7	6,3
Autres réponses	16	14,5
Total	110	100

Ce tableau permet de se faire une idée sur l'initiative de la demande de mariage. Il en ressort que, 66,3 % des sujets enquêtés affirment que l'expression « *veux-tu t'épouser ?* » émane d'une part de tout le monde. C'est-à-dire le couple (l'homme et la femme) participe à la décision de l'union. D'autre part, cette expression émane des appréciations personnelles des jeunes dont les parents sont soit pauvres (12,7 %), soit riches (6,3 %) et 14,5 % donnent d'autres réponses.

Tableau n° 10 : Opinions des sujets sur la demande de mariage

Question : Préférez-vous que les fiancés puissent toujours procéder ainsi pour la demande de mariage ?

Réponses	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Oui	21	38	36	65	57	52
Non	33	60	17	31	50	45
NSP	1	2	2	4	3	3
Total	55	100	55	100	110	100

Les résultats de ce tableau indiquent que la majorité des enquêtés (52 %) souhaite que les fiancés couples puissent toujours procéder ainsi pour la demande de mariage, contre une minorité de (45 %) qui a une opinion négative et 3 % des enquêtés ne se prononcent

pas. L'on note 60 % d'hommes parmi les gens qui disent « *non* » contre 31 % des femmes.

- **Discussion**

Comme nous l'avons dit plus haut, la discussion de cette étude est centrée sur les quatre axes (A.G.I.L.) évoqués par Talcott Parsons (Joseph Sump et Michel Hugues (1973 : 184). C'est ici l'occasion de discuter les résultats de notre enquête.

- **L'adaptation (A)**

A la base de cet axe, il y a l'idée selon laquelle le phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » fait partie intégrante des réalités du moment, et surtout, pendant la période des fiançailles. Les résultats de cette étude révèlent que, 29 % des enquêtés déclarent qu'aujourd'hui les mœurs ont changé. Si tel est le cas, comment évoluent alors les intéressés au moment où à chaque étape de la vie, les jeunes couples doivent exercer une fonction bien déterminée dans la société. C'est sûrement dans cet environnement qu'ils vont entretenir les rapports avec les autres pour leur adaptation dans la société.

- **La réalisation des fins (G)**

En lisant entre les lignes de la théorie fonctionnaliste de Parsons, nous sommes convaincus que la réalisation des fins montre que, 52 % des personnes enquêtées dans la ville de Mwene-Ditu persistent dans cette pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ». Et surtout, parce que, pour certains leurs familles leur dotent de moyens en vue de répondre à leurs besoin de fiançailles ou de mariage. Et surtout aussi, parce que tout le monde cherche à équilibrer ses ressources afin d'assurer sa survie et s'adapter avec son environnement. Pour ce faire, les jeunes couples doivent **poursuivre leurs objectifs** parce que toute société doit avoir ses objectifs et se donner des moyens de les réaliser : elle doit être animée par des valeurs communes.

- **L'intégration (I)**

En rapport à cet axe fonctionnel, le membre de chaque sous-système doit à tout prix s'intégrer afin de coordonner les parties du système et le stabiliser. Ainsi, toute société possède une dimension stabilisatrice qui la protège contre les changements brusques, qui établit

le contrôle et veille à maintenir l'harmonie et la « solidarité », nécessaire à son fonctionnement. Pour ce faire, chaque société a ses **normes**, ses règles selon lesquelles les jeunes couples doivent se conformer dans le processus de leurs fiançailles ou de leur mariage. Par exemple, le fiancé s'acquitte de frais de la décoration de la salle louée pour la circonstance. Il achète aussi la bague pour le mariage. Pour ce dernier cas, les résultats de l'enquête au tableau 6, ont démontré que la majorité des célibataires enquêtés souhaite, soit la bague en or (47,8 %), soit en argent (21,1 %). Seuls 8,4 % des célibataires ont donné d'autres réponses. Pourquoi ? La réponse dépend des circonstances. Car cette cohorte des enquêtés estime qu'il est plus mieux qu'un fiancé puisse choisir une « bague plus modeste ». C'est aussi ce que déclarent Thérèse Thériault (1961) et D^r Shryock (sd).

Pour ces exigences, nous constatons que 13,6 % des enquêtés ont souligné avec force que le « *veux-tu m'épouser ?* » est une déviance de la coutume. Cela confirme le propos de Parsons selon lequel « chaque société à sa coutume et ses normes ». Nous estimons ici que la fonction normative est soutenue par l'article 340 du Code de la famille en RDC qui stipule que : « la forme des fiançailles est réglée par la coutume du fiancé. » Ici, les normes, quant à elles fournissent la fonction instrumentale que doit remplir les parents, les oncles et les tantes dans le processus de fiançailles ou de mariage des jeunes couples. Cette première catégorie des parents peut être aussi représenté par la deuxième, constituée des cousin(e)s qui occupent ici une place marginale. C'est de cette façon que la fonction normative clarifie ledit processus. Elle fait référence aux normes et à la coutume.

Par ailleurs, certains fiancés n'arrivent pas aussi à s'accommoder avec les principes du droit au mariage édictés par l'Etat congolais au travers la Constitution de la RDC ainsi que du Code de la famille. C'est pour cette raison que D^r Shryock (sd : 40) souligne qu'« on ne doit pas se fiancer à la légère ». Il vaut mieux que ces principes ne puissent demeurer lettre morte. Pour de tels cas, il existe une série de mesures que les fiancés doivent scrupuleusement appliquer pour avoir l'accès au mariage. Ces règles que les fiancés acceptent auront bien sûr une influence nette lors du mariage.

- **Le maintien des modèles latents ou de contrôle (L)**

La crise qui se manifeste sur tous les plans : politique, économique, social, culturel produit par un environnement particulier dans la mesure où en RDC en général et à Mwene-Ditu en particulier, le mariage de quelques jeunes semble devenir aux yeux des parents de la fille ou du garçon un casse-tête. Alors que pour les parents, le mariage de la fille ou du garçon constitue un moyen sûr pour les parents de gagner de l'argent, sous prétexte qu'une fois marié, la fille ou le garçon n'oubliera pas ses parents. A partir de cette observation, l'on se réfère souvent à un dicton congolais selon lequel : « *la maternité est une richesse.* » Cette façon d'agir attribue au jeune couple une **valeur**, mais on peut toutefois aussi lui imposer une contrainte, dans la mesure où, les parents peuvent constamment le manipuler pourvu que leurs objectifs soient atteints.

En effet, le tableau n°4 résume, sur ces bases, les différents lieux où l'on a vécu la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » autour « des phrases romantiques » que le lecteur peut aussi lire dans *Harlequin*. Lesdites phrases confirment le fait, déjà évoqué à propos des endroits où se sont produits les couples pour la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* ». C'est –à-dire que les maisons, les hôtels, les bars et les quartiers cités plus haut remplissent la fonction expressive pour les couples. Par fonction expressive, nous visons les liens d'attachement profond des couples à ces endroits qu'ils apprivoisent facilement (Raphaël Hammer, et al. 2001). Ces calculs de corrélation des lieux d'attachement et d'application de cette pratique nous donne sans contexte l'occasion de rappeler que, l'étape de « *veux-tu m'épouser ?* » est buté à plusieurs obstacles. A titre d'exemple nous évoquons les facteurs religieux. Il faut noter que 5,4 % des partisans de l'Islam enquêtés n'acceptent pas qu'un homme puisse s'agenouiller devant une fille pour la demande de mariage.

Nous ne saurons taire le fait que 20 % des enquêtés déclarent que la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » est une demande officielle de mariage. Nous estimons pour notre part que c'est l'une des causes de la dépravation des mœurs, c'est de cacher l'information aux parents. Souvent cette pratique en cachette est latente, non officielle. Pourquoi ? Parce que c'est qui est officiel est ce qui est rendu public, connu par les parents.

François Debras (2023 : 62) écrit à ce sujet que « les algorithmes sont imaginés et créés » par les jeunes afin d'organiser le jour de la réception de la fille, de calculer le coût de la manifestation en fonction des participants. Dans ce dossier, la manipulation et l'influence des amis se caractérisent par la dissimulation. Et tout ce processus de fiançailles se fait à l'absence des parents. Cela revient à dire qu'on peut donc attester les propos de 1,8 % des enquêtés qui scandent que cette pratique est sans effet et ne concerne que les fiancés et leurs amis.

- **Conclusion**

Notre travail est terminé. Il a porté sur une enquête menée à Mwene-Ditu autour de la pratique nommée « *veux-tu m'épouser ?* ». Il avait pour objectif d'analyser ce phénomène d'actualité qui fait partie intégrante des réalités du moment dans les réseaux, et surtout, pendant la période des fiançailles, mais aussi à recueillir les opinions des auditeurs de l'émission livres pour tous de jeudi 21 mars 2025 à la Radiotélévision Kandayi Muzembe (RTKM). Comme cette pratique se fait plus intensément de manière clandestine, nous nous sommes posé quatre questions sur le fonctionnement de la pratique de « *veux-tu m'épouser ?* » à Mwene – Ditu. Est-elle appréciée par la population ? Qu'elle est la raison principale pour laquelle les fiancés veulent ladite pratique ? De qui émane cette question romantique ? Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent-ils procéder ainsi pour la demande de mariage ? De toutes ces interrogations, les informations recueillies auprès des enquêtés, nous ont permis de dégager les résultats suivants :

- 71,8 % des enquêtés connaissent la pratique « *veux-tu m'épouser ?* » ;
- Makota et Musaula sont les quartiers où les hommes ont beaucoup vécu ladite pratique ;
- 29 % affirment que le changement des mœurs d'aujourd'hui est la raison principale pour laquelle les jeunes fiancés veulent cette pratique décriée par les aînés ;
- 47,8 % des célibataires enquêtés souhaitent offrir à leurs fiancées, soit une bague en or, soit en argent (21,1 %) ;
- la majorité des enquêtés (52 %) souhaite que les fiancés puissent toujours procéder ainsi pour la demande de mariage ;

- dans l'ensemble, en interrogeant 50 % des personnes de sexe masculin et 50 % de sexe féminin, nous confirmons que notre objectif a été atteint.

En fin de compte, nous recommandons à l'Etat congolais d'accorder une attention soutenue aux comportements des jeunes à l'heure du libre accès ou des réseaux sociaux. Car les nouveaux comportements des jeunes gens modifient constamment la procédure de fiançailles ou de mariage. Quant aux parents, ils doivent contribuer constamment à la rééducation de leurs enfants.

Références bibliographiques

➤ **Ouvrages**

- François Debras, (2023), *Fake news, désinformation : un enjeu démocratique*, éditions Centre d'Action Laïque, Bruxelles.
- INS, (1984), *Recensement scientifique de la population du Zaïre*, Juillet, Totaux définitifs, Kinshasa.
- Klissou, P. (sd). *La polygamie au Bénin : Une approche régionale des tendances et des déterminants*, éditions l'Harmattan, Paris.
- Ngondo a Pitshandenge, S. (2011). *Pratique des enquêtes*, éditions MADOSE, Kinshasa.
- Shryock, D^r H. (sd). *Le bonheur conjugal*, éditions inter américaines, sl.
- Sumph, J. et Hugues, M. (1973). *Dictionnaire de sociologie*, éditions Larousse, Paris.
- Thérèse Thériault, (1961), *Visages de la politesse : code du savoir vivre*, éditions FIDES, Montréal et Paris.

➤ **Article**

- Hammer, R. et al. (2001). « Le lien de parenté dans les jeunes générations suisses : lignées, structure et fonctions », in *Population*, INES, vol. 56, n° 4, Juillet / Août.

➤ **Webographie et médiagraphie**

- *14 demandes en mariage pour elle et lui - Veux-tu m'épouser ?*
<https://www.idée-message.fr>; page consultée le 01/05/2025.
- Nora Ephron, 1989, « Quand Harry rencontre Sally (*When Harry Met Sally...*) », film réalisé par Rob Reiner, <https://fr.wikipedia.org/wiki>, page consultée le 26/03/2025.
- Nsekela Katambue, P. (2025), « *Veux-tu m'épouser ?* ». Emission Livre pour tous à la Radiotélévision Kandayi Muzembe, Mwene-Ditu, cf. Jeudi 21/03/ 2025.
- Pie Tshibanda (2021). *Qu'en pensez-vous ? Rencontre avec médecins, cadre, femme congolaise, prêtre.* YouTube /vidéo, page consultée le 26/03/2025.

• **Textes juridiques et autre document**

- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. *Journal Officiel*, Kinshasa.
- Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010, portant Code de la famille, RDC, Kinshasa.
- Rapport 1^{er} trimestre, (2025), Bureau Etat civil, Mwene-Ditu.

LE COUT SOCIAL DU PHENOMENE « VEUX-TU M'ÉPOUSER » ET SON INFLUENCE SUR LE PROCESSUS DU MARIAGE DANS LA VILLE DE MWENE-DITU

Par

Joseph KASOMBW BWAN'A TSHING*

Résumé

L'acte solennel de mariage incarne en son sein une notion des coûts qui partent de sa réflexion personnelle par le couple jusqu'à sa conclusion. Cette charge est la raison fondamentale qui pousse les prétendants, non seulement à repousser la date de la tenue du mariage, mais aussi de fois, à y renoncer. Ensuite, à Mwene-Ditu, le phénomène "veux-tu m'épouser" tente d'ajouter une charge additionnelle de 1370 \$ que d'aucuns considèrent comme une charge de trop. Quoi qu'il en coûte, ce phénomène s'inscrit dans l'essence même de l'union, pour exprimer un amour pur, une intimité émotionnelle et une promesse éternelle. Son maintien dans le processus du mariage semble constituer un atout essentiel à ne pas négliger. Ce phénomène d'apparence nouvelle marque un pas de géant dans les liens de mariage.

Mots clés : coût social, mariage, opinion publique

Summary

The solemn act of marriage embodies within itself a notion of costs that range from the couple's personal reflection to its conclusion. This burden is the fundamental reason that drives the suitors, not only to postpone the date of the wedding but also often to abandon it altogether. Then, in Mwene-Ditu, the phenomenon of 'will you marry me' attempts to add an additional burden of \$1370 that some consider to be an excessive charge. Regardless of the cost, this phenomenon is rooted in the very essence of the union, to express pure love, emotional intimacy, and an eternal promise. Its presence in the marriage process seems to be an essential asset that should not be overlooked. This seemingly new phenomenon marks a giant step in marital bonds.

Key words: social cost, marriage, public opinion.

* Chef de travaux à l'ISP de Mwene-Ditu, n° ORCID : 009-0004-2695-0976

0. Introduction

Le mariage est un phénomène social. Les écrits sur cette thématique à Mwene-Ditu datent d'il y a trois ans. Mais l'étude présentée par B. Mbala Kabuya, et al¹ était non exhaustive. Elle n'a pas épuisé la matière. Elle a simplement insisté sur le milieu urbain. Cette fois, c'est le coût du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » qui retient notre attention.

Toutefois, ne perdons pas de vue que dans le contexte économique difficile dans lequel est plongé notre pays, les célibataires endurcis deviennent de plus en plus nombreux avoisinant les 85 % de la population totale à l'âge de se marier. Ainsi, sont proposés les mariages de fait de type yaka *tofanda* (venez, habitons ensemble) sans aucune formalité administrative y afférente.

Cependant, une référence particulière est faite au coût du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* », et surtout, sur la valeur de la dot et du mariage. Si tel est le cas, quel serait aujourd'hui le coût à supporter par les fiancés ?

Tout compte fait, nous focaliserons notre analyse chez le peuple Lunda (In Kanintshin). Car plusieurs de nos entretiens ont eu lieu avec les membres de cette communauté. En effet, outre l'introduction, la conclusion et les suggestions, nous traiterons des généralités, de l'estimation du coût de la pratique « *veux-tu m'épouser ?* » Dans ce cas, la discussion constitue le dernier point de présente étude.

1. Des généralités

Deux concepts fondamentaux méritent d'être éclairé avant toute analyse, nous citons : le coût social et la fixation et le coût de la dot

1.1. Le coût social

Plusieurs auteurs ont exploré le concept des coûts sociaux, mais souvent avec des perspectives et des objectifs différents allant de la

¹ B. Mbala Kabuya, et al., « La dot dans tous ses aspects : situation actuelle et son avenir », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril 2023.

critique des structures économiques à la dénonciation des injustices sociales et politiques. Nous citons² premièrement Karl William Kapp, qui examine comment les entreprises déchargent certains coûts sur la société comme la pollution ou les accidents du travail.

Deuxièmement Charles Dickens³ fait usage de la littérature anglaise pour dénoncer les inégalités sociales et les conditions de vie difficiles dans l'Angleterre du XIX^{ème} siècle.

Troisièmement, Georges Orwell⁴ critique quant à lui les régimes totalitaires et leur emprise sur les individus.

Quatrièmement, Voltaire⁵ dans *Candide* utilise l'ironie pour remettre en question l'optimisme philosophique et dénoncer les injustices du monde.

Enfin, Ahmadou Kourouma dans ses œuvres⁶, explore les réalités de l'Afrique post coloniale et les difficultés rencontrées par les sociétés traditionnelles. C'est le cas de la notion de littérature engagée que souligne l'importance de l'engagement politique et social des écrivains et aussi celui de la critique sociale qui est un thème récurrent dans la littérature, permettant aux auteurs d'analyser et de remettre en question les structures sociales, économiques et politiques.

Il se dégage de toutes ces réflexions que le coût social représente l'ensemble des coûts qu'ils soient directs ou indirects que génère une activité pour la société dans son ensemble. Il inclut à la fois les coûts privés qui sont supportés directement par les entreprises et les coûts externes qui sont supportés par la collectivité.

² <https://journalsoperedition.org>, page consultée le 22/05/2025

³ Charles Dickens, pilier de la littérature anglaise, <https://www.bing.com>; page consultée le 22/05/2025

⁴ Georges Orwell, (1984), *Les régimes totalitaires* ; [bing.com](https://www.bing.com) › videos

⁵ Voltaire, *Candide ou l'Optimisme*, mise en scène d'Alice Ronfard, 2018; page consultée le 22/05/2025.

⁶ Lire à ce sujet :

- *Allah n'est pas obligé*, éditions du Seuil, Paris, 2000.
- *Les soleils des indépendances*, Presses de l'Université de Montréal, éditions du Seuil, Paris, 1970.
- *Quand on refuse on dit non*, éditions du Seuil 1, Paris, 2004.

Le coût social permet d'avoir une vision plus complète de l'impact économique d'une activité en incluant tous les coûts que celle-ci génère. En tenant compte de ces coûts, les entreprises et les décideurs politiques peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces en privilégiant les activités qui génèrent moins des coûts sociaux.

1.2. La fixation de la dot

Les règles sur la fixation de la dot se différencient selon les usages de chaque ethnie congolaise. Son paiement est parfois fort ou parfois faible suivant les milieux.

La première formalité à accomplir est la demande en mariage en remettant à la famille de la fiancée un cadeau initial. Celle-ci se fait d'une façon réglée par les usages. De son application va découler les obligations juridiques concernant les fiançailles, et il faut donc qu'aucune équivoque ne puisse subsister sur les intentions et le consentement des parties, par la suite, suivra le paiement de la dot.

Cependant, malgré cette diversité ethnique, il revient pour une démarche comparative de fixer au hasard le choix d'une ethnie donc les pratiques peuvent nous amener à fixer les coûts estimatifs de la dot.

Il est en plus établi que dans l'espace grand Kasai, les pratiques de la fixation de la dot sont similaires et sont presque les mêmes, notamment chez les Luba, Kete, Songye, Kanyok et Lunda (In Kanintshin), etc.

1.3. Aperçu historique sur les Lunda⁷

Les Lunda sont une population bantoue d'Afrique centrale et Australe, vivant dans le Sud de la République Démocratique du Congo (Lualaba, Kasai-Central, Kwango, Kwilu et Lomami) dans le Nord de la Zambie et dans l'Est de l'Angola.

Les Lunda qui habitent la province de Lomami sont appelés les in Kanintshin. Du point de vue culturel et linguistique, ils sont proches de leurs voisins Luba avec lesquels ils ont des liens historiques depuis le

⁷ <https://fr.wikipedia.org>; page consultée le 22/05/2025.

mariage du prince Luba « Tshibind Irung ». Avec la mythique reine Lunda, “Ruwej”, considérée comme la mère de la nation Lunda.

Tshibind Irung s’empara par ruse de “*Rukan*”, anneau royal de la reine Ruwej du bracelet sacré qui symbolise le pouvoir et devint roi. Après son règne, ce fut son fils Yav’a Irung, qui lui succéda et devint le tout premier Mwant Yav. Son nom initial deviendra le titre de tous les empereurs Lunda qui vont lui succéder.

Pour la dot chez les Lunda, elle est une pratique ancienne et importante qui symbolise l’alliance entre deux familles et l’engagement du mari envers sa future épouse et sa famille. Elle prend la forme de biens, de services ou de sommes d’argent et est souvent le résultat d’une négociation entre deux familles, néanmoins son coût estimatif peut être abordé au deuxième point.

2. De l’estimation des coûts

Comme nous pouvons le constater, le processus du mariage est très long et à chaque étape est assorti un coût et l’ensemble de toutes les dépenses engagées pour arriver à la conclusion du mariage, constitue le coût estimatif du mariage que nous tenterons de proposer dans les lignes qui suivent. Cependant, il y a lieu de noter que dans le souci de ne pas basculer dans les sous ou les surestimations par rapport à la dévaluation récurrente du franc congolais, les montants chiffrés dans les différents tableaux seront en dollar américain comme devise de référence.

Tableau n° 1 : Estimation du coût de la dot

Éléments	Montant \$
Cadeau de fiançailles	100
Habillement de la fiancée (pagnes, souliers, sous-vêtements, produits de beauté...)	500
Habillement de la belle-mère (pagne, mouchoir de tête, soulier et autres)	500
Habillement du beau-père (costume, souliers, chaussette, cravate...)	500
Biens en natures (chèvres, poulets, lait, nattes et autres)	1000
Somme d'argent...	1000
Total	3 600

Source : montants calculés sur base de nos entretiens

Des données de ce tableau, il se dégage que l'estimation du coût total de la dot se chiffre à 3600 \$.

Tableau n° 2 : Estimation du coût du mariage

Etapes	Montant (\$)
La réflexion personnelle et en couple	-
<i>Les fiançailles</i>	
- Cadeau symbolique à remettre à la fille pour l'annoncer à ses parents	100
- Bague de fiançailles	50
- une fête intime avec les proches	350
<i>La dot</i>	3600
Fixation de la date du mariage	-
Les démarches administratives	25
Publication des bans	50
Contrat de mariage	25
L'organisation de la cérémonie et de la fête	50
- réservation de la salle	50
- photographie	50
- Service traiteur	400
- tenue pour l'homme et pour la femme	500
- bague d'alliance	50
- création et envoi des faire-part	100
Le mariage religieux	50
Préparation logistique	50
Célébration de mariage	50
Imprévis	550
Total général	6050

Source : montants calculés sur base de nos entretiens

La lecture de ce tableau indique que l'estimation du coût total du mariage s'élève à 6050 \$, soit l'équivalent en francs congolais aux taux de 2850 FC, de 17.242.500 FC.

2.1. Le coût social du phénomène « veux-tu m'épouser ? »

Tableau n° 3 : Estimation du coût de « veux-tu m'épouser ? »

Designation	Montant \$
Robe, souliers, sac à mains, sous vêtement	230
Costume, souliers cravat	215
Bague	50
Location et décoration salle	100
Photographie	25
Mise en scène et animation	100
Service traiteur	350
Location voiture pour courses et déplacements	100
Impression et distribution des invitations pour quelques invités de marque	75
Imprévus 10 % de l'ensemble	125
Total	1370

Source : montants calculés sur base de nos entretiens

L'estimation totale et de l'ordre de 1370 \$ (dollars américain mille trois cent soixante-dix) ce qui représente 3904500 FC (francs congolais trois millions neuf cent quatre mille cinq cent) aux taux de 2850 FC (deux mille huit cent cinquante francs congolais) pour un dollar américain (1\$).

De ce qui précède, l'analyse ne peut se clore sans qu'une comparaison soit faite entre le coût de " veux-tu m'épouser" et le coût du mariage, ce qui sera fait dans le tableau suivant :

Tableau n° 4 : La consolidation des coûts

Designation	Montant (\$)
Mariage	6050
<i>Veux-tu m'épouser</i>	1370
Total	7420

Source : Nos entretiens

Avec ce phénomène, le coût du mariage passe de 6050 \$ à 7420 \$, soit une augmentation de 1370 \$. Ce dernier chiffre représente 18 % du montant global du mariage.

3. Discussion

Le "veux-tu m'épouser" est déjà là, quelqu'un en soit le coût qui l'accompagne et il est pratiqué sans qu'au préalable que celui qui en fait usage ait été consulté.

Nonobstant cela, il a été démontré plus haut que le coût du mariage est de 6050 \$. Ce montant ne donne-t-il pas en lui-même la chair de poule ? Nous estimons que ce processus de mariage pourra se réaliser étape, c'est-à-dire au fur et à mesure que le couple trouve les moyens nécessaires pour sa concrétisation.

En d'autres termes, au coût global du mariage l'on devrait être précis et ajouter le coût de "*veux-tu m'épouser ?*" pour ne pas sous-estimer un si grand montant qui s'ajoute à la valeur totale du mariage.

Par ailleurs, nous certifions que le montant de 1370 \$ relatif à la pratique de "*veux-tu m'épouser ?*" n'est pas négligeable dans ce monde caractérisé par les inégalités sociales.

Cependant, en ce qui concerne l'organisation de la cérémonie et de la fête, il y a lieu de spécifier que la satisfaction de toutes les parties prenantes au mariage dépend de la meilleure façon de finaliser cette étape, il s'agit entre autre :

- de la réservation de la salle, du choix du service traiteur, du choix du photographe
 - de l'achat des tenues et pour l'homme et pour la femme sans oublier les bagues d'alliance ;
 - de l'élaboration du planning pour spécifier les temps de la cérémonie, les temps de repas et les temps des animateurs;
 - de la création et de l'envoi des faire-part
 - de la détermination de la liste des invités et de l'élaboration du plan de table
 - de la coordination avec les témoins;
 - la préparation logistique (coiffure, maquillage et répétitions éventuelles pour la soirée dansante) ;
4. les démarches administratives pour la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil;
 5. le mariage religieux.

Somme toute, après validation du dossier, la plupart de ces étapes démarches sont assorties des dépenses relatives aux actes tels que les justificatifs d'identités et de domicile, les informations sur les temps et les certificats de contrat de mariage, etc.

4. Conclusion et suggestions

S'il y a un phénomène rendu de nos jours très populaire dans les réseaux sociaux, c'est celui de " *veux-tu m'épouser ?* " Nous en avons débattu autour du sujet intitulé coût social du phénomène « *veux-tu m'épouser ?* » et son influence sur le processus du mariage dans la ville de Mwene-Ditu.

Ainsi, nous avons démontré que le mariage reste un processus de longue haleine, qu'il convient d'y apporter une préparation conséquente. Car, le coût additionnel de 1370 \$ qui accompagne le phénomène " *veux-tu m'épouser* " devient incontournable dans le processus de mariage. Son coût est exorbitant. C'est une charge de trop, mais très indispensable pour s'assurer des liens de mariage solide. Quoiqu'il en coûte, les prétendants se doivent de serrer la ceinture pour l'affronter et surtout de mettre en pratique les suggestions proposées et alors l'atterrissage pourra se faire en douceur et sans trop de peine.

Le mariage étant aussi un processus, une préparation minutieuse est très indispensable, dès lors que personne n'est obligé de contacter les fiançailles aujourd'hui, pour conclure le mariage demain, nous suggérons ce qui suit :

- 1) Ne pas fonder l'espoir sur l'apport des tierces personnes au risque d'être déçu dans les moments ultimes.
- 2) Chercher un emploi rémunérateur et commencer dès le jour qu'on a en l'idée de se marier, d'épargner.
- 3) S'enregistrer dans un organisme d'assurance mariage de son choix.

Actuellement plusieurs opportunités sont offertes à ceux qui veulent se marier de se faire assurer pour se prémunir du risque de ne pas contracter le mariage dans le délai. L'entreprise se charge de prendre en charge une partie ou l'ensemble du processus du mariage en rapport avec les

épargnes déjà constituées sur base d'un contrat préalablement établi.

- 4) Agir en fonction de ses moyens disponibles pour ne pas donner raison à un proverbe qui dit " qui emprunte pour se marier, vendra ses enfants pour payer les intérêts".

Et surtout ne pas suivre aveuglément les exemples des œuvres des autres sans savoir sur quel pied ils s'appuient pour réaliser leurs rêves.

- 5) Réunir son courage, car sans courage, il y a risque de remettre à plus tard l'option à prendre pour le moment, ce qui pourra durcir certains prétendant dans le célibat sans fin.

Bibliographie

Ouvrages

- Ahmadou Kourouma, *Allah n'est pas obligé*, éditions du Seuil, Paris, 2000.
- Ahmadou Kourouma, *Les soleils des indépendances*, Presses de l'Université de Montréal, éditions du Seuil, Montréal, Paris, 1970.
- Ahmadou Kourouma, *Quand on refuse on dit non*, éditions du Seuil 1, Paris, 2004.

Articles

- Ilunga Mukoka, P., « Enquête sur le mariage des mineures dans la commune de Duilu à Mbujimayi », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril 2023.
- Lukamba Onaembo, M., « Opinion publique face au mariage exogamique des jeunes (Enquête de Mwene-Ditu) », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril 2023.
- Mbala Kabuya, B., « La dot dans tous ses aspects : situation actuelle et son avenir », in *MADOSE Revue Culturelle et Scientifique*, n° 085, Mars / Avril 2023.

Webographie

- Charles Dickens, pilier de la littérature anglaise, <https://www.bing.com>; page consultée le 22/05/2025
- Georges Orwell, (1984), *Les régimes totalitaires* ; [bing.com › videos](https://www.bing.com/videos)
- <https://fr.wikipedia.org>; page consultée le 22/05/2025.
- Voltaire, *Candide ou l'Optimisme*, mise en scène d'Alice Ronfard, 2018; page consultée le 22/05/2025.

LA ROMANCE AU CLAIR DE LA LUNE : Cas du Territoire de Kabeya Kamwanga

Par

Sylvie BUKASA SABWE

Résumé

Cette recherche explore l'influence du clair de lune sur les pratiques romantiques et les expressions culturelles dans le territoire de Kabeya Kamwanga, situé en République Démocratique du Congo. En s'appuyant sur des entretiens avec les habitants, des groupes de discussion et des observations participatives, l'étude examine comment les légendes, les poèmes et les traditions locales intègrent le clair de lune comme un symbole central de la romance. Les résultats révèlent que le clair de lune inspire des pratiques romantiques uniques et profondément enracinées dans la culture locale, renforçant les liens entre la nature et les croyances culturelles.

Mots clés : Romance, clair, lune

Summary

This research explores the influence of moonlight on romantic practices and cultural expressions in the territory of Kabeya Kamwanga, located in the Democratic Republic of Congo. Drawing on interviews with residents, focus groups, and participatory observations, the study examines how legends, poems, and local traditions incorporate moonlight as a central symbol of romance. The results reveal that moonlight inspires unique romantic practices deeply rooted in local culture, strengthening the ties between nature and cultural beliefs.

Tags: Romance, clear, moon

- **Introduction**

La romance au clair de la lune est un thème fascinant qui a inspiré de nombreux artistes et écrivains à travers les âges. Dans le territoire de Kabeya Kamwanga, en République Démocratique du Congo, ce thème prend une dimension particulière. Situé dans la province du Kasai-Oriental, Kabeya Kamwanga est une région riche en histoire et en culture, où les traditions et les légendes se mêlent aux réalités du

quotidien. Cette recherche explore comment la lune, symbole de mystère et de rêve, influence les relations amoureuses et les pratiques culturelles dans cette région. En examinant les contes, les poèmes et les traditions locales, nous chercherons à comprendre comment la lune éclaire les passions et les cœurs sous le ciel de Kabeya Kamwanga.

Comment le clair de lune influence-t-il les pratiques romantiques et les expressions culturelles de la romance dans le territoire de Kabeya Kamwanga, et quels rôles jouent les traditions locales et les légendes dans la perception et la manifestation de l'amour sous la lumière lunaire?

Cette problématique est approfondie en se posant des questions secondaires telles que : Quelles sont les légendes et histoires locales liées au clair de lune et à la romance ? Comment les couples de Kabeya Kamwanga célèbrent-ils leurs moments romantiques sous le clair de lune ? Quel est l'impact du clair de lune sur les poèmes, chansons, et autres expressions artistiques locales concernant la romance ?

Les hypothèses de recherche permettent de guider l'étude en formulant des propositions basées sur des observations préliminaires ou des connaissances existantes. En voici quelques-unes:

- Le clair de lune joue un rôle central dans les expressions culturelles de la romance dans le territoire de Kabeya Kamwanga, en inspirant des poèmes, chansons et légendes locales.
- Les couples de Kabeya Kamwanga ont des pratiques romantiques spécifiques et uniques qui sont influencées par la présence du clair de lune, telles que des cérémonies ou des rituels nocturnes.
- Les récits et légendes liés au clair de lune dans le territoire de Kabeya Kamwanga renforcent les croyances et les comportements romantiques, créant un lien fort entre la nature et la culture locale de la romance.
- La perception et la manifestation de l'amour sous le clair de lune diffèrent entre les générations et les groupes sociaux dans le territoire de Kabeya Kamwanga, révélant des variations culturelles et sociales.

01. Les objectifs et méthodologie

Cette recherche poursuit les objectifs ci-dessous :

- Comprendre l'influence du clair de lune sur les pratiques romantiques et les expressions culturelles de la romance dans le territoire de Kabeya Kamwanga.
- Identifier et analyser les légendes et histoires locales liées au clair de lune et à la romance.
- Étudier les pratiques romantiques spécifiques des couples dans le territoire de Kabeya Kamwanga sous le clair de lune.
- Examiner l'impact du clair de lune sur les œuvres artistiques locales (poèmes, chansons, etc.) relatives à la romance.
- Analyser les variations dans la perception et la manifestation de l'amour sous le clair de lune parmi les différentes générations et groupes sociaux de la région.
- Explorer le rôle des traditions et des croyances locales dans la formation des pratiques romantiques influencées par le clair de lune.
- Faire l'analyse stylistique à travers les chansons
- Comprendre l'importance des chansons et le message qui y est véhiculé pour favoriser les éléments de notre culture et intéresser tous les peuples aux valeurs culturelles correspondant aux messages qu'ils transmettent.

Comme tout travail scientifique exige une ou plusieurs méthodes. Notre travail comme tout autre a été travaillé avec deux méthodes à savoir :

- La méthode d'enquête : c'est-à-dire celle qui consiste à récolter des chansons sur terrain d'abord par nous-même auprès des informateurs des différentes catégories.
- La méthode d'analyse structurale : elle se base sur la notion de la linguistique du « signe », qui comporte deux aspects : à savoir : Le signifiant : de point de vue expressif (mot, image, geste ; c'est ce qui est perceptible par le sens c'est-à-dire ; l'aspect extérieur du signe.

Le signifié : c'est le contenu même de cette expression perçue.

- **Division du travail**

Cette recherche tournera autour des deux points ci-dessous :

- Le premier portera sur la présentation du corpus, c'est-à-dire que les chansons sont présentées en deux langues : en cilubà et en français
- Le deuxième est consacré à l'analyse des chansons c'est-à-dire qu'on étudie les figures de style utilisées dans les chansons et leurs interprétations sémantiques.

- **Présentation du corpus**

Dans cette partie, les chansons sont reprises de façon structurale à gauche et à droite et il y a une traduction française appropriée pour chacune d'elle.

Chansons 1 et 2

Version ciluba	Version française
<ul style="list-style-type: none"> • Nkusu yo, yo <i>Wa katendè, tènde</i> <i>Beena mwà munèna,</i> <i>tènde</i> <i>Badyaadyà minyinyi,</i> <i>tènde</i> <i>Mu tufù mùla, tende</i> <i>Bu tudyà mawoji, tènde</i> <i>Mààmù wâmpakù,</i> <i>tènde</i> <i>Mààmù wâmpakù,</i> <i>tènde</i> <i>Mààmù wâmpakù,</i> <i>tènde</i> <i>Kapesa kààbidyà,</i> <i>kabidyà</i> <i>Nànsha ni nsupù</i> 	Perroquet yo, yo de Katende, ceux de chez patro qui mange la viande le ventre friand, ma mère donne-moi ma mère donne-moi un morceau de bidya même un petit rien choisit, choisis veille dire ;
2. <i>Sungùlà sungùlà</i> <i>Swà wambèyo yoyiwe</i> <i>Swà wambà</i> <i>Nansha wakâtùpà</i> <i>Swà wambà yoyoyiwe</i> <i>Swà wambà</i> <i>Nansha wa bula bwèba</i> <i>Swà wambà yoyoyiwe</i> <i>Swà wamba</i>	même la chétive veille dire même la chétive veille dire

- **Approche stylistique et interprétation sémantique**

Dans cette partie de notre travail, nous allons nous atteler sur toutes les figures de style contenues dans les chansons et leurs interprétations sémantiques.

- **La notion de style**

Le style est la manière propre de s'exprimer ; la façon particulière et spécifique de se comporter. Dans la communication, les idées à

transmettre ou à exprimer sont de loin nombreuses que les mots dont nous disposons pour les exprimer : à chaque nuance d'idées ne correspondent pas toujours un mot distinct.

C'est pourquoi, nous recourons parfois à des innombrables nuances que présente le sens des mots. Dans le même sens, les écrivains, eux, recourent à des formes de langage qui s'écartent de l'expression brute, de l'expression quotidienne, l'idée conférant de cette manière une valeur particulière.

Nous allons voir ici, comment le style est lié à la langue ciluba sous deux aspects :

- La manière dont chacun combine les mots, les phrases pour s'exprimer.
- La manière dont chacun respecte les normes de la langue.

De cette façon-là, les figures de style sont des normes de langage qui donnent plus de beauté, plus de forces, plus de vie à l'expression, elles sont des infractions à la norme c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte des règles grammaticales ; elles sont des fautes commises dans l'intention d'amplifier le procès.

- **Figures de style et interprétation sémantique à travers les chansons**

4.2.1. La répétition

La répétition est une figure de style qui reprend les mêmes termes pour appuyer fortement sur une idée. La répétition crée un effet pathétique, soit un effet plaisant, soit un effet pittoresque.

Chanson 3

Version ciluba	Version française
<i>Sungula, sungula</i>	choisi, choisi
<i>Swa wamba yoyoyiwe</i>	veuille dire <i>yoyoyi we</i>
<i>Swa wamba</i>	veuille dire
<i>Nansha wa katupa</i>	même celle de ta taille
<i>Swa wamba yoyoyiwe</i>	veuille dire <i>yoyoyi we</i>
<i>Swa wamba</i>	veuille dire
<i>nansha wa bula bwaba</i>	même la chétive
<i>Swa wamba yoyoyi</i>	veuille dire <i>yoyoyi we</i>
<i>Swa wamba</i>	veuille dire
	veuille dire <i>yoyoyi we</i>

Ici quand on chante au clair de la lune, premièrement c'est pour susciter chez les jeunes l'esprit de courage, de liberté dans l'opération de choix du conjoint. La timidité est réduite de sorte que chacun se sente à l'aise, afin d'opérer sa mission conjugale. A ce moment-là, la conscience de chacun est interpellée de sorte qu'on puisse trouver quelqu'un pour qui mourir. Par là nous pouvons tout simplement dire que pendant ce jeu qui est vraiment affectif, les jeunes remplis de joie et de plaisir de la lune ; ils se regroupent au rythme de la mélodie en deux camps, organisés vis-à-vis. Ces camps sont complexes c'est-à-dire chaque camp est composé des jeunes filles et des jeunes garçons, qui vont à tour de rôle faire un choix dans le groupe voisin en face.

Ces groupes ont un symbole des familles dans lesquelles nous sommes nés, soit dans lesquelles nous allons nous marier pour perpétuer la race humaine, soit pour donner naissance à la progéniture légalement connue par la société.

Cependant, on chante, et on danse au clair de la lune. Pour remplir sa fonction tant que littérature orale, elle ressort d'un art d'expression orale qui ne cultive pas l'art pour l'art (Mukandayi Mukubi, sd).

Chanson 4. *Sungula webè*

Version cilubà	Version française
<i>Sungula webè</i>	choisis ton partenaire
<i>Nkamusungùla</i>	j'ai déjà choisi mon
<i>Malembemalembe</i>	partenaire
<i>Kààbula bwèbà</i>	celui qui te convient
<i>Nka musungùla</i>	j'ai déjà choisi
<i>Malembemalembe</i>	mon partenaire
<i>Nka musungùla</i>	

En observant attentivement cette littérature orale dans son ensemble, on est tenté de parler de la littérature diurne, philosophique, en tant que sage, ce qui se transmet au grand jour et de la littérature nocturne, noctasophique, en tant que sagesse qui se transmet la nuit.

Ce contexte est lié au cycle de la vie, Muluba en principe connaît trois moments de la vie très importants : il s'agit de la naissance, du mariage et de la mort. Ces trois moments peuvent être considérés comme trois naissances auxquelles se rapportent les productions et les reproductions littéraires.

Dans ces deux chansons, l'idée est la même. L'objectif à atteindre se converge ; il reste vrai d'expliquer que cette tendance est orientée vers la direction de maturité sociale. La constitution d'une famille est pour tout africain une obligation. Cette fois-là, la personne est jugée à partir de son aptitude conjugale.

Chanson 5. *Ngala mwâna kèbé*

Version ciluba	Version française
<i>Ngalu mwâna kèbe,</i>	la petite Ngala cherche,
<i>Kèba mùsè yayelege</i>	le noyau
<i>Kèba mùsè</i>	cherche le noyau
<i>Mùsà ku cibelu cyèbà</i>	le noyau s à tes côtés,
<i>Kèba mùsè yayelege</i>	cherche le noyau,
<i>Kèba mùsè</i>	le noyau entrain de ramper
<i>Mùsa wenda ulamba</i>	cherche le noyau
<i>Kèba mùsè yayelege</i>	
<i>Kèba mùsè</i>	

Dans cette chanson, l'idée reste basée sur l'influence de la société à la recherche de ce qui est vrai. Néanmoins, il s'agit d'une sensibilité en vue d'éviter la nonchalance : on éveille la conscience afin de s'orienter vers l'aptitude professionnelle.

Cette école non exigeante, les enfants sont là pour former un cercle de jeu, sous le contrôle vigilant du dirigeant choisi ; après avoir placé au milieu du cercle une personne qui commence le jeu au rythme de la mélodie, en se frottant les mains qui gardent le noyau recherché dans le jeu et qu'on laisse passer d'une personne à l'autre de façon intelligente et secrète de peur qu'on ne découvre pas par celui qui est placé au milieu du cercle du jeu pour la recherche du noyau.

Chanson 6. *Màlàlà*

Version cilubà	Version française
<i>Màlàlee, Malàla</i> <i>Wa nsékanséka,</i> <i>Panyima pa mùlàla</i> <i>Mùkùmbi</i> <i>Mikùmbye, mikumbi wa</i> <i>Nsekanséka, panyima pa</i> <i>Mikumbi mpa kutèèka</i> <i>Malàale 2x</i>	<i>Màlàlà, sauterelle de poussière,</i> <i>après Màlàlà vient ensuite Mikumbi</i> <i>Mikumbi, de sauterelle de poussière,</i> <i>après Mikumbi vient enfin Màlàlà</i>

Pendant ce jeu, on voit que les enfants sont en position accroupie, en deux camps toujours, leurs mains posées par terre en imitant le mouvement de chasse aux sauterelles, « *Màlàlà* » est une sorte de sauterelle voire « *Mikumbi* »

Dans la tradition lubà ; chaque Muluba est convaincu que *Màlàlà* est un singe de jouissance de sources naturelles environnantes c'est-à-dire l'accession à une certaine forme de joie, de bonheur soit de bénédiction. Cette sauterelle est la bienvenue partout où elle passe à la recherche du pâturage. Par sa qualité on la consomme mieux et elle est vraiment préférable par tout le peuple.

Maintenant ; « *Mikumbi* » c'est aussi une race de sauterelles très dangereuses. Elles ravagent les pâturages et créent de l'instabilité' un singe de malédiction, de peine, de danger, de souffrance.

Là c'est pour vouloir dire que, quand on chante « *màlààla* et *mikumbi* » un muluba se représente devant lui deux étapes de la vie à savoir : la joie et la souffrance, comme on a toujours dit en ciluba « *Mùvwà mu masànkà, mutu mùlwà mu mabungàmà* » Il est rassuré qu'après la joie vient le malheur.

Chanson 7. *Wa mpooyi wa mamu*

Version cilubà	Version française
<i>Wa mpooyi wa mààmù ee</i>	Wa Mpooyi de la mère
<i>Lwendu lwà baayàyà we</i>	la démarche des filles
<i>Lwendu lwà baayàyà we</i>	Wa Mpooyi de mère
<i>Wa mpooyi wa mààmù ee</i>	
<i>Ndidishayi mààmù we</i>	pleurons ma mère
<i>Ndidishayi mààmù ee</i>	
<i>Ndidishayi mààmù we</i>	
<i>Wa mpooyi wa mààmù ee</i>	Wa Mpooyi de la mère
<i>Ndidishayi tààtù we</i>	pleurons mon père
<i>Ndidishayi tààtù ee</i>	
<i>Ndidishayi tààtù we</i>	
<i>Ndidishayi tààtù we</i>	

Dans cette forme, nous remarquons qu'il y a un énoncé événementiel consistant en une interpellation spéciale de type historique. Elle évoque un événement marquant, mettant en une tribu, un clan, un groupe social ou une famille pour interpellier un membre de cette entité. « *wa mpooyi wa mààmù* » par là on veut interpellier tout originaire du clan de « *mpooyi'* dans le territoire de Kabeya-Kamuanga et d'autres sous clans dans les territoires de Lupatapata et Ngandajika.

2.2. L'harmonie

L'harmonie est une figure de style qui consiste à répéter les mêmes sons ; C. Faik-Nzuji (sd). La forme la plus attestée est celle des mots onomatopéiques.

Chanson 8. *Cimungu*

Version ciluba	Version française
<i>Cùmùngù cyà kumukùnà, pepèlà</i>	la sauterelle de la montagne
<i>Cyelela diyi dimwa, pepèlà</i>	pendant un seul œuf,
<i>Kamwanya wa cyàmala, pepèlà</i>	Kamuanya de cyamala, n'aller
<i>Kumayi kînkua kuya, pepèlà</i>	pas à la rivière
<i>Kùdi mashika nè tumwa, pepèlà</i>	il y a de limpidité et les moustiques
<i>Kùdi ngandù mudyànyiee,</i>	
<i>Wâvwa mwètù, twâvwa kulowa</i>	vient que nous ensorcelions,
<i>Ni mudi kasabu twôsha mukana</i>	s'il y a la bouillie chauffe la bouche,
<i>Twêla myonzù twatùpakana</i>	siffle en désordre
	Vient chez nous même s'il y a la
	bouillie
	Chauffons la bouche
<i>Mààmù we, mààmù we</i>	ma mère de champignon de katundu
<i>Mààmù wa ku bwowa</i>	
<i>bwàkàtondu</i>	
<i>Mààmù kulambila tààtu bwowa</i>	prépara pour mon père de
	champignon
<i>Mààmù kulambila tààtu bwowa</i>	et mon père cassa la casserole de
	ma
<i>Mààmù kulambila tààtu bwowa</i>	prépara pour mon père de
	champignon
<i>Tààtu kuzajila maamu kesu</i>	et mon père cassa la casserole de
	ma mère,
<i>Mààmù kudila kesu kanyi kesu</i>	mère ma mère pleura ma
<i>Kesu kimikila yanyi</i>	pour mes besoins. Casserole
	organisée

Dans cette chanson, les enfants jouent deux à deux en se frottant les mains de façon harmonieuse jusqu'à se fatiguer. On s'adresse particulièrement à ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les conseils de grandes personnes afin de prévenir d'autres situations dégradantes.

Chanson 9. *Luté yokobo*

Version cilubà	Version française
<i>Lutě, yokobo</i>	Ruth, Jacob
<i>Udi penyi ?</i>	Tu es où ?
<i>Ndi apa</i>	Je suis ici !
<i>Wenza cinyi ?</i>	Que fais-tu ?
<i>Nnyüna</i>	Je fais le grand-besoin
<i>Tûmvi kayi ?</i>	Que fait-t-il ?
<i>Twèza bishi ?</i>	Patatatatatatatatatata
<i>Pàtàtàtàtàtàtàtàtàtà</i>	

C'est une chanson exécutée lorsque les enfants réunis choisissent l'un d'entre eux et ils se nouent un mouchoir de tête qu'ils vont attacher sur son visage. Ce dernier est lâché maintenant dans le jeu pour qu'il déploie l'effort de surprendre l'un de ses compagnons de jeu. Une fois attrapé on lui enlève et le mouchoir et on l'attache à quelqu'un d'autre.

Dans cette chanson, l'harmonie se manifeste dans la répétition de son « *patatatatatata* » pour initier le mouvement de la diarrhée. *Patatatatatata*, est un mot qui existe en cilubà ; par conséquent, suivant quelques urgences linguistiques, il se voit en train d'être employé pour représenter le système de la diarrhée lorsqu'elle sort de l'anus vers l'extérieur. Ce mot imite le bruit naturel.

Chanson 10. *Ndunge yo*

Version cilubà	Version française
<i>Ndungê yo</i>	Ndunge Yoyoyiwêyo
<i>Yoyoyiwêyo</i>	on l'a pris en mariage
<i>Yoyoyiwêyo</i>	chez cyanza lupongu kadyobwe.
<i>Bamusèdi</i>	ndungeyo Yoyoyiwê file de Kamunga
<i>Mwà cyanza</i>	de mulonza kadyobwe
<i>Bamusedi</i>	ndungê yo, Yoyoyiwêyo
<i>Mwa cyanza lupongù</i>	pour te prendre en mariage ce n'est qu'un
<i>Yoyoyiwêyo. Kadyobwê</i>	intellectuel, Kadyobwe.

Dans cette chanson, il y a l'image d'une princesse qui ne peut pas être prise en mariage par n'importe qui, mais par conséquent, elle se voit réduite devant sa carrière des honneurs. Là, il s'agit d'une interpellation à la générosité de toutes les filles de garder de façon intacte leur dignité humaine, se prendre au sérieux en tant que gardienne de multitude sociale.

2.3. La métaphore

La métaphore est une comparaison qui reste au niveau mental sans mot de comparaison ni point de vue de comparaison. Le mot est utilisé à la place d'un autre parce qu'il existe entre les deux une analogie, une ressemblance.

Toutes ces espèces de mots peuvent être utilisées comme métaphore :

Le nom, l'adjectif, le participe, le verbe et l'adverbe.

La métaphore est une figure qui d'après Jacques Gob, remplace un mot par un autre mot plus évocateur, mais qui recouvre assez exactement pour déclencher cette évocation (Jacques Gob cité par Kabeya-Kamuanga, sd).. Elle détourne aussi le mot de son sens propre et lui attribue un sens figuré. C'est-à-dire sans particule comparative.

Chanson 11. *Nkusu*

Version cilubà	Version française
<i>Nkusu yo, yo</i>	
<i>péroquet yo, yo</i>	
<i>Wa katendè, tènde</i>	
<i>de Katende,</i>	
<i>Beena mwà munèna, tènde</i>	ceux de chez patron
<i>Badyaadyà minyinyi, tènde</i>	qui mange le ventre devient friand
<i>Mu tufù mùla, tendè</i>	le ventre friand,
<i>Bu tudyà mawoji, tènde</i>	
<i>Mààmù wâmpakù, tènde</i>	ma mère donne-moi à manger
<i>Kapesa kààbidyà, kabidyà</i>	un morceau de <i>bidya</i> , même un petit
<i>Nànsha ni nsupù</i>	

Cette chanson présente un symbole social. C'est-à-dire l'énoncé symbolique métaphorique interpelle pour symboliser même en dépit d'une analogie entre les deux ; quand c'est une métaphore, elle est souvent in absinthique (Mukandayi, L., sd).

Le symbole de « *Nkusu* » intègre la royauté, la bravoure, l'élégance majestueuse ainsi, à l'action, le symbole prend la plébiscité de *Nkusu* jusque dans sa profonde conscience réalisatrice de son moi.

Dans cette chanson, les enfants sont réunis à la queue-leu-leu, passent leur temps en plaçant au milieu du jeu deux personnes, qui sont vis-à-vis, les mains qui se touchent au-dessus de leurs têtes séparées pour laisser un espace vide. C'est-à-dire un passage qui permet au groupe tiré au cadeau de s'en aller à tour de rôle.

Chanson 12. *Ntambwa walumana midyokù*

Version ciluba	Version française
<i>Ntambwa wa lùmanà midyokù</i>	lion consommateur de provision
<i>Mwà Kapuya muvwa mwèba</i>	chez Kapuya ce n'est pas chez toi
<i>Mûvwa mukübà midyokù</i>	où tu étais parti volé les provisions
<i>Nè mitenga yà mikwàkù</i>	et les paniers des autres.
<i>Ntambwa kwâta wébà</i>	lion attrape le sein
<i>Muloji bwâ mamwebà</i>	la sorcellerie de ta mère.

Cette chanson est pratiquée par les enfants après s'être regroupés sur la cour de la maison, soit de la concession pour former un cercle : chaque membre du groupe formant ce cercle, tient la main de son voisin de part et d'autre afin de verrouiller le cercle afin qu'il soit impénétrable. Cependant, ils commencent à tourner en rond en chantant et en dansant de manière harmonieuse pour placer au fond du cœur la vraie culture traditionnelle africaine. Nous allons dire que, la même scène pendant laquelle tout le monde du groupe est en mouvement, ressort un caractère très développé peut-être, marqué par sa structure et son style.

Ntambwa est un nom d'origine Lubà et désigne surtout un animal qu'on appelle « lion » qui est carnivore. Certes, dans la conception des Baluba : cet animal symbolise le pouvoir ou le caractère d'un plus

puissant parmi les autres. C'est-à-dire le Roi, l'empereur. Bref, l'autorité. Cette autorité n'aime pas partager avec les autres ; à vrai dire un égoïste comme *Ntambwa*. Lorsqu'il passe dans un village, c'est tout le monde qui est inquiété, déstabilisé ; donc il met mal à l'aise.

Alors le lion égoïste, ce qui n'est pas bien pour le chef ! Par contre, les siens l'ont abandonné ainsi pour chercher un refuge chez autrui.

Chanson 13. *Iferno*

Version ciluba	Version française
<i>Ife, ifeerno</i>	Ife, enfer
<i>Wa kadilu</i>	Et comme le feu
<i>Kààmukàbà</i>	Qui brûle le feu à la ceinture
<i>Kàdi kènda</i>	Et se promène
<i>Ni toorchè</i>	Avec la torche

Ici, on fait allusion à une représentation imagée entre l'enfer et le feu. Tout le monde s'assigne que le feu brûle et consume. Il est dangereux, car sa vivacité est capable de tout anéantir.

Selon les sources religieuses non encore contredites, l'enfer est un signe du malheur, du monde de souffrances éternelles, des chagrins, des plaisirs et de grincement des dents.

Dans cette préoccupation, il est question de se moquer de toute personne aveugle née. Il suffit tout simplement de dire que dans le monde entier, les personnes dépourvues de sens, sont en état anormal. Cette fois, certaines d'entre elles sont victimes de moquerie et l'objet de distraction. Alors perdre le sens, c'est avoir un manquement de certains critères qui marquent la personnalité. C'est plutôt être incomplet sur le plan sensoriel et mental.

Dans cette préoccupation, il est question de se moquer de toute personne aveugle née. Cette fois, certaines d'entre elles sont victimes de moquerie et l'objet de distraction.

2.4. La personnification

La personnification est une figure de style qui consiste à personnifier, à prêter des sentiments humains à quelque chose qui est inanimé voire à un être abstrait.

Par-là, accorder la parole en quelque sorte à des êtres inertes pour qu'ils interviennent dans d'autres scènes et des fables, lorsqu'il s'agit de la mise en scène (Kabeya-Kamuanga, sd). Elle attribue le sentiment, la vie, la volonté, l'intelligence à un être, brut et insensible comme s'il s'agissait d'une personne.

Chanson 12. *Lukinda*

Version ciluba	Version française
<i>Lukinde, ô yaye</i>	Nasse, ô yaye
<i>Lwètù lukinda</i>	Que notre nasse entre
<i>Lwàpàtukà lwàbwèla</i>	Entre et sorte

Dans cette chanson, « *Lukinda* » est un instrument de chasse utilisé pour piéger un gibier.

Par- là, nous osons croire que pendant ce jeu, les enfants se placent l'un en face de l'autre, leurs mains qui se tiennent au-dessus de leurs têtes formant une nasse qui va entrer et sortir à tour de rôle. Ainsi dit, partout où nous nous trouvons, tout au long de notre vie sur la terre, toutes nos activités doivent avoir toujours des barrières ou empêchements;

Chanson 13. *Ngandu wa cyenda*

Version ciluba	Version française
<i>Ngandu wa cyendê Ngondwê,</i>	La lune est un noctambule on l'avait vu par ceux de la terre, la lune est un noctambule
<i>Ngandu wacyenda</i>	
<i>Ngandu wacyenda</i>	
<i>Butùkwe ngondwê</i>	
<i>Bakamona ngandu</i>	
<i>Kudi beena pànu</i>	
<i>Ngandu wacyenda butukwe</i> <i>Ngondwê</i>	

Les enfants sont contents de voir la lune apparaître pour éclairer la surface de la terre. Ils louent son éclairage qui tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel. Lorsqu'il n'y a pas l'éclairage de la lune pendant la nuit, les enfants ne sont pas contents, et même leurs parents, parce qu'ils savent qu'au clair de la lune, toutes les cours des maisons et des concessions sont occupées par les enfants au profit des jeux pratiqués pendant que la lune éclaire.

2.5. L'imprécation

L'imprécation est une figure de style qui consiste à exprimer une exclamation par laquelle on appelle le malheur sur sa tête ou sur celle d'autrui. Ce sont en fait des malédictions et vœux terribles de la fureur et de la vengeance qui éclate sans frein ni mesure. Elle traduit l'émotion en donnant au style chaleur et mouvement (Kabeya-Kamuanga, sd).

Chanson 14. *Wa cinu awêe*

Version ciluba	Version française
<i>Wa cinu awêe !</i>	Le dernier,
<i>Twâ museka</i>	on hurlera
<i>Bààmwela cibingwe</i>	sur lui
<i>Kùdi beena mutumbe</i>	par les voisins
<i>Juuka tûya</i>	lèves-toi et marche.
<i>Twâ museka</i>	

Certainement le dernier, on hurlera sur lui dans ce jeu. Nous pouvons dire que, ces enfants se choisissent l'un après l'autre et placent autour d'eux une personne considérée comme maîtresse du groupe. Cette dernière a pour rôle de cibler successivement un membre du cercle jusqu'à atteindre le dernier et tout le monde hurle sur lui.

Restons dans cette pensée pour signaler qu'on doit lutter contre la paresse, les manœuvres, de façon qu'on ne soit pas mal vu et coupable.

Chanson 15. *Bimansha*

Version ciluba	Version française
<i>Bimansha, bimansha wawa</i>	Bimansha, wawa
<i>Nànsa wêwa mucibùka</i>	même si tu te fractures
<i>Cibùka mbya mu manàya 2x</i>	nous sommes dans le jeu

Comme d'habitude lorsqu'on est pendant le jeu, tout accident qui peut arriver brusquement est sur les épaules du porteur. Les autres le savent déjà, ils ne peuvent pas poursuivre l'un ou l'autre pour l'amener aux soins médicaux, c'est la charge qui doit automatiquement lui revenir ; ses compagnons de jeu ne sont pas concernés.

Dans cette chanson, on invite tous les participants à la prudence et à avoir une aptitude physique afin d'éviter le danger.

2.6. L'ironie

L'ironie est une figure de style qui consiste à employer un terme ou un mot dans le sens de son antonyme. Ainsi, l'ironie est apparentée à l'antiphrase. Certainement, cette figure de style a pour objectif : se moquer de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu'on veut entendre. En effet, cette forme d'antiphrase qui exprime le contraire de ce qu'on pense pour mieux faire sentir une raillerie, un blâme, une moquerie, un mouvement de colère ou de désespoir (Kabeya-Kamuanga : 25).

Chanson 16. *Cyulà wa mbosù*

Version ciluba	Version française
<i>Cyulà wambosù</i>	le crapaud sotant de Kamanga
<i>Wa kamànga cimankinda</i>	
<i>Batuutà bacibùla mibongù</i>	battu jusqu'à casser les jambes Cimankinda
<i>Mashi ne tufinà byayi kwàbù</i>	le sang et les pues sont partis chez eux
<i>Cyulà leeja lubilu lwèba</i>	crapeau montre-nous ta course,
<i>Cimankinda</i>	
<i>Bosokà, bosokà, cimankinda</i>	Cimankinda saute, saute, cimankinda

Le crapaud figure parmi les animaux à la démarche lente, de basse classe comme le caméléon. Pour se moquer de lui qui se déplace difficilement, on imite même sa démarche pendant le jeu. Les enfants lorsqu'ils sont en plein jeu, ils se regroupent et chantent à tour de rôle, pendant qu'ils se placent à la ligne d'attaque pour participer au jeu, tout en regardant sur la personne qui va bien sortir en dernière position ou celui qui est irrégulier à tout moment.

A cela s'ajoute qu'on se moque encore de toute personne qui, dans sa vie, est toujours malheureuse et présente une certaine qualité de la nonchalance ou de l'indolence. Il reste vrai de l'affirmer qu'il sera l'objet de moquerie ou critique d'ordre social et familial.

Chanson 17. *Picyu, picyu*

Version ciluba	Version française
<i>Picyu, picyu</i>	Picyu, picyu
<i>Ambùlà kalàbà, picyu</i>	Ramasse le caillou
<i>Wasa mulongeshi wawa</i>	Et jette cet enseignant vaurien,
<i>Wa cidingidingi wàwa</i>	Avec les pieds déformés
<i>Watubwasa ku makàsà</i>	Par les chics.

Nous n'avons jamais vu un enseignant vaurien et avec les pieds déformés. Un enseignant est une unité mesurée et un modèle pour la société. Celui qui a l'habitude de se promener de cette façon -là n'est qu'un fou ou bien quelqu'un qui présente l'anomalie mentale. Mais c'est le contraire, ici dans cette chanson ! On a pris l'image d'un enseignant au lieu d'un fou pour le distraire.

2.7. La litote

La litote est une figure de style qui permet d'atténuer l'expression par la négation de son contraire ; Elle consiste à atténuer une émotion agréable. D'après Jean Suber ville (Suber ville, J. 182), cette figure, par pudeur ou délicatesse, estompe la pensée, dit le moins possible pour suggérer le plus. C'est une expression en « sourdine » qui permet ainsi le plus grand épanouissement de l'imagination.

Chanson 18. *Bena bana banaya*

Version ciluba	Version française
<i>Beena bâna bânâya</i> <i>Wanyi mamu ubenga</i> <i>Bwà nciyi kunâya</i> <i>Ref : mamu we cindelela</i>	Certains vont jouer Ma mère m'interdit d'aller jouer ! Ma mère pourquoi me mettre au monde
<i>Ncinyi we, mamu</i> <i>Cindelela ncinyi we</i>	

Au lieu de laisser son enfant partir jouer, sa mère lui interdit pendant que les autres de son âge jouent. Cette fois-là, l'enfant est dépassé et nie le jour de sa naissance.

Pour lui, il est nécessaire d'aller au jeu. Chaque enfant, à bas âge, il est attiré sensiblement par le jeu, pour ainsi dire qu'un enfant qui ne joue pas, qui ne fait aucun mouvement de jeu, celui-là est malade. Pour que nous puissions nous assurer de la santé physique d'un petit enfant en famille, nous devons le suivre pas à pas dans son désir et plaisir envers le jeu qui est sa principale activité. Quand il se voit dépourvu de toutes ses activités de loisir, c'est ainsi qu'il est dégoûté du reste de la vie : comme si la vie pour lui, c'est le jeu.

2.8. L'hyperbole

L'hyperbole est une figure de style qui utilise un mot exagéré pour augmenter ou diminuer les choses avec axés ; pour les présenter au-dessous de ce qu'elles sont ou au-dessus de ce qu'elles sont réellement. Cela dans le but non pas de tromper, mais d'amener à la vérité même. L'hyperbole se trouve dans la plupart des métaphores et des comparaisons. Elles exagèrent la pensée afin de la ressortir. Elle est naturelle et correspond seulement à un désir d'expressivité (Kabongu, G., *op. cit.*).

Chanson 19. Kamangu wa mulonza

Version cilubà	Version française
<i>Kamangu wa Mulonza</i>	Kamangu fils de Malonza 2 x
<i>Kamangu wa Mulonza</i>	
<i>Mfùmù munèna</i>	un grand chef on l'arrêté pour le
<i>bamukwaci</i>	chanvre
<i>Mfùmù munèna</i>	si une femme, qui elle n'aille pas
<i>bamukwaci</i>	suivre
<i>Bwà dyamba.</i>	Les causeries d'autrui
<i>Mêma nè mukàji</i>	la vieille femme m'appartient et elle
<i>Mêma nè mukaji kayi</i>	prépare et me donne à me laver.
<i>Kusomba kàyi kumvwa</i>	Ma mère je n'ai pas mangé
<i>Mayiiki àà bantu</i>	j'ai passé une nuit blanche.

Dans cette chanson, les chanteurs sont dépassés du fait que le chef appelé Grand Chef, doit se respecter afin qu'il soit respecté à son tour. Il est le modèle de la clémence sociale et le symbole de toute autorité coutumière. Il doit se faire violence, en vue d'une pratique des principes du pouvoir qu'il détient.

Plusieurs conflits qui sont dans de différents foyers, ont pour source le fait de parler aux voisins n'importe quoi ! C'est pourquoi la femme qui veut être en union parfaite avec son mari, doit s'efforcer de vivre en observant les causeries d'autrui.

Toutefois, la plupart des familles luba préfèrent prendre en mariage la femme moins âgée. Si on constate que l'un des membres à hébergé une vieille, ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais on veut à ce que chacun ait au moins une femme capable de donner une progéniture.

Chanson 20. Pigeon, pigeon

Version ciluba	Version française
<i>Pigeon, pigeon, pigeon</i>	Pigeon, pigeon, pigeon,
<i>Nkudimba muswa</i>	pigeon aime
<i>Kwendakana mamwa yayawe</i>	flamer ma mere,
<i>Nkudimba muswa kundekana 2x</i>	pigeon aime flamer

Le pigeon est un oiseau de la race des colombins qui se caractérise par un bec très faible. Comme c'est un oiseau domestique, on constatera qu'il se promène beaucoup sans tranquillité.

Ici, il y a lieu de pouvoir dire que le souci qui est là est celui qui aide les enfants de s'abstenir aux promenades défendues ; pour éviter toutes sortes de risques, du danger, des menaces, des troubles, des turbulences, des désobéissances pour ne pas se compromettre à la sorcellerie et la perte de vie.

2.9. La prosopopée

La prosopopée est une figure de style qui consiste à faire parler les êtres inanimés, des morts, des animaux (Kabeya-Kamuanga : 23).

Chanson 22. *Kandakala*

Version ciluba	Version française
<i>Kàdàkalà kadi kàmba nè bantumba</i>	prépare à cause de mes
<i>Bwâlu ndi ne nsoka ya bûnyi,</i>	craviers et parce que
<i>Bwàlu ndi ngènza bûtamù, bûtamù</i>	je sens bon

Un fretin ne peut pas parler mais ici il y a une suggestion selon laquelle on nous montre comment la préparation du fretin a certaines exigences, jusqu'à prêter la parole au fretin afin qu'il dise ce qu'il préfère avant sa préparation pour être consommé.

Ici, c'est pour ainsi dire que, la danse et le chant au clair de la lune fait appel à la forme la plus artistique et la plus dépendante lorsqu'on danse. Inconcevable sans musique ni mélodie, comme la musique, la danse a une situation profonde ; elle constitue le moyen de créer les formes et les rythmes permettant la liaison entre plusieurs éléments. C'est pourquoi le juge danse. On danse pour la première récolte, lors de funérailles, lors de l'initiation.

La danse est donc l'expression de roi, du comportement culturel et personnel.

Lorsqu'on chante, on fait allusion à une suite noduleuse de sons émis par la voix. Le chant se confond à la musique. En effet, le chant coordonne à la musique et soutient les efforts du chasseur et du

cultivateur, la foi de l'initié est exaltée, le sentiment de l'amour chez les orgueilleux et supprime la peur chez les poltrons. Les différentes catégories des chants en cilubà qui soutiennent les efforts, distractions, les berceuses...

Cette littérature orale Lubà a pour fonction essentielle l'implication. C'est-à-dire les autres découlent d'elle : elle est engagée. Il s'agit de l'éducation de l'âme comme l'a dit Platon. En d'autres termes, en éduquant les âmes, on cherche à ce qu'elles soient orientées par rapport aux valeurs visibles et invisibles en vue de leur équilibre et leur épanouissement par rapport à cette mission.

Elle constitue aussi une initiation, ce qui veut dire la révélation aux néophytes, les traditions secrètes du clan touchant la théologie, la cosmologie, la mythologie. Elle transmet la notion de savoir vivre en société par les truchements de chansons, proverbes, devinettes, énigmes...c'est ainsi que la littérature exerce librement la satire sociale à la fois contre les faibles.

Elle constitue un cours de bien parler, un code juridique, une école permanente, un véhicule de la conscience, une histoire du peuple, une didactique dans toutes les sociétés africaines et un conservatoire où les jeunes apprennent et s'exercent à l'art de la musique et du théâtre. Ils sont à tout moment instruits. La littérature orale constitue aussi un renfort puissant dans l'action contre la peur et la fatigue. Elle est viatique et un élément moteur dans l'exercice physique, elle est une compétition de performance, un concours.

En péroration, cette littérature tire son origine dans les sources purement traditionnelles qui n'ont rien à avoir avec d'autres sources que celles qui sont africaines, quand bien même leur ensemble constitue la civilisation africaine dont la base est en société traditionnelle africaine.

Conclusion

Après notre cogitation, nous avons trouvé que la communication chez les Balubà prend un caractère exempté surtout lorsque le locuteur

fait usage des figures de style. Quand on chante n'importe quelle chanson, la société est attentive pour recevoir le message.

Pour exprimer l'état d'âme, l'africain utilise souvent les chansons comme moyen d'exprimer la joie, la tristesse, le courage au travail, la jalousie et surtout chez les femmes.

La chanson est en plus un apprentissage, un enchaînement à l'exercice, à la pratique des faits de la coutume. Cette idée est confirmée par l'adage : « *uya ku bakuba, kudyanjidi kuteya, wumona bakuba muteyateyabu.* » C'est-à-dire, quand vous voulez apprendre la chanson, cherchez d'abord à connaître comment on chante pour que vous ne puissiez pas tomber dans l'infamie.

4. Références bibliographiques

➤ **Ouvrages**

- Faik Nzuzi Madiya, C. (1975), *Kasala and its Essential Features in Luba Oral Literature*. An analysis of the form and contents of a poetical genre, with, 230 p.
- Grillaert, H. (1970), *La langue française ; de la grammaire au style*, de Borck, Bruxelles, 635 p.
- Suberville, J. (2009), *Théorie de l'art et ses genres littéraires*, éditions de l'école, Paris.

➤ **Webographie**

- Malcom-Guthrie, (1953). *The Bantu Languages of Western Equatorial Africa*, London, New York, Published for the International African Institute by Oxford University Press, <https://openlibrary.org/book>, page consultée 03/01/2025.
- Jacques Gob. (2022), *Vocabulaire pratique de la littérature*, 323 p. Archive ouverte HAL, <https://hal.science>, page consultée 03/01/2025.

Liste des informateurs

Nom et postnom	Age	Sexe	Fonction
Bakajika- Kazadi	62 ans	Masculin (M)	Creuseur
Beya- Kilu	59 ans	M	Enseignant
Kabamba-Kabayi	49 ans	M	Réparateur
Kasonga- Lembalembe	59 ans	M	Creuseur
Keyi- Mulowayi	84 ans	Féminin (F)	Marchande
Luboya- Ntumba	28 ans	M	Enseignant
Lwabeya- Cimanga	37 ans	M	Enseignant
Mpanya Mutombo	44 ans	M	Enseignant
Mpunga-Ilunga	75 ans	F	Professeure
Mulaja- Cimbadi	63 ans	M	Creuseur
Muya- Lumuna	66 ans	M	Enseignant
Mwanza- Nkashama	39 ans	M	Creuseur
Mwepu Ngandu	34 ans	M	Creuseur
Nkaya- Cibuyi	29 ans	M	Pasteur
Ololu- Dikonda	29 ans	M	Enseignant

PROBLÉMATIQUE DE LA POLITIQUE SANITAIRE DE LÉOPOLD II AU CONGO : FACE CACHÉE DE LA COLONISATION

Par

Ahmed IYOLO BWANGA*²

Résumé

Cette recherche tente d'expliquer la problématique de politique publique sanitaire sous le règne de Léopold II au Congo comme une des faces cachées de la colonisation. Alors qu'une cohorte des chercheurs identifie la colonisation comme une époque sombre de l'histoire du peuple Congolais et s'abstient à faire des éloges mérités à cette entreprise.

Mots-clés : *politique sanitaire, colonisation, Congo*

Summary :

This research attempts to explain the problem of public health policy under the reign of Leopold II in the Congo as one of the hidden faces of colonization. While a cohort of researchers finds identifies colonization as a dark era in the history of the Congolese people and refrains from giving deserved praise to this enterprise.

Keywords: *health policy, colonization, Congo*

0. Introduction

Considérant le temps que le Roi des Belges a géré des mains de maître la République Démocratique du Congo et l'évaluation projetée des actions sanitaires sans oublier leur volet prise en charge des maladies qui sévissaient les populations aborigènes, ne doit s'inscrire comme faisant partie de l'histoire, mais plutôt une réflexion qui sur base d'un diagnostic partant de leur emplacement en passant aux catégories des personnes prises en charge ; voilà qui hante nos efforts scientifiques sur la question.

En effet, si les autres faits de gestion Léopoldienne ont fait l'objet des profondes et sérieuses, analyses, le secteur médical et plus

* Attaché de Recherche à l'Université de Mwene-Ditu

précisément les domaines d'infrastructures et celui de prise en charge des cas de maladies spécifiques telles que les maladies sexuellement transmissibles, cardiaques, trypanosomiase, etc.

Cependant, l'absence et / ou le nombre réduit d'infrastructures sanitaires pour lesquelles les sociétés à chartes, l'Eglise et l'administration coloniale à qui revient la primaire dans tel ou tel autre endroit, pour le besoin d'assurer la santé de leurs travailleurs (blancs et noirs évolués) ce sont avérés insuffisantes d'assurer la couverture sanitaire nationale de tous. Observer une telle action nécessite de faire remarquer que les distances qui séparaient les quelques hôpitaux établis à travers les pays, colonisaient ou s'installaient que dans les missions établies pour l'évangile, au poste administratif ou contrôlé du pays exploitée par telle ou telle autre société.

C'est pourquoi dans cette étude nous nous préoccupons de savoir ce que deviendraient les populations du Territoire de l'Etat indépendant du Congo sans l'action coloniale de Léopold II dès lors que les maladies fatales, contagieuses et mortelles comme la trypanosomiase et la lèpre endeuillaient et ou laissaient sans doigts des nombreuses victimes Congolaises ? Dix millions des Congolais morts pendant l'E.I.C, à tort ou à raison le chiffre ont-ils été des victimes des affres esclavagistes des hommes de Léopold II ou d'autres causes pouvaient être responsables de cette perte ?

Partant d'une riche documentation sur *L'œuvre médicale au Congo Belge et au Ruanda –Urundi : guérir et prévenir* publié en 2016 par l'ASBL Mémoires du Congo du Rwanda et du Burundi ainsi que des analyses minutieuses de la situation coloniale de la République Démocratique du Congo, dès lors qu'il est établi que pendant la période coloniale, la ségrégation raciale non seulement élisait domicile dans les comportements entre les communautés blanches minoritaires contre les noirs majoritaires, mais aussi et surtout elle a joué à la subordination des noirs vis-à-vis des blancs d'une part et à la perte de la dignité humaine pour les noirs de l'autre.

Par ailleurs, les causes de cette perte étant multiples en guise de réponse, cette réflexion estime sans ambages aucun comme des

prédécesseurs avertis les maladies curables et incurables en seraient responsables.

Néanmoins le fait que des études à écho imaginables ont presque toutes attribué la responsabilité de cette présumée perte de dix millions des noirs Congolais au recours de la pratique de caoutchouc rouge par les hommes de Léopold II sur les noirs ; pratique de tortures corporelles pour les unes et les maladies du sommeil et vénériennes pour d'autres. Mais dans presque leur globalité, ces études qui ont jeté de l'opprobre sur l'action coloniale n'ont pas aussi été véridique envers elles-mêmes pour ainsi faire des éloges à cette action coloniale qui a pu intervenir médicalement pour sauver des vies, action sans laquelle des vastes étendues du Congo resteraient inhabitées pour cause les ravage de la maladie du sommeil et le bacille de Hansen.

Tout compte fait, pour éclairer la situation de campagnes esclavagistes et des maladies vénériennes au Congo – belge dans la partie Est, les écrits de Blacker auxquels Romaniuk (1968 : 112) se réfère révèlent en la matière ce qui suit : « en se tournant vers les témoignages de l'histoire, on constate que la plus grande partie de la zone d'infécondité coïncide avec les territoires qui ont subi, durant la deuxième moitié du XIX^e siècle, les ravages des négriers. Ceux –ci ont surtout opéré à l'Est du pays, dans le Maniéma et le Nord du Katanga, à partir du Zanzibar, et au Nord Uélé à partir de Khartoum. Les terribles dévastations humaines causées dans ces régions, par la chasse à l'homme font une évolution déchirante, se sont probablement prolongées par le déclenchement du processus de dénatalité, consécutif à la désorganisation sociale et à propagation des infections vénériennes.»

La période de gestion cavalière, égoïste du Congo comme patrimoine privé et personnel du Roi de Belge (1885-1908), soit 23 ans comptabilisés qui nous intéressent.

Nonobstant le fait de la reprise du Congo par la Belgique donnant spécifiquement de bons résultats sanitaires par les colonisateurs dont l'action visait toute une panoplie de maladies bien connues qui accablaient le pays : paludisme, lèpre, variole, pneumonie, tuberculose, dysenterie bacillaire, vers intestinaux, kwashiorkor symptomatique de la malnutrition des enfants dans les savanes. Mais c'est la maladie du

sommeil, trypanosomiase dont la mouche tsé-tsé est le vecteur, qu'on doit avant tout la dépopulation du pays qui fut la cible principale pour l'assainissement sanitaire.

1. Définition des concepts

Y-a-t-il un mot à dire sur la politique ? Une politique qui est originale ? Cette question nous amène directement à une autre : l'Etat a-t-il quelque chose à nous dire sur la politique ? Néanmoins sa saveur déconcertante quelque peu soit-elle, la politique n'est pas un fait nouveau ou ne date pas d'aujourd'hui.

Ainsi, Même s'il existe une cohorte de la politique telle que la politique-réalité, connaissance, spécialité, totalité, domaine, programme et publique, nous aborderons dans la présente étude se penche.

1.1. De la politique

Le concept politique revêt plusieurs sens selon que les utilisations les auteurs l'emploient comme une stratégie, comme un programme ou un moyen d'action, une sphère ou instance de prise de décisions, ou soit encore comme cette personne ou cet individu qui consacre sa vie, ses énergies, des idées autour des actions politiques.

Avant tout, soulignons ici que le concept politique ne rencontre pas l'unanimité des pensées des différents auteurs.

Dans la vidéo titrée : *Démocratie et totalitarisme (1947-1967)*, Raymond Aron² a dégagé six sens qui recouvrent le terme politique.

1.2. De la politique publique sanitaire

Sans se soustraire de la logique et des sens donné à la politique par Raymond Aron ([http://fr. wikipedia.org](http://fr.wikipedia.org)) s'accommodant à la politique-programme haut décrite, la politique sanitaire est cette forme de politique de programme d'action conduisant à la solution à un problème collectif de santé, à l'égard des individus (personnes, animaux, produits d'élevage, de cueillette...) à l'origine de problème de santé collective, organisée autour d'une cohérence institutionnelle ou modèle de causalité ou existant plusieurs décisions et activités dont le rôle-clé

des acteurs publics s'avère déterminant et où existent des actes formalisés (outputs) de nature plus ou moins contraignante.

Au début de la colonisation, on a noté le leadership de Léopold II qui agissait concomitamment sur l'administration coloniale de l'E.I.C, sur l'évangile et les sociétés d'exploitation par bloc, l'action coloniale avait non seulement l'administration évangile et exploitation des richesses, mais se référait à la seule autorité de celle – ci.

1.2. a. Notion de politique publique

Le législateur Congolais entend par politique publique « l'ensemble de décisions et de mesures concrètes prises par une autorité publique dûment mandatée définissant des buts et des objectifs à atteindre, inscrits dans un cadre général d'action et dans un contexte prescriptif. Ces décisions sont de nature autoritaire et s'adressent à des individus, groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique.³

Yves Meny et Jean Claude Thoenig (1990) affirment que « une politique publique se présente comme un programme d'action gouvernementale dans un secteur de la société ou dans un espace géographique ».4

Makala Nzengu Patrick (s.d.) fournit pour sa part des explications sur « la politique publique qui devient ainsi selon lui le résultat d'une médiation sociale dans le but de procéder à des ajustements entre les secteurs en rapport avec la société dans sa globalité. Ainsi cette définition démontre que l'action publique peut être dirigée sur un territoire spécifique, en fonction des besoins, des enjeux et des ressources, mais aussi sur un secteur défini de la vie sociale, économique, politique.⁵

- a) En effet, la notion de politique publique sous-entend en contenu, un ensemble de mesures qui la définissent⁶ et qui se traduisent par des résultats concrets et une substance qui lui est propre ;
- b) Des éléments de décision par les acteurs politiques sous forme d'allocation plus ou moins autoritaire de ressources positives et négatives à leur environnement ;

- c) Un cadre d'action, assez général, au-delà d'une simple addition d'actes ponctuels considérés isolément ;
- d) Elle affecte par son contenu ou par son impact un certain nombre d'individus, de groupes ou d'organisations dont l'intérêt, la situation et les comportements vont être changés dans un sens ou dans l'autre : toute politique publique a un public des assujettis, des usagers ou des clients ;
- e) Les actes qui la fondent sont présumés envoyer à des orientations explicites, manifestes ou latentes. Une politique est menée en vue d'atteindre des objectifs, de mettre en œuvre des valeurs, de satisfaire des intérêts.

1.2. b. Critères de définition de politique publique

1. Solutions à un problème public / collectif

- Egale politique publique : résolution, par l'action du secteur public d'un problème social / collectif reconnu politiquement comme constituant un problème public ;
- N'égal pas politique publique : intervention par des acteurs privés, sur un problème non reconnu politiquement comme public ;
- N'égal pas politique publique : programme d'action publique n'ayant pas pour but la réalisation d'un problème public ou ayant perdu son problème public.

2. Existence de groupes cibles à l'origine d'un problème public

- Existence d'un ou de plusieurs groupes sociaux dont les comportements sont considérés comme étant à l'origine du problème à résoudre ;
- Désignation des groupes cibles par une politique publique découle du module de causalité qui sous-tend la cohérence de la politique ;
- Capacité de la politique publique
- modifier directement et indirectement les comportements problématiques de ce ou ces groupes constitue un enjeu central de mise en œuvre de la politique ;

- N'égale pas politique publique : absence de groupes cibles ou incapacités de l'action publique à infléchir le comportement de ces groupes (détenteurs des droits de propriété).

3. Cohérence intentionnelle

Politique publique est organisée autour d'un modèle de causalité qui se concrétise sous la forme d'hypothèse.

En effet, une politique publique constitue un enchaînement des décisions ou d'activités, intentionnellement cohérent, prises par différents acteurs publics ou parfois privés, dont les ressources, les attaches intentionnelles et les intérêts varient, en vue de résoudre de manière ciblée un problème défini politiquement collectif. Cet ensemble de décisions et d'activités donne lieu à des actes formalisés de nature plus ou moins contraignante, visant à modifier le comportement des groupes sociaux supposés à l'origine du problème collectif à résoudre (groupes cibles), dans l'intérêt de groupes sociaux qui subissent les effets négatifs d'intervention, d'un programme politico-administratif et de la mise en œuvre d'instruments. Ainsi, la production d'outputs se doit d'avoir une cohérence qui résulte d'une intentionnalité clairement attribuable aux initiateurs de la politique ;

N'implique pas politique publique : absence de cohérence du *publicy design* (absence de lien cohérent entre définition du problème, modèle de causalité et mise en œuvre des instruments) ou coexistence fortuite (i.e. non voulue) de mesures ou d'interventions publiques (même si compatibles et efficaces).

4. Existence de plusieurs décisions et activités

- La politique publique se caractérise par un ensemble cohérent de décisions et d'actions orientées vers la concrétisation de ces décisions ;
- Ne signifie pas politique publique : une simple déclaration d'intention ou d'adaptation d'un nouveau principe constitutionnel par (exemple développement durable, développement des activités sportives, développement du

secteur agricole) qui ne serait pas suivi d'actions concrètes et cohérentes (à différents niveaux institutionnels) ;

- Par exemple, les déclarations d'intention des activités publiques en matière de soutien à l'organisation d'événements sportifs doivent se trouver concrétisés dans les programmes d'action concrets, durables et mesurables.

5. Rôle clé des acteurs publics

Les décisions et les activités doivent être prises, menées par des acteurs qui agissent en tant qu'acteurs publics : acteurs politico-administratifs ou acteurs privés investis de la législation de décider et d'agir sur la base d'une délégation fondée sur une règle juridique (programme politico-administratif).

Existence d'actes formalisés (outputs) de nature plus ou moins contraignante

Phase de mise en œuvre concrète de mesures décidées au travers de la production d'actes / actions (outputs) orientant le comportement des groupes ou des individus supposés être à l'origine du problème public à résoudre ;

- Autorité légitime de l'Etat ne s'exerce plus uniquement au travers d'actes et des décisions autoritaires et coercitifs :
- diversification des moyens d'action d'intervention (incitation, contractualisation, partenariat public-privé, etc.).

b. De la formation médicale

Il paraît nouveau que des analyses dans le secteur médical soit faites par un chercheur relevant d'un domaine de recherche aussi différent de la médecine ; c'est-à-dire celui des sciences politiques. Nonobstant cet éloignement légendaire comme l'a soutenu Raymond Aron ([http://fr. wikipedia.org](http://fr.wikipedia.org)) plus loin donnant les sens que requiert la politique, la politique totalité, accorde un droit de regard à ceux qui jouissent de la légitimité de prendre des décisions sur l'ensemble de la vie que ce soit aussi dans le secteur médical qui du reste n'échappe ou

ne devra être épargné desdites décisions qui organisent et orientent la vie de la société dans son ensemble.

La carence des formations médicales adéquates et l'absence des hommes de qualification dans le domaine rencontrent les révélations pertinentes de l'ordonnance n°51 du 17 juillet 1961 qui pointaient du doigt les mauvaises relations qui prévalaient à l'époque où le Congo alors colonie de la Belgique, la Belgique entendue comme métropole n'avait pas accordé priorité à la formation des cadres Congolais. A son indépendance, le Congo comptait quelques 30 diplômés d'université et d'écoles supérieures, quelques 400 assistants médicaux, assistants sociaux, assistants agricoles, assistants vétérinaires, quelques 400 prêtres et 3.000 séminaristes. Les statistiques ci-haut avancées précédant les mesures transitoires dues à la détérioration des relations entre le Congo et la Belgique, à la suite de l'accession du pays à l'indépendance, situation qui a favorisé le départ massif des cadres de l'administration coloniale du Congo. S'en suivirent des mesures transitoires qui permises la nomination des agents de l'administration à certains emplois vacants de deux premières catégories.⁸

Les observateurs avertis peuvent chacun en ce qui le concerne imaginer la suite parce que si nous devons repartir ce chiffre de 400 assistants médicaux aux corolaires de la citation, il n'en reste plus grand chiffre pour le secteur sanitaire. Si la couverture médicale avec l'installation de formation médicale faisait défaut, à combien plus forte raison les hommes commis à donner des soins, non seulement leur nombre était réduit, mais aussi la qualification était recherchée ; sans oublier le caractère rudimentaire de l'outil de travail. Sans déroger au principe selon lequel, c'est qui est rare coûte cher, la plupart de ceux qui détenaient la technique médicale, étaient aussitôt déclarés, encadrés par des sociétés pour des besoins de production permanente qui constituait leur souci inébranlable.

c. Catégories de prise en charge

Se lancer dans cette entreprise qui se veut complexe et parfois allergique ne doit être vu de mauvaise augure, plutôt une possibilité de relever le mariage qui a eu en son temps la foi et la politique. Ces deux faits indispensables l'un vis-à-vis de l'autre, ont, à l'occasion du discours

colonial de celui qui a fait connaître le Congo au monde (Léopold II), discours adressé aux officiels, missionnaires et sociétés présents au Congo ou faisant partie des éventuelles expéditions témoigne bien cette volonté. Vouloir dissocier ces deux axes de la présence blanche au Congo serait indigeste. Dans certains cas, c'est l'évangélisation de la foi chrétienne qui frayait le chemin de l'occupation et l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol venait après. Alors que dans d'autres, c'est le pouvoir du roi à travers sa puissante administration et ses représentants politiques administratifs établis au Congo à qui nous reconnaissons la coordination d'actions sur toute l'étendue du territoire. C'est à ce titre qu'au fur et à mesure des explications seront fournies. Nous disons avec petits détails que les maladies spécifiques telles que décrites par les auteurs précités étaient responsables du risque d'effacement de la carte géographique du Congo des certains villages. Certes, la véhémence et la vitesse de contamination avec laquelle la trypanosomiase, la tuberculose, la lèpre et les maladies sexuellement transmissibles ont secoué les populations congolaises du Nord-Ouest jusqu'au centre et celles du nord-est jusqu'au sud sont tenues responsables des présumées pertes de dix millions de victimes congolaises.

S'appuyant sur les écrits de prêtres catholiques du Kasai...en 1902, la maladie du sommeil régnait déjà en maitresse à Mérode et dans les villages qui l'environnent. De 1900 à 1902, 185 des habitants de la mission même moururent de la maladie. J'ai vu, écrit le Père Van Kerekhoven, plusieurs noirs qui dormaient debout en plein jour, ne sachant ce qui leur avait... Et la maladie s'étendait de plus en plus : les malades, les morts se comptaient par centaines et on cherchait toujours la cause des maladies et le remède (M. Scheitler, 1991)...9

Il fut question d'abandonner la mission. Mais le Père Boghemans demanda au Père Cambier de rester, ne fut-ce que pour baptiser les mourants et ensevelir les morts. En ce temps-là, les journées entières se passaient à préparer les malades et les morts ; ce que faisaient le Père Boghemans, le Père Hambrechts et le frère Jean-Baptiste de Lamghe (M. Scheitler, 1991)...10

Le Père Huysman écrit à son tour la même année (1930) « le fléau va toujours grandissant. A proximité de chez nous, cinq villages ont

disparu : quelques bananiers et des cases effondrées en indiquent seul l'emplacement. De même en 1904 : le camp de dormeurs compte 140 malades. Du 30 Juin 1903 au 1er juillet 1904, nous avons accueilli 709 dormeurs dont 605 sont morts baptisés. De plus 168 ont reçu le baptême dans les villages avoisinants (Huysman cité par M. Scheitler, 1991)..11

La maladie du sommeil par exemple écrit le Révérend Père Provincial Seghers pendant les années où régnait le fléau, à la Mission de Saint Trudon a envoyé au ciel plus de 5.000 victimes de la maladie du sommeil et que depuis 1909 elle va s'atténuant.12

En 1908 le Père Chappel écrit : dans ce pays, autrefois si peuplé, on marche maintenant des heures sans rencontrer un village : la maladie du sommeil a tout fauché. Dans les Agglomérations qui restent, les habitants sont misérables, les huttes tombent en ruine (Chappel cité par M. Scheitler, 1991).

Loin de nous l'idée de passer en revue les contrées frappées et les populations victimes de la maladie du sommeil déjà répandue au Congo vers 1900, a atteint son point culminant au Kasayi pendant la première décennie du siècle. On demeura longtemps sans connaître le mode de propagation de cette maladie et les moyens de la combattre.

L'Etat indépendant du Congo loin d'être un condominium : une situation de compromis et d'attente, il est possible quand deux ou plusieurs exercent, ensemble, sur un même territoire soumis à leur commune souveraineté, la série des compétences étatiques : dans l'exercice de leur activité les souverainetés se limitent mutuellement mais, du moins et en principe en vertu de l'égalité juridique des Etats, doivent-elles faire sur la base de la stricte identité des droits.1

L'action de Léopold II au Congo a été salutaire pour sauver les vies des ignorantes personnes non informées des causes de maladies les plus dévastatrices, ni moins encore du remède. Sans l'implication de celui-ci, les peuples d'ailleurs allaient s'accaparer du Congo ou soit ses terres pouvaient être considérées comme des terres de désolation.

Néanmoins la quarantaine dont avaient fait objet certains dormeurs par exemple le camp d'isolement installé en 1902 "Louvain

alma Mater”. C’est sur recommandation de l’Etat que cette ile de la Lulua fut aménagée pour la cause, deux fois par jour une soeur religieuse descendait vers l’île de dormeurs avec un dévouement admirable elle leur prodiguait les soins réclamés par leur état.

Les premières recherches sur la nature et les causes de la maladie furent faites en 1903, par une expédition de médecins de l’école de médecine tropicale de Liverpool, invités par le Roi Léopold II.¹⁵

Nous voyons que dès 1907 et encore en 1909, l’administration centrale régleta les mesures à prendre pour enrayer la maladie du sommeil. Ce sont surtout des mesures préventives contre la dissémination de la mouche tsé-tsé (débroussage, élagage des sous-bois, etc.) et prophylactiques pour la détection des malades et les soins à leur donner dans les lazarets.¹⁶

Toutefois, retenons aussi qu’en 1909, le gouvernement organise à Kinshasa des cours de médecine tropicale. Les PP. Callewaert et Chappel qui avaient suivi les cours, furent de retour à Saint Joseph en juin 1910.¹⁷ Par ailleurs, nous comprenons clairement que la Belgique n’aura lâché le Congo. D’ailleurs au Zaïre à l’époque, sous l’initiative des coopérants médicaux belges, firent développés de structures opérationnelles appelées « zones de santé », se développèrent à Kisantu (Fometro), à Kasongo (IMT) et à Bwamanda (CDD), ainsi qu’à Vanga avec le docteur Fountain.¹⁸

En somme, il y a lieu d’affirmer que les nombreuses maladies telles que maladie du sommeil, paludisme ou malaria, variole, pian, lèpre, onchocercose, tuberculose et autres sont des maladies fatales combattues depuis lurette. Sur ce sujet, nous pouvons retrouver quelques témoignages dans la documentation de Mémoires du Congo du Rwanda et du Burundi, cf. vidéo titrée *Oeuvre médicale*.

d. Chronologie des mesures sanitaires¹

1888, 5 août.	DÉCR. Service sanitaire
1888, 22 août.	ORD. Maladies contagieuses
1888, 20 octobre.	DÉCR. Maladies contagieuses
1890, 25 janvier.	DÉCR. Dysenterie, maladie contagieuse
1894, 12 décembre.	ORD. Vaccination.
1895, 22 février.	DÉCR. Vaccination : obligation de vacciner tous les travailleurs contre la variole. Les vaccins sont gratuits.
1895, 9 novembre.	ARR. Maladies contagieuses, dysenterie
1896, 8 avril.	INSTR. Hôpital des noirs à Boma.
1896, 23 avril.	ARR. Hôpital des noirs à Boma.
1900, 5 mars.	ARR. Peste ; maladie contagieuse
1901, 2 juin.	ARR. Vaccination, La Lukɪ, Mayumbe
1903, 11 juin.	ARR. Nagana (piroplasmose) ; maladie contagieuse
1903, 26 août.	ARR. Maladie du sommeil ; maladie contagieuse
1904, 11 juillet.	INSTR. Hôpital des noirs
1904, 30 novembre.	ARR. Hôpital de Boma, directeur, discipline
1905, 8 janvier.	INSTR. Hôpital des Noirs
1906, 3 juin.	DÉCR. Maladie du sommeil ; prix de 200.000 frs
1906, 3 juin.	DÉCR. Prix (récompense) remède maladie sommeil.
1908, 9 avril.	ARR. Maladies contagieuses parmi les animaux
1908, 11 décembre.	ORD. La heartwater ; maladie contagieuse
1899, 8 juillet.	DÉCR. Crédit service sanitaire.

6. Conclusion

La politique sanitaire de Léopold II au Congo a sauvé la vie de tout un peuple. Les épidémies qui s'abattirent sur les populations Congolaises exploitées de l'époque, faisant des ravages dont les pertes éventuellement évaluées projettent la disparition totale d'un peuple, ne pouvaient être limitées qu'au seul dévouement et promptitude de l'action coloniale. La colonisation ne doit être à notre avis, appréhendée comme un phénomène malheureux, plutôt de joie pour les Congolais. Sans pencher à constater l'exploitation du sol et sous-sol, des richesses

¹ Extrait de Marcel Yabili

Congolaises, l'action coloniale de Léopold II vient arrêter des fléaux historiques dont la fatalité n'est plus démontrée (lèpre, trypanosomiase, la tuberculose...) qui avaient élu domicile dans les sociétés traditionnelles analphabètes, maladies pour lesquelles les incantations, les recours à l'assistance des ancêtres disparus ne pouvaient identifier les causes et en indiquer le remède.

Les projections des ravages causés par ces épidémies citées ci-haut sans l'implication du colonisateur (Léopold II) serait l'hécatombe, un tsunami terrestre. C'est pourquoi l'œuvre coloniale de Léopold dans le secteur de santé vient dédorer la cancel culture dont il fut victime des accusations graves des pertes de 10 millions dues aux pratiques prétendues de caoutchouc rouge.

Faire une étude sur la politique sanitaire de l'E.I.C suppose que nous mettons en relief des actions menées par les hommes de l'Administration coloniale de Léopold II au Congo, les œuvres attachées à l'évangélisation et celles relevant de l'initiative des sociétés à charte parce que étant indispensable l'une vis-à-vis de l'autre et cela vice-versa. C'est-à-dire, néanmoins le rôle de guide que l'on reconnaissait aux hommes territoriaux de Roi de Belges au Congo, à beaucoup d'occasions et à différents endroits, l'évangile et l'exploitation des richesses ont servi pour asseoir l'administration. Tantôt, c'est l'Administration qui frayait la voie pour les missionnaires et les sociétés à charte qui ne pouvaient s'en passer des services de celle-ci.

Les interventions multiples de Léopold II au Congo pendant la période d'égoïsme qui a caractérisé la jouissance de sa gestion a sans nul doute empêché l'hécatombe, la tsunami qui devrait s'abattre sur cette partie du continent Africain. Son implication à travers des interventions sanitaires ont par agilité construit et organisé la prise en charge des maladies spécifiques : l'hôpital de Kinkonza dans le Mayombe axe Matadi-Boma dans le Bas – Congo pour le traitement des yeux des oculistes spécialistes en ophtalmologie a pendant plus de décennies donné la vision à ceux qui avaient perdu la vue.

C'est aussi le cas de l'hôpital Katwambi à Mikonu dans une trentaine de kilomètre de Kananga qui a pour spécialité la prise en

charge des débilés mentaux ou des personnes victimes des troubles psychiques.

Les Léproseries de Bolenge aux kilomètres près de Mbandaka dans la province de l'Équateur et de Kopolowe sur la route Lubumbashi-Likasi dont les pensionnaires furent comptés en grand nombre ont freiné l'alphabétisation des hommes des contrées concernées.

C'est aussi la détermination avec laquelle la trypanosomiase fléau ayant coûté la vie des adultes, des jeunes et vieux surtout dans le Kasai, au Bandundu forêts et propices au développement de l'agent pathogène la mouche tsé – tsé ; a frappé de plein fouet les populations autochtones. Le Fometro (fonds médical tropical), a pour besoin de la cause construit et traité les victimes de la maladie du sommeil dont succinctement le récit a été fait plus haut. C'est ainsi que parmi les sites aménagés figurent l'hôpital Fometro de Ngandajika, l'hôpital de Lukalaba, de Bonzola à Mbuji-Mayi pour ne citer que ceux-là. La peau sur les os, les dormeurs présents presque dans tous les villages, la maladie du sommeil a du reste effacé de la carte géographique du Congo des agglomérations importantes sans oublier des pertes humaines.

Alors que la tuberculose s'abattait dans le Bandundu où la toux aiguë et la santé des victimes, poussèrent les hommes de Léopold II à construire des édifices à distance pour la mise en quarantaine des tuberculeux à Ipamu situé dans l'axe Dibaya Lubwe – Idiofa, sans oublier de considérer l'Hôpital indigène institut princesse Astrid devenu plus tard après la décolonisation l'hôpital Maman Yemo construit en pleine capitale Kinshasa.

Sans avoir évoqué les infrastructures routières, ferroviaires qui ont permis d'assurer la communication du pays dans son ensemble au travers le désenclavement des milieux autrefois inaccessibles, la réflexion sur la gestion du Congo par Léopold II, loin de reconnaître à la personne le mérite de son action qui, aussitôt a ouvert la R.D.C au monde, les prouesses réalisées dans la lutte contre les fléaux : maladie du sommeil, lèpre, etc. ont donné la chance de notre appartenance et existence qui paraissait hypothétique. Ces analyses se limitent aux acquisitions fortuites qui ne s'empêchent de s'identifier à la culture que fut victime le Roi de Belges.

Références bibliographiques

Ouvrages

- Makala Nzengu, P. (s.d.), *Politiques publiques et gestion du secteur agricole et rural en République Démocratique du Congo. Rétrospective des politiques agricoles fondées sur la cueillette, l'expropriation et la dépendance alimentaire à l'importation*, éd. CAVTK, Kinshasa,
- Mémoires du Congo du Rwanda et du Burundi, (2016). *L'œuvre médicale au Congo Belge et au Ruanda –Urundi : guérir et prévenir*, Bruxelles.
- Mulumbati Ngasha, (2006), *Introduction à la science politique*, éditions Africa, Lubumbashi.
- Scheitler, M. (1991), *Histoire de l'Eglise catholique au Kasayi 1891 – 1938*, 2ème éditions, De l'Archidiocèse, Kananga.
- Sibert, M. (1951), *Traité de droit international public*, Tome I, éditions Dalloz.

Articles et communication

- Dr Jean – François RUPPOL, (2014), « Les apports de la Belgique en Afrique centrale, dans le domaine médical, de 1885 à ce jour », in *Mémoires du Congo et du Ruanda- Utundi*, n° 29, Mars.
- ROMANIUK, A. (2013), *La démographie de la RD Congo sous le régime du colonialisme mercantile belge, 1885 – 1940 : un cas de dépopulation pour cause de dénatalité d'origine pathologique*, Communication présentée Busan (Corée du Sud), du 26 – 31 août.

Documents officiels

- Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques (article 3, 32ème définition) in *Journal officiel*, n° spécial, 29 septembre 2012, p.146.
- L'Ordonnance, n°51 du 17 juillet 1961.

Sitographie

- [http://www. mémoires du Congo.be](http://www.mémoires du Congo.be), lutte contre les endémies et les épidémies, page consultée le 16/19/2020.
- <http://www.urbanisme.equipement. fr>, page consultée le 16/19/2020.
- <http://fr. wikipedia.org / wiki/Raymond Aron>, page consultée le 16/19/2020.

LA RESISTANCE DES KANYOK A LA CONQUETE COLONIALE (1891-1895) : INSPIRATION POUR UN PATRIOTISME CLASSIQUE

Par

Antoine LUBEMBE BISONG*

Résumé

Aujourd'hui, nous constatons un déficit patriotique au sein de la société congolaise. Cela se traduit par le fait que cette dernière semble vivre en marge du problème récurrent d'agression de la République Démocratique du Congo par les groupes armés, appuyés par d'autres pays. Et pourtant, les situations complexes que connaît le peuple congolais actuellement, en l'occurrence les agressions qui minent l'unité et l'intégrité territoriale, devraient trouver des réponses, entre autres, dans l'histoire de notre pays.

Face à la perplexité d'une telle ampleur, nous pouvons nous demander si la R.D.C. n'a pas connu, dans le passé, des peuples qui se sont distingués par leur patriotisme, en opposant une résistance armée aux attaques étrangères pour défendre légitimement leurs Etats traditionnels.

L'histoire de la résistance armée des Kanyok à la conquête coloniale (1891-1895) démontre à suffisance qu'il y a eu dans l'histoire de la R.D.C., des Congolais qui ont opposé une résistance armée à l'occupation de leurs terres par le colonisateur. Partant des témoignages historiques avérés, nous avons estimé approprié et indispensable que l'histoire de cette résistance armée des Kanyok soit connue et enseignée aux jeunes pour forger en eux l'esprit patriotique, pour que la nouvelle génération des Congolais puisse s'en inspirer afin de résister à toute agression, d'où qu'elle vienne.

Summary

Today, we observe a patriotic deficit within Congolese society. This is reflected in the fact that it seems to live on the sidelines of the recurring issue of aggression against the Democratic Republic of Congo

* Chef de Travaux à l'Institut Supérieur Pédagogique de Mwene-Ditu

by armed groups, supported by other countries. Yet, the complex situations currently faced by the Congolese people, particularly the aggressions undermining unity and territorial integrity, should find responses, among other things, in the history of our country.

Faced with such profound perplexity, we may wonder if the D.R.C. has not experienced, in the past, peoples who distinguished themselves by their patriotism, opposing armed resistance to foreign attacks to legitimately defend their traditional states.

The history of the armed resistance of the Kanyok to colonial conquest (1891-1895) sufficiently demonstrates that there were Congolese in the history of the D.R.C. who opposed armed resistance to the occupation of their lands by the colonizer. Based on verified historical testimonies, we deemed it appropriate and essential that the history of this armed resistance of the Kanyok be known and taught to the youth to instill in them a patriotic spirit, so that the new generation of Congolese can draw inspiration from it in order to resist any aggression, wherever it may come from.

0. Introduction

Depuis la nuit de temps, plusieurs sociétés ont marqué l'histoire à travers la résistance contre toute attaque extérieure et ont construit un patriotisme teinté d'un militantisme remarquable pour défendre les intérêts de la communauté en s'inspirant des modèles anciens. Tel est le cas de la France et la Pologne qui, pendant la seconde guerre mondiale, contre l'occupation nazie, ont développé une résistance impressionnante. Ces mouvements ont non seulement contribué à la libération de ces pays, mais aussi inspiré des générations de militants à travers le monde, en mettant en avant des valeurs comme la liberté, la solidarité et la justice (www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/resistances-en-europe).

En Afrique, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya, etc. sont des pays qui ont résisté à l'occupation coloniale et ont fait de ces résistances des sources d'inspiration pour le militantisme.

La République Démocratique du Congo a connu aussi des moments forts de résistance contre le colonialiste Belge. Jadis, des

personnes se sont distinguées par leur patriotisme, en opposant une résistance armée face aux attaques étrangères pour défendre légitimement leurs Etats traditionnels. Cependant, si ces témoignages historiques existent, pourquoi ne pas les exploiter et les apprendre aux jeunes Congolais, futurs responsables, pour qu'ils imitent les héros du passé afin de mieux participer à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la R.D.C.?

Voilà pourquoi, nous inspirant de la résistance coloniale du peuple Kanyok, un peuple guerrier, nous avons trouvé utile d'axer notre travail scientifique sur la « Résistance du peuple Kanyok face à la colonisation Belge en RDC : Modèle d'inspiration pour un militantisme classique ».

Le choix de ce peuple se justifie par la pertinence de la lutte, la disponibilité des données et les résultats positifs de ladite lutte.

Ainsi, ce travail a un intérêt pédagogique irréfutable qui se concrétise par la nécessité de connaître et d'enseigner cette histoire de la résistance armée, surtout aux jeunes, pour que la nouvelle génération des Congolais puisse s'en inspirer pour résister face à toute agression, d'où qu'elle vienne.

A travers les lignes qui suivent, nous allons retracer, de manière succincte, quelques faits historiques saillants de la résistance armée des Kanyok à la conquête coloniale (1891-1895) et les résultats de cette résistance.

I. La résistance armée des Kanyok : autodétermination historique d'un peuple

Pour peu qu'on puisse dire au sujet de la résistance armée du peuple Kanyok¹, remonter le temps est un devoir pour nous. C'est une voie que l'on voudrait emprunter pour élucider cette question ; un survol dans le temps est important pour se faire une idée claire de la

¹ Le peuple Kanyok est situé en République Démocratique du Congo, dans la province de Lomami, entre les rivières Lubilanji et Mbujimayi. Constitué en un royaume puissant, il a mené une résistance farouche à son occupation par les colonisateurs à la fin du 19^{ème} siècle.

situation. Ainsi, certains aspects ou éléments sont indispensables pour compléter cette information.

Nous sommes dans le contexte du partage de l'Afrique par les Européens à l'absence des dignes fils d'Afrique en 1885. C'était la grande conférence de Berlin initiée par Bismarck (Ndaywel è N.I., 2010, p139). C'est durant cette période de conquête que nous situons la résistance armée de plusieurs peuples dont particulièrement le peuple Kanyok qui nous intéresse dans ces lignes.

I.1. La résistance du Roi Kabwe Muzembe I aux agents de l'E.I.C. (1891)

L'arrivée de l'expédition en 1891, de 3 agents de l'E.I.C. (Paul Le Marinel, Georges Descamps, Alexandre Légat, et Edgar Verdick), composée de 180 soldats noirs (en majorité haoussa), et de 150 porteurs (Ceyssens, R, 2003, p.28) en provenance de Lusambo voulait obtenir le ralliement de Kabwe Muzembe I à leur entreprise coloniale, et la facilité, hypso facto, de leur traversée de la rivière Luilu pour se rendre au Katanga chez le roi M'Siri. Le refus de Kabwe Muzembe I de leur présence sur son territoire du fait qu'il se croyait le seul maître de la région, d'une part, ainsi que celui de la traversée de la Luilu vers le Katanga, d'autre part, en dépit du cadeau lui offert par ces derniers, constituaient une sorte d'attitudes de résistance vis-à-vis de cette expédition.

Il exhorta ses hommes à refuser toute forme de collaboration avec cette caravane qui campait à proximité du village royal Mulundu. Après une semaine d'attente sans aucune forme de collaboration avec *Kabwe Muzembe I*, ce dernier interdit aux villageois de vendre des vivres aux membres de la caravane de l'E.I.C. Il mit des gardes autour du camp pour ne pas permettre le contact avec les marchands. Storme (1964, p.97) nous livre la suite des événements : « *Ne disposant pas d'une force armée capable de percer cette barrière et ayant perdu 15 jours précieux à palabrer inutilement avec le chef, Le Marinel dut rebrousser chemin et se rendre à Luluabourg pour aller y chercher aide et assistance. Ce sont les troupes de Luluabourg, sous le commandement de Doorme qui furent envoyés pour faire la guerre à Muzembe. Elles le vainquirent et ouvrirent la route à Le Marinel* ».

A l'issue de l'affrontement des hommes de Kabwe Muzembe I avec ces derniers, la caravane traversa la rivière Luilu après avoir pillé de fond en comble, et brûlé complètement la résidence royale. Et un des courtisans du Roi de s'écrier en direction de *Le Marinel* : « *Eh bien ! Vous partez donc ainsi, après avoir pris tout, l'ivoire et les bœufs, la poudre, toutes nos chèvres et nos poules, des fusils et jusqu'au maïs et aux arachides de nos champs ? Vous partez ainsi, sans laisser au moins un petit présent pour Muzembe ?* » (Ceyssens, R, 2003, p.32). Kabwe Muzembe I ayant été vaincu, il prit fuite et se réfugia avec ses hommes en brousse. En effet, la fuite est une forme de résistance devant l'ennemi. En dernière minute, la colonne expéditionnaire étant sur le point de partir, enjoint au Roi, par l'entremise de ses gens, à se rendre à Malandji pour des pourparlers avec le Commissaire du district. Les détails des biens pillés par les agents de l'EIC avec leurs hommes sont autrement présentés par *Le Marinel* lui-même tel que présenté par Ceyssens (2003, p.32) en ces termes : « *Voici le compte final, selon Le Marinel, après deux semaines de pourparlers et d'affrontements (du 26 janvier au 9 février 1891) : 150 kg de poudre, 8 pointes d'ivoire, 6 bovidés, plus de 100 chèvres et moutons confisqués et 7 balungu tués* ».

Après le départ de *Le Marinel* avec ses hommes, Kabwe Muzembe I se rendit à Kanda-Kanda avec ses hommes et incendia le village en guise de représailles contre le chef régional Mutonji'a Kabong qui a accueilli les agents de l'E.I.C. sur sa terre, et qui a eu l'audace de leur indiquer le chemin menant vers le village royal. Et inquiété par le Roi pour son attitude bienveillante vis-à-vis des Européens, Mutonji se rendit au début de 1892 à Malandji, pour porter l'affaire aux agents du poste d'Etat. Ces derniers décidèrent de chasser Kabwe Muzembe I du pouvoir et d'installer Mutonji à Mulundu comme Roi des Kanyok.

Le père Cambier décrit cet épisode : « *il implora ma médiation, m'envoya vingt esclaves et une grande cargaison d'ivoire. Je gardai les esclaves, remis l'ivoire à l'Etat et obtins, à force de parlementer, que Muzembe conservât sa tête. Il restait condamné cependant à descendre à Boma, pour y servir en qualité de simple soldat... Harcelés par mes nouvelles instances, ces messieurs de la station permirent enfin à mon protégé de s'établir à côté de la mission, avec une centaine de ses anciens sujets* » (Scheitler, M., 1971, p.18-19). Les agents de l'Etat tenaient à la relégation de Kabwe Muzembe I à Boma. Néanmoins, le

père Cambier fit tout son possible pour convaincre Rom jusqu'à promettre de garder l'homme et ses agents pour les intégrer dans les travaux de la mission. Pour lui, il ne fallait pas laisser au chef Mutonji de Kanda-Kanda tous les hommes de Kabwe Muzembe I au risque de reconstituer la même force d'hier, laquelle force, en cas de conflit, ferait encore la guerre à l'E.I.C. Cambier a alors promis à Rome que, s'il acceptait de laisser Kabwe Muzembe I s'installer à la mission Mikalayi, cet homme qui n'était pas totalement soumis à l'Etat, il s'en servirait de modèle de soumission, de respect et d'amour envers l'Etat. Ce résistant qui venait d'être condamné à mort, mais grâce à l'intervention du père Cambier, la peine fut commuée en une peine de relégation à Boma, alors capitale de l'E.I.C. Enfin, elle fut même réduite à la résidence surveillée à la mission Mikalayi. L'inculpé et ses partisans furent autorisés à s'établir aux environs de cette mission. Son séjour sera de courte durée car en décembre 1892, Rom décida de le capturer à cause de son attitude d'insoumission envers l'Etat. Il prit la fuite en direction de son pays. Voici un extrait du récit de sa fuite que nous tirons chez Storme (1964, p.129) : « *Le bougre recule de trois pas, ses hommes lui ouvrent un passage qui se referme aussitôt et tous, comme une nuée de couards, ils fichent le camp dans les herbes* ».

I.2. La résistance du Roi Kalenda Ntambwe I (1894-1895) : la défense territoriale comme une obligation jusqu'à l'héroïsme.

C'est en 1894 que Kalenda Ntambwe I a occupé le trône de Mulundu. Il continua, sous son règne éphémère, à défendre, manu militari, le pays des Kanyok contre l'occupation des agents de l'E.I.C. à travers deux combats : d'abord en 1894, ensuite en 1895.

I.2.1 Le premier affrontement (septembre 1894)

L'envoi à Mulundu en septembre 1894, du commandant Pelzer et du lieutenant Cassart par le commissaire de district, Gillain, combattre Kalenda Ntambwe I, manifestement devenu l'héritier idéologique de Kabwe Muzembe I face à la présence de l'E.I.C. sur son territoire ancestral, marquera le début des affrontements avec les colonisateurs. Le commandant Pelzer raconte cet événement en disant : « *Nous quittons Malandi jusque chez Kanda-Kanda, que nous rencontrons à quelques kilomètres de Mukwa-Dishi. Il nous fait le rapport que son village est brûlé et complètement razié par les gens de Kalenda ; et*

qu'ils n'y ont laissé aucune vie, à part quelques fuyards qui ont gagné la forêt. Nous prenons le chemin de Mulundu. A la capitale, nous sentions à priori la résistance du chef et de son entourage qui ne voulaient pas tolérer la peau blanche dans le milieu. Nous regagnons le camp, installé à quelques kilomètres du village ; formons deux colonnes. Mais brusquement, la colonne de mon confrère Cassart tombe dans l'embuscade. Les gens de Kalenda les encerclent. En même temps, mes gens ouvrent le feu sur un autre groupe d'indigènes, poussant des cris sauvages. Bientôt, je m'aperçois que les indigènes sont redoutables et j'ordonne le cessez-le-feu. Bilan : Cassart blessé et beaucoup de mes soldats portés disparus. Je commande immédiatement le retour » (Van Zandijcke, A, 1953, p. 176-177).

Surpris par la tactique militaire des Kanyok: l'embuscade leur tendu, leur encerclement par les hommes de *Kalenda*, Pelzer reconnut l'organisation militaire sans contexte des Kanyok à cette époque. Rappelons que les guerriers s'en vont au combat au rythme des chants et du tambour de guerre. Il n'est pas impossible de considérer que les cris sauvages dont parle *Pelzer* soient des paroles d'encouragement des chefs des troupes sur le champ des combats. Et voilà que pour la toute première fois dans toute la région du Kasayi-Lualaba, un Blanc reconnaît la force de frappe des Noirs à qui il a déclaré la guerre. Il les trouve même redoutables. Son confrère blessé, et beaucoup de ses soldats sont tués. Indéniablement, même si Pelzer bat en retraite et retourne à Malandji vaincu, ce n'est que partie remise car, ruminant sa défaite, il ne pouvait pas manquer de mieux s'organiser afin de revenir en force et se venger. Pour sa part, Kalenda Ntambwe I tenait à la liberté. Laquelle liberté qui ne pouvait pas se gagner qu'au prix du sacrifice suprême. Et il savait que Pelzer pouvait le surprendre à tout moment.

1.2.2. Le second affrontement (février 1895)

Comme cette défaite de l'E.I.C. ne suffisait pas, en décembre 1894, Pelzer reçut l'ordre de sa hiérarchie, de mieux s'organiser afin de retourner combattre Kalenda Ntambwe I, et l'amener, mort ou vivant à Malandji. Il reprit la route de Mulundu avec deux nouveaux compagnons : lieutenant Böhler, et l'adjudant Dehaspe. Pelzer renforça ses troupes, principalement en alignant en majorité les anciens soldats Batetela de Ngongo Leteta qui étaient recrutés au camp de Malandji après la mort de leur ancien chef le 15 septembre 1893 et leur tint ces

promesses : *«Il y a quelques mois, nous avons été battus par Kalenda. Cette fois-ci, cela ne peut plus arriver. Quoi qu'il en coûte, nous ramènerons Kalenda mort ou vivant. Soyez courageux. Si nous rentrons victorieux, je vous promets que chacun d'entre vous recevra deux femmes, un boy et de nouvelles couvertures»* (Van Zandijcke, A, 1953, p.22).

L'intensité des combats en 1895 fut remarquable. Et pour vaincre les soldats de Luluabourg, les témoignages ont retenu que Kalenda Ntambwe I poussait des cris d'encouragement à ses hommes. Lui-même en tête, entouré de ses amazones, il tirait en même temps que ses affidés combattants. Pendant ce temps le tambour de guerre résonnait. Finalement, Kalenda ne parvint pas à gagner les combats, comme le signale Ceysens (1998, p.77) : *« Pour inspirer confiance à ses soldats, il passa son fusil à un voisin et ne garda que sa machette. Entouré, de part et d'autre, de deux femmes, armées chacune d'un fusil, il s'avança et payant d'audace courut droit vers l'ennemi (...) Kandolo (...) sortit des rangs, épaula et tira une balle qui atteignit Kalenda en pleine figure».*

Une de ses épouses, du nom de Kayiba (alias Kalenda Mukaji), qui se battait courageusement avec d'autres femmes à ses côtés, et qui l'aidait à charger les fusils, mit le chapeau de guerre de son mari mort, et continua à combattre sans répit jusqu'à ce qu'elle tomba à son tour. C'est alors que les hommes de Kalenda Ntambwe I cessèrent les combats, vaincus par les troupes de Luluabourg. Ceysens (1998, p.77) reprend le témoignage de Dillen concernant le courage démontré par Kayiba : *« Assise, la tête de son mari sur les genoux, Kalenda Mukaji continue à tirer jusqu'à ce qu'elle tombe, elle aussi ».* Il s'agit d'un acte de courage et de bravoure d'une amazone qui, décidément, a continué à mener les combats contre l'ennemi à côté de son mari mort, jusqu'à verser de son sang pour la défense de la patrie en danger.

En effet, l'évincement de ce Roi marque ainsi l'autorité de l'E.I.C. sur les Kanyok. Cela fut concrétisé par la fondation d'un poste militaire dans cette région, précisément à Kayeye, qui n'a pas aussi duré à cause de la révolte des soldats en 1895 à Luluabourg. Le second poste fut ouvert à Kanda-Kanda en 1897. Ainsi, chaque poste a dû exister, l'un après l'autre.

II. Résultats de la résistance Kanyok à la conquête coloniale

II.1. Des vertus intrinsèques Kanyok : fondement d'un patriotisme

Pour rappel, en 1891, le Roi Kabwe Muzembe I a affronté les agents de l'E.I.C refusant toute soumission de son royaume aux conquérants belges. Plus tard, un de ses successeurs, le Roi Kalenda Ntambwe I, a également affronté deux fois les agents de l'E.I.C, en septembre 1894, puis en février 1895. Malgré ces affrontements, les colons ont fini par prendre le contrôle de leur contrée à l'issue de ce second combat ; ainsi le royaume Kanyok fut administré par l'E.I.C.

Cependant, l'héroïsme de Kabwe Muzembe I et de Kalenda Ntambwe I continue à garder leur notoriété jusqu'à aujourd'hui chez les Kanyok. Et cela grâce à un certain nombre de vertus qu'ils ont su mettre en place et pratiquer durant leur règne. On peut citer par exemple : le courage, l'autodétermination pour la défense de leur royaume, le sens de l'appartenance et de l'appropriation des terres de leurs ancêtres ; la combativité et le sens de l'héroïsme ; la loyauté comme une obligation de servir les intérêts du royaume, etc.

Dans les villages, les enfants de 8 à 12 ans pratiquent un jeu au clair de lune, qui rappelle l'histoire des guerres de ce héros. Ils forment deux rangées opposées, chaque participant tient aux hanches celui qui est devant lui. Ils exécutent des chansons, puis les deux camps se tirent pour voir celui qui se laissera prendre comme prisonnier après un moment de résistance. Le camp qui évince l'autre est acclamé en guise de victoire. C'est donc de cette manière que l'on perpétue jusqu'à nos jours dans la mémoire collective, l'histoire des guerres menées par Kabwe Muzembe I chez les Kanyok.

II.2. L'occupation effective du royaume Kanyok par l'E.I.C.

L'évincement des Kanyok amena l'E.I.C. à occuper cette contrée. Pour y parvenir, il décida de fonder un poste militaire à Kayeye. Mais sa durée fut éphémère car détruit quelques mois après lors de la révolte des soldats en 1895 à Luluabourg. Le second poste fut ouvert à Kanda-Kanda en 1897. Voyons alors comment chaque poste a dû exister, l'un après l'autre.

En 1895, Gillain, commissaire de district du Kasayi-Lualaba a ciblé le lieu où un poste d'Etat allait être érigé chez les Kanyok. Il s'agit du

village Kanda-Kanda. Ce poste devait, dès lors, constituer la future base militaire en prévision des attaques vers le Haut-Luluwa. A partir de ce point, la route vers la zone Tshokwe devait être contrôlée afin de mettre fin au trafic des esclaves dans cette région. Mais ce projet finit par connaître une rectification quant à l'emplacement du nouveau poste à fonder, non plus à Kanda-Kanda, mais à Kayeye à environ 10kms de Mulundu sur la rive droite de la Luilu. Pourquoi ce revirement ? La réponse vient de Ceysens (2003, p.367) : « *Pour atteindre 'la haut Lulua et Mutombo Mukulu, il valait mieux contourner Mulund, où Kabwe Muzemb et Kalend-Ntambw avaient fait obstacle à la pénétration de l'Etat colonial* ».

Le poste de Kayeye, fondé le 1^{er} février 1895 par le capitaine Pelzer était sous le commandement du sous-lieutenant Bohler, secondé par le sergent Luc Dehaspe. L'existence de ce poste fut de courte durée. En effet, lors de la révolte militaire de juillet 1895 à Luluabourg, le poste militaire de Kayeye fut pris et saccagé le 19 juillet de la même année. Le commandant Pelzer revenu au poste de Luluabourg, après sa victoire sur Kalenda, ne put tenir aux promesses faites à ses soldats avant d'aller à Mulundu combattre ce résistant. Excédé par les brimades constantes et insupportables de la part de Pelzer, c'est pourquoi les soldats trouvèrent l'occasion de se mutiner. C'est la révolte dite de Luluabourg, ou des Batetela, du 4 juillet 1895. A ce sujet, Scheitler (1971, p.53-54) écrit : « *Cette fois-ci ils furent victorieux, mais quand au retour les soldats réclamaient leur récompense, Pelzer fit la sourde oreille. Cela désappointa fortement les soldats qui lui firent entendre qu'en ce cas il ne serait pas impossible qu'une autre fois ils refusent de marcher. Et Pelzer en fut vivement irrité* ».

La mutinerie ayant éclaté au poste de Luluabourg le 4 juillet 1895, les mutins tuèrent par balle le commandant Pelzer et se mirent en route pour Lusambo qui était leur milieu d'origine. Ils passèrent par le poste de Kayeye. A leur arrivée dans ce poste, ils tuèrent le commandant De Haspe, pillèrent de fond en comble le poste de Kayeye et poursuivirent leur chemin vers le poste de Katombe.

En décembre 1897, l'E.I.C. ouvrit un nouveau poste d'Etat à Kanda-Kanda en remplacement de celui de Kayeye qui était mis à sac par les mutins en 1895. De toute évidence, les objectifs visés par l'Etat colonial restaient les mêmes pour les deux postes, c'est-à-dire, tant

pour Kayeye que pour Kanda-Kanda. Il s'agissait d'occuper la région des Kanyok, et à partir de là, de poursuivre leurs expéditions colonisatrices vers le Katanga. Ouvert à Kanda-Kanda en décembre 1897, le nouveau poste fut confié au lieutenant Jacques Decock, chef de poste, et à Paul Demanet, commis de 1^{ère} classe.

III. Inspirations pour un patriotisme classique

Le contexte sécuritaire actuel de la R.D.C., qui est agressée par ses voisins et victime des invasions d'armées étrangères (ONANA, C., 2023 : p.18), ne peut laisser à quiconque qui aime ce pays, de vivre dans l'indifférence et le désintéressement pour sa cause. La résistance armée des Kanyok à la conquête coloniale à la fin du 19^{ème} siècle constitue un leitmotiv pour asseoir et fonder l'appropriation de cette cause par la jeunesse Congolaise. D'où la nécessité de didactiser cette histoire en vue de l'enseigner aux jeunes congolais pour qu'ils soient préparés à résister à « *la voracité des pays voisins de la RDC, qui rêvent de la dépecer avec l'appui de certaines puissances occidentales* » (ONANA, C., 2023 : p.18), et à éveiller leur patriotisme, afin d'être prêt à défendre leur pays. Nous estimons qu'à partir de la jeunesse, nous pouvons construire un Congo nouveau.

A partir de cette histoire sur la résistance armée des Kanyok à la colonisation, les apprenants retiendront les attitudes suivantes :

- a) La volonté des résistants à se défendre, à ne pas se faire occuper, même s'il n'y a pas eu une victoire directe sur les agents de l'E.I.C. C'est plutôt leur comportement qu'il faut transmettre aux élèves.
- b) Les résistants ne voulaient pas être occupés par les étrangers comme s'ils étaient une race des vaincus. Les agents de l'E.I.C., malgré leur victoire, ont fini par la négociation, chaque partie faisant finalement sa part dans une ambiance de collaboration.
- c) Les résistants n'avaient pas de gain à protéger à ce sujet étant donné qu'à l'arrivée des agents de l'E.I.C. chez eux à cette époque où sévissait le trafic d'esclaves dans le bassin du Kasayi, les Rois Kanyok étaient en marge du commerce d'ivoire et des esclaves. La motivation relevait tout simplement d'un sentiment de propriété, qu'ils tenaient à protéger et à vouloir sauvegarder

à tout prix. C'est comme pour dire : « *quelle que soit la force des agents de l'E.I.C., nous sommes là !* ».

L'enseignant d'histoire devra rendre les apprenants, capables d'intérioriser le courage, la disponibilité, et le patriotisme manifestés par les résistants armés à la conquête coloniale à la fin du 19^{ème} siècle. Ils devront, à cet effet, être capables de connaître pourquoi et comment ces résistants ont défendu la terre de leurs ancêtres, et s'en servir de modèle pour la défense de l'intégrité de la R.D.C. aujourd'hui et demain.

Il est donc nécessaire, pour la jeunesse congolaise, de connaître l'histoire des héros du passé pour forger en eux la conscience nationale. Comme le souligne KABUIKA M, (2021-2022, p.8), "*ce passé peut servir de réarmement moral pour les peuples de société en crise*".

Au cours d'une leçon sur la résistance armée à la conquête coloniale, l'enseignant devra souligner une attitude attendue : celle de décrire un ensemble de comportements qu'il désire voir ces derniers capables de manifester. Il devra les amener à avoir un regard nouveau sur une situation donnée : c'est ce qu'on appelle « *la métaphore de l'iceberg* ». Celle-ci présente la face visible d'une situation que les élèves voient ou connaissent habituellement ; et grâce aux interrogations suscitées auprès des élèves et aux hypothèses explicatives posées par l'enseignant, l'on débouche finalement sur la face cachée du problème ou d'une situation nouvelle à apprendre. Les apprenants doivent donc se sentir interpellés par la matière apprise. Motivés, qu'ils soient "prêts pour sauver la patrie en danger", à l'instar des volontaires qui s'écriaient devant *La Fayette* : "*La Fayette nous voici*!"

Conclusion

L'histoire de la résistance des Kanyok montre qu'il y a eu dans l'histoire, des Congolais qui ont opposé une résistance armée à l'occupation de leurs terres par l'Etat colonial. Kabwe Muzembe I et Kalenda Ntambwe I sont les Rois qui ont opposé une résistance armée à la conquête coloniale à la fin du 19^{ème} siècle chez les Kanyok. Bien que ces souverains aient finalement été vaincus par les agents de l'E.I.C., ils ont démontré leur ferme volonté de défendre leur territoire et leur détermination pour la sauvegarde de leur entité traditionnelle contre une occupation étrangère. Il convient donc de retenir que Pelzer lui-

même était surpris par la tactique militaire des Kanyok : l'embuscade leur tendu, leur encerclement par les hommes du Roi Kalenda témoignent de l'organisation militaire des Kanyok à cette époque. Pour la toute première fois dans la région du Kasayi-Lualaba, un colonisateur a reconnu la force de frappe des Noirs à qui il a déclaré la guerre. Cette résistance des Kanyok à la conquête coloniale à la fin du 19^{ème} siècle traduit le courage, le patriotisme, et la détermination d'un Etat précolonial à défendre sa souveraineté jusqu'au prix de son sang.

Nous estimons que le présent travail, loin d'être exhaustif, ouvre plutôt la possibilité à d'autres recherches aux autres peuples de la R.D.C. qui ont, à l'instar des Kanyok, opposé une résistance armée à la conquête coloniale. D'où la nécessité de didactiser ce thème et l'enseigner à la jeunesse congolaise en vue de l'éveil du patriotisme pour qu'elle soit ainsi préparée à résister contre « *la voracité des pays voisins de la RDC, qui rêvent de la dépecer avec l'appui de certaines puissances occidentales* » (Onana, C., 2023, p.18).

Références bibliographiques

- Ceysens, R., (1998), *Balungu. Constructeurs et destructeurs de l'Etat en Afrique centrale*, l'Harmattan, Paris-Montréal. Congo-Zaïre, (Histoire & Société).
- Ceysens, R., (2003), *Le roi kanyok au milieu de quatre coins*, Editions Universitaires, Fribourg.
- Ndaywel è N. I., (2010), *Histoire du Congo : des origines à nos jours*, Le Cri/Afrique Editions, Bruxelles.
- Onana, C, (2023), *Holocauste au Congo : L'ormeta de la communauté internationale*, L'artilleur, Paris.
- Scheitler, M., (1971), *Histoire de l'Eglise Catholique au Kasayi*, Tome 1, Imprimerie Katoka, Luluabourg.
- Storme, M., (1964), *Pater Cambier en de stichting van de Kasai-Missie*, ARSOM, Bruxelles.
- Van Zandijcke, M., (1953), *Pages d'histoire du Kasayi*, Collection Lavigerie, Namur.

Sitographie

- www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/resistances-en-europe, page consultée le 15/02/2025.

Document Inédit

- Kabuika M., (2021-2022), *Questions approfondies d'histoire culturelle*, Notes de Séminaire destiné aux apprenants de DEA du Département d'Histoire, Sciences Sociales et Gestion du Patrimoine de l'ISP/Gombe, Kinshasa, inédit.

LE PALMIER A RAPHIA CHEZ LES BASHILELE

Par

Victor MANIANG ma MWAHA*

Résumé

L'attention des Bashilele sur le palmier à raphia pousse l'auteur de cet article à répondre aux quatre questions suivantes : Quelle place occupe le palmier à raphia dans la vie des Bashilele ? Quel rôle joue le palmier à raphia sur le plan sécuritaire ? Pourquoi les Bashilele plantent-ils les palmiers à raphia autour de leurs villages ? Comment les Bashilele utilisent-ils les composants du palmier à raphia ? Dès lors qu'on s'aperçoit que la production du palmier à raphia végète dans la mesure où la plupart des villages n'ont pas des tisserands, l'auteur propose que l'importance de quelques détenteurs des plantations et ateliers de tissage en milieu Lele puissent initier les jeunes à ce métier. .

Mots clés : palmier à raphia, tisserand, sécurité

Summary The focus of the Bashilele on the raffia palm leads the author of this article to answer the following four questions: What role does the raffia palm play in the life of the Bashilele? What security role does the raffia palm play? Why do the Bashilele plant raffia palms around their villages? How do the Bashilele use the components of the raffia palm?

As soon as we realize that the production of the raffia palm is stagnating, given that most villages do not have weavers, the author proposes that the importance of a few holders of plantations and weaving workshops in the Lele community could initiate young people into this profession. Keywords: raffia palm, weaver, security.

0. Introduction

Le choix du palmier à raphia en milieu Lele n'est pas le fruit du hasard, c'est sûrement la finalisation de nos recherches issues d'un débat initié par l'Association Sans but Lucratif de Mémoire du Congo du

* Animateur Pastoral, Diocèse de Tournai, Belgique.

Rwanda et du Burundi à Bruxelles, lors du Forum virtuel 356 du 28 mars 2025. Ce qui n'est pas aussi interdit que nous puissions présenter la version remaniée de notre texte.

A cet effet, signalons que les écrits sur le palmier à raphia ne datent pas d'aujourd'hui dans le monde. D'après Antoine Yok Bakwey (2002 : 7), « des récentes études relèvent avec pertinence que le palmier à raphia était connu dans toutes les régions du pays. D'autres auteurs, en revanche, pensent que le tissage du raphia proviendrait du royaume Kongo d'abord, ensuite de l'Angola et du Kwango avant d'atteindre toute la savane du Sud jusqu'au Bas-Kasaï). Dans le même ordre d'idée, Jan Vansina (1965 : 20) note : « La culture du raphia semble être confirmée à la partie occidentale de la savane et n'avoir été introduite à l'Est du Lulua et du Lubudi qu'à une époque récente. »

C'est pourquoi, à travers cette réflexion, nous tentons de répondre aux quatre questions suivantes : Quelle place occupe le palmier à raphia dans la vie des Bashilele ? Quel rôle joue le palmier à raphia sur le plan sécuritaire ? Pourquoi les Bashilele plantent-ils les palmiers à raphia autour de leurs villages ? Comment les Bashilele utilisent-ils les composants du palmier à raphia ?

Il sied de noter en passant que le tissage, considéré comme la science du bonheur, qui donne au palmier à raphia une place exceptionnelle, une place prépondérante. Ici, toutes les activités liées à ce palmier constituent les activités de base pour les hommes (Antoine Yok Bakwey, 2002 : 63).

Pour le cheminement de cette étude, nous recourons aux méthodes documentaires, c'est pourquoi nous allons dans les lignes qui suivent, aborder quatre points, à savoir :

- La place du palmier à raphia dans la vie des Bashilele ;
- Les plantations des palmiers à raphia autour des villages Leele ;
- Les composantes du palmier à raphia ;
- Les étapes pour obtenir le tissu à raphia.

1. La place du palmier à raphia dans la vie des Bashilele

Le *palmier* à raphia occupe une place centrale dans la culture économique, sociale et symbolique des Bashilele.

1.1. La fonction économique du palmier à raphia

Le raphia est la principale ressource textile des Bashilele. Presque tous les hommes savent tisser, et les carrés de raphia tissés servent non seulement de vêtements, mais aussi de monnaie locale. Ils ont une valeur fixe selon les objets ou services : deux carrés pour une pointe de flèche, un pour un morceau de sel, etc. Ces tissus sont utilisés pour payer la dot (environ 90 carrés pour le père et la mère de la mariée), les frais d'initiation, les amendes, les soins médicaux et les rites funéraires.

1.2. La fonction sociale et culturelle du palmier à raphia

Les carrés de raphia sont indispensables aux relations sociales : ils concrétisent les alliances matrimoniales, servent à marquer le respect lors *des* deuils et représentent une preuve d'honneur et de prestige. Le tissage du *raphia* est perçu comme un signe de civilisation: les Bashilele méprisent leurs voisins qui ne maîtrisent pas cette technique.

1.3. La fonction productrice de vin de palme

Les palmiers à raphia (ainsi que d'autres types de palmiers comme le *mabondu* et le *mayanda*) sont également exploités pour la production de vin de palme, boisson essentielle dans la vie quotidienne et rituelle des Lele. Ce vin est réservé à des usages symboliques : hospitalité, célébrations, et même dans le cadre du mariage collectif où un mari doit offrir une pièce de raphia chaque soir à l'épouse commune avec qui il passe la nuit.

En somme, le palmier à raphia est au cœur du système économique et symbolique des Bashilele : il structure les échanges, marque les relations de pouvoir et les cycles de vie, et incarne une compétence artisanale valorisée dans la société.

1.4. La fonction sociale sécuritaire

Sur le plan sécuritaire, le palmier à raphia joue un rôle indirect mais significatif dans la société des Bashilele, particulièrement à travers son utilisation dans les relations sociales et le contrôle des comportements.

1.4.1. Amendes et sanctions

Le tissu de raphia est utilisé comme amende en cas de manquement aux règles sociales. Par exemple, dans le cadre du mariage collectif (polyandrie), si un homme manque à ses devoirs (comme rater un gibier lors d'une chasse collective ou encore, s'il fournit du vin de mauvaise qualité), il est sanctionné par une amende en tissus de raphia. Cela crée un système de régulation non violent des comportements, participant à la stabilité sociale.

1.4.2. Prévention de la violence

La violence peut être verbale ou physique. Pour ce faire, il est interdit de porter la main sur une femme collective, sous peine de sanctions infligées par tout le village. La peine est également exprimée en tissus de raphia, renforçant la cohésion communautaire et dissuadant les violences physiques.

1.4.3. Protection sociale et prévention des conflits

La nécessité d'apporter un carré de raphia chaque soir à la femme collective pour passer la nuit avec elle constitue une règle sociale stricte qui organise les relations sexuelles et limite la compétition ou les jalousies entre coépoux. Ce mécanisme assure la paix et la régulation des relations interpersonnelles au sein des classes *d'âge*.

Ainsi, le palmier à raphia, via ses produits (notamment le tissu), s'inscrit dans un système de justice réparatrice, de prévention des abus, et de maintien de l'ordre social chez les Bashilele. Il n'agit pas comme une protection physique directe, mais comme un instrument symbolique et économique de régulation sociale.

2. Les plantations des palmiers à raphia autour des villages Leele

Les Bashilele plantent les palmiers à raphia autour de leurs villages principalement pour des raisons économiques, sociales et symboliques, *mais* également pour des considérations stratégiques liées à la sécurité et à la structuration de l'espace communautaire.

2.1. Utilité économique immédiate

Les palmiers à raphia sont une ressource majeure pour la production de :

Tissu de raphia, utilisé comme monnaie, dot, amende, et dans les rituels. Vin de palme, essentiel lors des événements sociaux (naissances, mariages, installations de femmes polyandres), et quotidiennement consommé lors des réunions communautaires dans les *mapalu* (lieux de rencontre masculins en brousse).

Planter ces palmiers à proximité permet un accès facile et rapide à ces ressources, tout en facilitant leur entretien et leur exploitation régulière.

2.2. Fonction sociale et rituelle

La plantation de palmiers à raphia en périphérie du village agit comme une zone tampon marquant la frontière entre l'espace domestique et l'espace sauvage (brousse), ce qui est symboliquement important dans de nombreuses sociétés africaines. Cela crée une limite protectrice contre les intrusions et permet aussi de délimiter les territoires entre groupes et villages.

2.3. Structure du village et vie communautaire

Les villages Bashilele sont organisés en quartiers selon les classes d'âge (*Kumbu*), et chaque classe d'âge possède ses propres espaces de production et de socialisation. Les palmiers à raphia plantés autour du village servent aussi à alimenter cette structure en matériaux pour la construction, le tissage, et en boissons pour les rassemblements rituels ou festifs.

En résumé, les palmiers à raphia plantés autour des villages Bashilele remplissent des fonctions multidimensionnelles : ils soutiennent l'économie locale, matérialisent l'ordre social, participent aux rites de passage et renforcent la sécurité symbolique du territoire villageois.

3. Les composantes du palmier à raphia

Chez les Bashilele, chaque composante du palmier à raphia est exploitée avec soin et selon des usages précis, à la fois utilitaires, économiques, culturels et symboliques. Voici un aperçu détaillé :

3.1. **Fibres de raphia (feuilles)** Tissage de carrés de raphia, qui servent :

- a) De monnaie locale (valeur d'échange pour objets, nourriture, services) ;
- b) À payer la dot, les amendes, les soins, les rites funéraires ;
- c) Comme vêtements traditionnels ;
- d) à marquer le prestige et la compétence artisanale ;
- e) Tissage de tissus : Les feuilles fournissent les fibres utilisées appelés *kope* pour fabriquer les célèbres carrés de raphia. Ces tissus jouent un rôle central dans l'économie locale : ils servent de vêtement, de monnaie, de dot, d'amende, et sont essentiels dans les rituels comme les mariages, les funérailles ou les initiations ;
- f) Construction : Les feuilles sont aussi utilisées comme matériaux de toiture pour les habitations et certains bâtiments communautaires.

Les Bashilele attachent une grande fierté à la qualité du tissage : un bon tisseur est reconnu et respecté.

3.2. **Sève (issue du tronc ou des jeunes pousses)** Utilisée pour produire du vin de palme, boisson centrale dans :

- a) Les fêtes et cérémonies (naissance, initiation, mariage, deuil) ;
- b) Les réunions dans les "*mapalu*" (lieux de rencontre et de discussion masculine) ;

- c) Les échanges rituels (par exemple, chaque coépoux offre du vin à la femme collective dans le mariage polyandrique).

Il existe différents types de palmiers (dont le *mabundu* et le *mayanda*, on a aussi les *makadi*) utilisés à des moments spécifiques selon la saison et le contexte.

3.3. Nerf de la feuille et tige centrale

Sert à fabriquer des cordes, ficelles, nattes, et autres objets de vannerie ou de construction.

Utilisé dans l'architecture locale pour fixer les toitures ou structurer les murs.

Les fibres et nervures.

Corde et ficelle : Les nervures et fibres du raphia sont transformées en cordes utilisées pour la fabrication de pièges, de filets, de liens pour la construction, et pour diverses activités artisanales.

3.4. Bois (tronc)

Bien que le bois du raphia soit tendre et peu durable pour la construction lourde, il est utilisé pour:

- a) Les abris temporaires ou clôtures légères ;
- b) Du bois de feu dans certains cas ;
- c) Le vin de palme.

Le tronc du palmier à raphia est incisé pour produire le vin de palme, une boisson fermentée consommée lors des réunions sociales, des rites initiatiques, des mariages, ou encore lors des cérémonies festives.

Sanctions sociales : Le vin est soumis à des normes de qualité : un vin jugé médiocre peut entraîner des sanctions (amendes en tissus de raphia) pour le producteur, montrant l'importance culturelle et sociale de cette boisson.

3.5. Noix et graines

Certaines espèces de palmier à raphia produisent des noix dont les graines sont utilisées pour des colliers, perles ou objets rituels.

Dans certains cas, on en extrait aussi de l'huile artisanale, bien que ce ne soit pas l'usage principal chez les Lele.

3.6. Fonction défensive et territoriale

Plantés en périphérie des villages, les raphias servent à délimiter les espaces, à protéger contre les intrusions, les tempêtes et à symboliser l'identité territoriale.

Bref, chez les Bashilele, le palmier à raphia est bien plus qu'un simple arbre : c'est un pilier culturel et matériel, intégré dans toutes les dimensions de la vie quotidienne — de l'économie à la spiritualité, en passant par les relations sociales.

Il est aussi Symbole de richesse et de pouvoir : Le palmier à raphia, en tant que source de richesse (tissu et vin), est un symbole de statut social. Avoir la maîtrise de la production de raphia est perçu comme une preuve de civilisation chez les Bashilele.

Les Bashilele exploitent de manière multifonctionnelle les différentes composantes du palmier à raphia, chaque partie trouvant un usage précis dans leur vie économique, sociale, et rituelle.

En résumé, sans avoir été exhaustif sur l'importance et l'usage du palmier à raphias, les Bashilele utilisent le palmier à raphia dans une optique intégrée où chaque composant trouve une fonction spécifique, illustrant une culture de valorisation totale des ressources naturelles dans un cadre aussi bien utilitaire que symbolique.

4. Les étapes pour obtenir le tissu à raphia

La fabrication du tissu à raphia chez les Bashilele est un processus artisanal complexe, profondément ancré dans la tradition, et qui suit plusieurs étapes bien définies. Voici les principales étapes :

4.1. Récolte des feuilles de raphia

Le processus commence par la cueillette des jeunes feuilles du palmier à raphia. Ces feuilles sont sélectionnées pour leur souplesse et leur teneur en fibres adaptées au tissage.

4.2. Extraction des fibres

Les fibres sont dégagées manuellement de la nervure centrale de la feuille. Ce travail est fait avec minutie afin d'obtenir des filaments longs, résistants et homogènes.

4.3. Séchage et traitement

Les fibres extraites sont ensuite séchées au soleil, puis parfois teintées selon les besoins esthétiques ou symboliques. Pour les tissus traditionnels, la teinte naturelle est souvent conservée.

4.4. Préparation au tissage

Les fibres sèches sont adoucies par grattage, mastication ou martelage. Elles sont ensuite enroulées pour constituer des bobines artisanales, prêtes à être tissées.

4.5. Tissage

Le tissage est exclusivement réalisé par les hommes, qui utilisent un métier à tisser rudimentaire. Le tissage se fait par blocs carrés, mesurant généralement entre 40 et 60 cm de côté.

4.6. Décoration (facultative)

Une fois le tissu tissé, il peut être brodé ou décoré par les femmes, notamment pour les pièces destinées à des usages cérémoniels. Les motifs peuvent être symboliques ou esthétiques.

4.7. Utilisation

Les tissus obtenus sont utilisés comme :

- 1) Vêtements : *Lupungu, mapel ma hangj*, etc. ;
- 2) Monnaie d'échange (dot, amendes, paiements rituels) ;

- 3) Objets de prestige et d'honneur ;
- 4) Articles funéraires ou initiatiques.

Ce tissu n'est pas seulement un produit utilitaire : il est un marqueur identitaire, une source de valeur symbolique et une preuve de compétence artisanale chez les Bashilele.

5. Conclusion

Nous ne pouvons pas terminer cet exposé consacré au palmier à raphia chez les Bashilele sans nous référer à Yok Bakwey Antoine (2002 : 63) qui dit que, « les Leele considèrent le palmier à raphia comme un héritage légué par leur ancêtre Woot, qui serait à la base de la technique de tissage ».

Cependant, de nos jours, la production du palmier à raphia végète. Il nous semble qu'il y a une crise dans la mesure où la plupart des villages n'ont pas non seulement les plantations nommées « *kel mabondo* », mais aussi des tisserands. C'est ici que l'on aperçoit l'importance de quelques détenteurs des plantations et ateliers de tissage qui peuvent initier les jeunes à ce métier. Nous estimons, qu'il s'agit là d'un travail de longue haleine. Malgré tout, la tâche devra être entreprise et menée à bonne fin par la cohorte des jeunes agronomes Leele. Cela dans le but de pérenniser et de conserver notre héritage culturel qui est une référence dans la fabrication de tissu à raphia de qualité, par rapport aux Kuba /Bushoong qui exploitent aussi le palmier à raphia et maîtrisent les techniques du tissage depuis l'ère.

Références bibliographiques

- Mandjwandju, O. (2009), *Fécondité et mœurs chez les Lele*, éd. SDM, Mwene-Ditu.
- Ndaywel e Nziem, I. (1998), *Histoire générale du Congo. De l'héritage ancien à la République Démocratique du Congo*, de Boeck & Larcier, Paris, Bruxelles.
- Vansina, J. (1965), *Les anciens royaumes de la savane*, IRES, Léopoldville.
- Yok Bakwey, A. (2002), *Innovation technologique et pouvoir social. Le palmier à raphia dans l'économie Leele*, Science et Discursivité, Kinshasa.

LA PROBLEMATIQUE DE LA PRODUCTION DU TISSU DE RAPHIA CHEZ LES BASHILELE*

Par

Odon MANDJWANDJU MABELE** et Germain KAWANGA NELE***

Résumé

Cette communication passe en revue les fonctions du palmier de raphia et celles du tissu de raphia. Ses auteurs s'interrogent pourquoi de nos jours, les Bashilele (Lele) n'arrivent pas à produire comme il se doit le tissu de raphia considéré comme leur identité culturelle ? L'étude montre que 97 % des villages de secteur Banga n'ont pas des plantations de palmier à raphia, suivis de 96 % des villages de secteur Mapangu et de 87 % des villages de secteur Basongo. Somme toute, ces résultats sur la production du tissu de raphia ne sont pas encourageants. Il importe donc que les intellectuels Lele puissent s'associer pour la sauvegarde de l'environnement et chercher par tous les moyens à pérenniser et à valoriser leur coutume.

Mots clés : production, tissu de raphia, Bashilele

Summary

This communication reviews the functions of the rattan palm and those of the rattan fabric. Its authors wonder why today, the Bashilele (Lele) are unable to produce the rattan fabric as it should be, considered to be part of their cultural identity? The study shows that 97 % of villages in the Banga sector do not have rattan palm plantations, followed by 96 % of villages in the Mapangu sector and 87 % of villages in the Basongo sector. Overall, the results regarding the production of raffia fabric are not encouraging. It is therefore important for the Lele intellectuals to come together for environmental protection and to seek in every possible way to sustain and enhance their customs.

Keywords: production, raffia fabric, Bashilele

* Cet article réunit les données débattues et remaniées au Forum virtuel 356 de Mémoires du Congo du Rwanda et du Burundi, le 28 mars 2025.

** Attaché de Recherche à l'Université de Mwene-Ditu, Province de Lomami

*** Chercheur Indépendant

0. Introduction

Dans l'histoire de l'art, il existe plusieurs écrits sur le tissage, notamment de J. Célerier (1935) chez le peuple Malgache, de Jan Vansina (2017) pour le peuple Kuba ainsi que de Mary Douglas (1963), Mireille Alard (1987), Antoine Yok Bakwey (2002) et Séraphin Ngondo a Pitshandenge (2015) pour le peuple Lele (Bashilele). Ce dernier est plus connu au monde par la pratique de la polyandrie. En effet, en République Démocratique du Congo, les Lele sont souvent confondus avec leurs frères voisins Bushong, les Kuba situés au Nord avec les Kete (Phillippe Kenge Opola et D' Willy Mbangi Mukini, 2024 : 21). Leurs villages sont localisés en majorité dans la province du Kasaï, territoire d'Ilebo. On les trouve aussi en minorité dans la province de Kwilu. Les Lele sont les excellents producteurs de tissu de raphia. Dans ce contexte, Jean Cabot (1964) note que « la seule production artisanale, source de toute possibilité d'échange ou de thésaurisation était le raphia finement tissé, véritable spécialité du groupe, recherchée par les voisins ». Si tel est le cas, pourquoi de nos jours, ce peuple n'arrive pas à produire comme il se doit le tissu de raphia considéré comme leur identité culturelle ? Quelles sont les fonctions du palmier de raphia et celles du tissu de raphia ?

En effet, le tissu de raphia est tiré des fibres d'un palmier. Ce dernier est très important dans la vie des congolais en général et des Lele en particulier. Ledit tissu ainsi que le palmier de raphia ont une grande considération chez les Lele.

Pour que nous puissions parler un même langage, nous subdivisons cet exposé en deux points. Le premier, nous le consacrons aux généralités et le second point traitera de la problématique de la production du tissu de raphia.

1. Généralités

Le tissu de raphia est appelé *mbal* en langue Lele. C'est un emblème culturel. Il est non seulement un vêtement, mais aussi une monnaie. Il bénéficie d'une valeur d'échange. Ses bienfaits sont écologiques et économiques.

1.1. Étapes opératoires de la fabrication du tissu de raphia

Il existe plusieurs étapes par lesquelles on procède pour obtenir le tissu de raphia. On doit disposer au préalable les éléments ci-après :

- Un atelier individuel installé soit dehors à côté de sa maison, soit aux alentours du village. L'installation de cet atelier ne requiert pas de moyens financiers importants;
- une natte pour le tisserand ;
- un couteau ;
- une coquille d'escargot ;
- les fibres ou les jeunes feuilles de palmier de raphia appelé *kope* ;
- ces fibres fines sont traitées, déchirées à petites bandes au moyen d'un peigne appelé *nhanyi* et à l'aide d'une coquille d'escargot appelé *kowa*;
- ces fibres sont séchées au soleil et tintées pour avoir une couleur ;
- on doit se servir aussi d'un certain nombre des poteaux en bois et un bambou pour soutenir une partie des fibres nommée *mahélé*. La liste des éléments qui entrent en compte dans l'industrie de fabrication artisanale de tissu de raphia est non exhaustive.

1.2. Comment extraire et conserver le vin de palme ?

La sève est extraite et collectée par un saigneur. Généralement, elle est récoltée sur la fleur coupée du palmier. Un récipient appelé *ngembi* est fixé à la souche de la fleur pour recueillir le vin. Ce liquide blanc est généralement très sucré et non alcoolisé avant d'être fermenté.

Ainsi, le produit est conservé à l'abri du soleil, puis soumis à une certaine température, embouteillé et renfermé avec les feuilles. Sur ce, pour éviter toute contamination, les équipements utilisés tels que le

palu et les feuilles qui protègent la boisson contre toute pénétration outre que le vin tout autour du récipient (*ngembi*) doivent être propre.

1.3. Les fonctions de palmier de raphia

Certes, le palmier à raphia (*ibondo* ou *ikadi*) est une plante que l'on peut aussi rencontrer dans le milieu marécageux. Il jouit plusieurs fonctions dans les différents domaines.

1.3.1. Dans le secteur alimentaire

A l'aide de feuille du palmier à raphia on produit non seulement le vin de palme consommé par les ménages, mais aussi les larves ainsi que le bicarbonate avec ses fumiers.

1.3.2. Du point de vue économique

Economiquement, le palmier de raphia permet au peuple Lele de s'approvisionner, et surtout, en vendant non seulement le vin de palme et les larves venus du palmier, mais aussi ses rameaux, les chaises, les escarbots et les grabats, fabriqués à l'aide de ses bambous. Ses fibres sont utilisées à la place des câbles pour tendre les pièges afin de nourrir les ménages.

1.3.3. Du point de vue sécuritaire

Une plantation de palmier de raphia tout autour d'un village Lele joue le rôle de protection des maisons contre les intempéries. Par ses bambous, il intervient dans la fabrication des greniers qui sert à conserver le maïs et le manioc.

1.3.4. Du point de vue sanitaire ou thérapeutique

Le vin de palmier à raphia a plusieurs vertus, notamment dans la médecine traditionnelle, dans la mesure où les différentes parties des affections comme troubles digestifs, les plaies... Certaines maladies infectieuses sont aussi traitées avec le vin de palme. Les racines d'un palmier servent de fois au traitement de certaines maladies. On se sert aussi d'une petite tige de palmier de raphia soit pour soigner les gens, soit pour enlever les chiques aux enfants voire aux personnes âgées.

1.3.5. Du point de vue artistique

Les éléments d'un palmier de raphia interviennent dans la fabrication des pailles de la maison, de balai, de la couverture des murs, de la charpente des maisons et des toits des habitations. Il intervient aussi dans la fabrication de cordage.

1.3.6. Fonctions sociales de tissu de raphia

Rappelons dans ce contexte que le tissu de raphia est un vêtement, un habit et une richesse chez les Bashilele.

1.3.6.1. Du point de vue vestimentaire

Nous passons en revue ses caractéristiques fonctionnelles. Le tissu de raphia intervient dans :

- La fabrication de *Lupungu*, un pagne pour homme formé de cinq à six tissus de raphia (*mbala*). Il intervient aussi dans le processus de mariage, et surtout, lors des fiançailles et du versement de la dot.
- Le *mabambal* dans la mesure où lorsqu'on porte un choix sur la femme, on remet à ses parents quelques tissus de raphia. C'est l'une des conditions principales des fiançailles ou de mariage.
- La confection de *Mapel mashange*, une sorte de pagne multicolore et pouvant atteindre dix *mbala* (9 mètres) ou encore le *bihind*, une sorte des pagnes fabriqués en tissu de raphia dont on s'en sert pour la danse.
- Le lot de *bipolo*, un groupe d'un à quatre tissus de raphia.

1.3.6.2. Du point de vue artistique

Le tissu de raphia intervient dans la confection de chapeau ainsi que dans la fabrication des nattes de table. Il sert aussi de nos jours dans l'exposition aux musées.

Somme toute, le tisserand doit aussi se munir d'un couteau d'un escarbot (*Kapono*).

1.4. De la collecte des données

Cette étude est fondée sur l'identification des villages Bashilele ayant la plantation des palmiers à raphia « *kel mabondo* » en novembre et décembre 2023. En outre, pour recueillir les informations utiles, les critères d'inclusion ont permis de faire le choix des villages non producteurs de palmier à raphia, notamment les villages Lele. En ce qui concerne le critère d'exclusion, il porte particulièrement sur les autres tribus non apparentées aux Lele.

2. De la problématique de la production du tissu de raphia

Dans le temps, les villages Lele étaient entourés d'une plantation de palmier de raphia. On différenciait le village Lele de Tshokwe par le palmier à raphia qui était très prisé par tout le monde. Aujourd'hui, « les palmiers à raphia « *mabond* » tendent à disparaître et, avec eux les pièces de raphia *mbal*, les *bipolo* et les *mahind* qui constituaient les éléments de la monnaie des Bashilele » (Ngondo a Pitshandenge Séraphin, 2014 :47). Les résultats logés dans le tableau 1 permettent d'analyser les données chiffrées de villages producteurs et non producteurs de palmier de raphia.

Tableau 1. Statistiques des villages Lele non producteurs de palmier de raphia par secteur

Secteur	Nombre des villages	Villages producteurs ²	Villages non producteurs	% de non producteurs
Banga	39	1	38	97
Mapangu	51	2	49	96
Basongo	54	7	47	87
Total	144	10	134	93

Source : Nos propres recherches de novembre & décembre 2023

Les données de ce tableau montrent que 97 % des villages de secteur Banga n'ont pas des plantations de palmier à raphia, nommées « *kele mabondo* », suivis de 96 % des villages de secteur Mapangu et 87 % des villages de secteur Basongo. Comme on peut le constater, dans lesdits villages, l'on ne produit pas aussi le tissu de raphia.

Tableau 2. Quelques tribus du Kasai et leur tissu

Tribu	Tissu utilisé	Observations
Kuba	Tissu de raphia	Bonnes techniques de décoration
Lele	Tissu de raphia	Recours aux cases en pailles
Tshokwe	Tissu de coton	Recours au fusil et aux cases en terre battue ou l'argile, signes de culture des blancs

Source : Nos propres recherches, février 2025

Les Kuba et les Lele produisent moins le tissu de raphia. De leur côté, les Tshokwe ne font pas usage dudit tissu. Toutefois, ils utilisent les fibres pour confectionner les habits et les peaux tannées des bêtes. Leur spécialité était et est encore la chasse. De nos jours, nous les voyons aussi utiliser les lianes pour tendre les pièges.

Il est probable que le tissage de raphia tire son origine de Madagascar, mais cette capacité de décoration du tissu par les femmes Kuba et de coudre les costumes ainsi que la confection des masques par les Tshokwe constituent une nouveauté en la matière.

Que constatons-nous encore chez les Bashilele ? Le vin de palme est devenu rare. Où les recueillerait-on et le conserverait-on ? Il n'existe plus desalebasses, des *mingèmb* ou des *bwelu*, etc., tous ces récipients utiles au tireur de vin de palme.

Aujourd'hui, même l'eau de boisson est puisée dans des bidons en plastique qu'on essaye de rafistoler avec les files de liane *king* (Ngondo a Pitshandenge Séraphin, *op. cit.*).

Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle beaucoup de choses ont changé. Voici alors quelques facteurs explicatifs de ce changement.

- La nouvelle génération, notamment les jeunes ne s'adonnent pas à la fabrication de tissu de raphia.
- La négligence des jeunes gens est due au fait que pour produire le *mbal* (tissu de raphia), il faut avoir un palmier, alors que ce dernier met plusieurs années pour être utilisé.
- Nombreux sont les jeunes qui ne connaissent pas cet art. Cependant, les personnes qui produisent le tissu de raphia en

milieu Lele ne savent pas trouver un marché facile pour son écoulement. Car c'est un produit prisé par les touristes.

- Le non-respect de l'ordre établi par les aînés et le désintéressement des jeunes à s'adonner aux travaux agricoles à long terme, suite à la recherche du gain facile.
- A cela, nous ajoutons que la rareté des palmiers à raphia influence tant soit peu l'usage de la monnaie étrangère au moment de la dot, et surtout par manque de tissu de raphia.

3. Conclusion

Le raphia est tissé par les hommes. C'est un métier exclusivement masculin chez les Lele. C'est un art qui se transmet héréditairement. Avec le tissu de raphia, on peut non seulement le vendre au village, épouser une femme, mais aussi payer les amendes. Nonobstant cela, beaucoup de pratiques culturelles et coutumes d'antan de ce peuple sont en train de disparaître petit à petit, alors qu'elles pouvaient constituer des éléments de références des Lele.

Nous proposons que les intellectuels Lele puissent s'associer pour la sauvegarde de l'environnement et chercher par tous les moyens à pérenniser et à valoriser leur coutume. Qu'ils puissent aussi sensibiliser tout le monde dans la culture de palmier de raphia.

4. Références bibliographiques

- Alard, M. (1987), *L'art des Bashileele (Kasaï occidental)*, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, 4 vol. (thèse de doctorat d'Histoire).
- Cabot, J. (1964), *Un groupe ethnique de Congo Léopoldville : les Lélé* ; <https://www.persée.fr/doc/caoum>, page consultée le 27/03/2025.
- Célerier, J. (1935), *Le raphia à Madagascar*, Annales de géographie, <https://www.persee.fr/doc/geo>, page consultée le 27/03/2025.
- Jan Vansina, (2017), *Les Bakuba et les peuplades apparentées*, Central Africa Belgian Congo Part, éditions Routledge, sl.

- Kenge Opola, P. et D^r Mbangi Mukini, W., (2024), *Crispin Mandjwandju Mbeng Iman : homme de culture et de développement*, éd. MADOSE, Mwene-Ditu,
- Mary Douglas, (1963), *The Léélé of the Kasai*, Oxford University Press.
- Ngondo a Pitshandenge, S. (2014), *Domay Inen, notre village*, éd. MADOSE, Mwene-Ditu,
- Yok Bakwey, A. (2002), *Innovation technologique et pouvoir social. Le palmier à raphia dans l'économie Leele*, éditions Science et Discursivité, Kinshasa.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Conditions de publication des articles

- 1) Les auteurs qui soumettent leurs manuscrits à MADOSE : Revue Culturelle et Scientifique, s'engagent à proposer un texte inédit et non encore soumis à d'autres revues.
- 2) L'article soumis à la revue ne doit pas dépasser 8.000 mots. Les manuscrits sont à envoyer en ligne ou en triple exemplaires au Secrétariat de rédaction de la Revue. Ce dernier accusera réception de tout article reçu et, dans deux ou trois mois, fera connaître la décision du Comité de Rédaction.
- 3) Le projet d'article destiné à la revue susmentionnée doit être traité en Word. Pour l'envoi d'un manuscrit en **version électronique par** email : madose2013@gmail.com
- 4) La version imprimée ou en ligne des manuscrits (avec le résumé et les mots-clés) doit-être présentée en double interligne et ne doit pas dépasser 15 pages, y compris les tableaux, graphiques et résumés.

Le titre et sous-titre

- 5) Le titre du manuscrit doit-être suivi du nom de l'auteur, de sa fonction et de son adresse E-mail. Il doit être formulé en des termes clairs, précis et concis traduisant le contenu exact de l'article.
- 6) Les sous-titres et les points de l'article seront en minuscules et soulignés, tandis que le titre en majuscules et en gras.

L'identité du chercheur

- 7) L'identité de l'auteur de l'article doit être correctement donnée. Il convient de signaler que l'occasion ne doit pas être pour le

chercheur d'étaler tous ses noms, tous ses post-noms, tous ses prénoms et tous ses sobriquets dans ses langues.

Les articles collectifs

- 8) Pour être considéré comme un auteur, il faut avoir contribué à l'obtention, à l'analyse et à l'interprétation des résultats et avoir participé à la rédaction d'une partie significative de l'article. En effet, l'ordre d'apparition des auteurs d'une œuvre collective doit tenir compte de la contribution individuelle. Le premier auteur est celui qui a réalisé la majeure partie du travail scientifique, le deuxième compte parmi les contributeurs partiels de l'article, et le dernier, est celui à qui l'on a confié aussi un grand travail de l'étude, etc.

- 9) Les actes des journées scientifiques, des colloques et les recensions des livres ainsi que les résumés des thèses de doctorat qui font partie de l'orientation générale de la *Revue MADOSE* seront acceptés pour publication.

Références et disposition de l'article

- 10) Dans chaque article, les notes seront présentées en bas de page en numérotation continue.

- 11) Pour les références des articles de l'agronomie, de médecine ou de biologie, il est nécessaire de préciser l'auteur, la date et la page de la manière suivante : (Mulangu Kabamba, 2011 : 216) ou de faire usage de la méthode Vancouver.

- 12) Les références seront présentées selon le modèle suivant : Prénom, Nom, *titre de l'ouvrage*, ville, maison d'édition, année; ou, pour un article : Prénom, Nom, « titre d'article », *Revue*, n° de volume (n° de parution), date, pages.

- 13) La bibliographie doit correspondre aux références contenues dans le texte et présentée selon l'ordre alphabétique des auteurs. Elle doit-être disposée en fin d'article.
- 14) Dans la rubrique bibliographie, la webographie doit figurer dans chaque projet d'article si c'est nécessaire.
- 15) La webographie est établie après la bibliographie. Elle ne contient que des sources tirées du Web. A l'instar de la bibliographie, elle est mise en page par ordre alphabétique d'auteurs.
- 16) La disposition de certains articles doit être conformement au principe scientifique IMRD (introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et références bibliographiques).

Résumé

- 17) Les résumés présentés en français ou en anglais ainsi que les mots-clés figureront en dessous de chaque titre et séparés avec le nom des auteurs. L'article rédigé en français, le résumé sera traduit en anglais de même que ses mots-clés.
- 18) Le résumé doit présenter de manière succincte la méthodologie, les résultats et les conclusions qui en découlent.

Figures et tableaux

- 19) Les tableaux et figures seront numérotés et de manière séquentielle. Ils porteront, chacun un numéro et une source.
- 20) La source et les légendes des tableaux et figures doivent être clairement indiquées.
- 21) Pour éviter un double emploi, ou d'alourdir inutilement l'article, l'auteur optera soit pour un tableau, soit pour un graphique.

Pour information

- 22) Les idées ne doivent pas se répéter. L'auteur d'une communication évitera aussi de « passer de coq à l'âne » sans ménagement. Il débutera le développement d'une idée que lorsque le développement de l'idée précédente est complètement épuisé.
- 23) L'auteur d'un projet d'article ou d'ouvrage est contraint de régulariser sa situation financière avant toute publication.
- 24) Pour évaluer un manuscrit en français ou en anglais, la Revue *MADOSE* le soumet aux reviewers, ou à un comité de lecture composé des trois professeurs. Elle le fait suivant la technique de double aveugle, de manière anonyme.
- 25) Lorsqu'un projet de publication est rejeté ou n'a pas été publié chez *MADOSE*, la provision ainsi que les manuscrits ne seront pas retournés à l'auteur ou à ses auteurs.
- 26) Après lecture d'un projet d'article, le Secrétaire de rédaction transmet par écrit l'avis de lecture à l'auteur.
- 27) L'auteur d'un article déjà lu, doit adapter les avis de lecture à son texte une fois que celui-ci est accepté pour retouche par le Comité de Rédaction.
- 28) Le Comité de Rédaction est souverain dans la programmation des publications des textes. Il peut accepter un projet d'article ou le rejeter pour des raisons de forme ou de fond, ou encore demander des modifications en vue de conformer les publications à la présentation générale de la Revue.
- 29) Après la publication, les auteurs reçoivent un seul exemplaire dans lequel leur texte a été publié.

Attestation de publication

- 30) L'attestation de publication est facturée. Ceux-là qui veulent avoir un exemplaire s'adresseront au Secrétariat de la Rédaction.
- 31) Dès que l'article est accepté, les différents frais relatifs à l'impression de l'attestation de publication et autres sont à la charge des auteurs et ils seront demandés après l'annonce des avis de lecture.

Les annexes

- 32) Généralement, la *Revue MADOSE* n'insère pas dans chacun de ses numéros les encarts publicitaires. Elle peut seulement placer une image au cas où il y a un auteur qui la glisse pour clarifier son étude.

Autres recommandations

- 33) Les auteurs des ouvrages publiés dans les éditions *MADOSE* prendront soin de déposer six exemplaires relatifs au numéro du dépôt légal pour le compte de la Bibliothèque Nationale Congolaise.
- 34) La publication d'un article ou d'un livre n'engagera, quant aux opinions exprimées, que la responsabilité de son auteur.
- 35) La revue *MADOSE*, n'est pas responsable des manuscrits égarés par les lecteurs. C'est pourquoi, il lui faut une copie de son texte au cas où l'autre serait perdu ou détruit. Les auteurs ne sont en aucun cas rémunérés.

LISTE DES DESTINATAIRES DE MADOSE

1. Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire à Kinshasa- Gombe
2. Monsieur le Président du Conseil d'Administration des Universités de la RDC à Kinshasa – Gombele
3. Monsieur le Président du Conseil d'Administration des ISP de la RDC à Kinshasa-Gombe
4. Monsieur le Président du Comité Scientifique National à Kinshasa-Gombe
5. Prof. Kodondi, Université de Kinshasa
6. Prof. Nsumbu, Université de Kinshasa
7. Prof. Crispin Mabika, Département des Sciences de la Population et du Développement, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
8. Prof. Mungenga Kawanda Fulgence, Faculté des Lettres, Université de Kinshasa
9. Prof. Nyange Ndambo Marie, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
10. Prof. Idrissa Assumani Zabo, Université Pédagogique Nationale / Kinshasa
11. Prof. Abbé Mpala Mbabula, Université de Lubumbashi
12. Prof. Paul Tete Wersey, Département des Sciences & Techniques Documentaires / UNIKIN et Directeur de la Bibliothèque Urbaine de Kinshasa
13. Bibliothèque du CEPAS, Kinshasa – Gombe
14. Bibliothèque de l'Université Pédagogique Nationale (UPN), Kinshasa- Binza
15. Bibliothèque Syndicale CVC / OCC, Kinshasa – Kalamu
16. Bibliothèque Nationale Congolaise, Antenne de Kananga
17. Bibliothèque du centre culturel SDM de Mwene-Ditu
18. Bibliothèque du centre culturel Edouard Tete de Mangai
19. Bibliothèque du SDM, Antenne d'Ilebo (ex-Port Francqui)
20. Bibliothèque du C.S. MACRI à Domayi Dimbelenge (Province du Kasai)
21. Bibliothèque de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Mbujimayi
22. Bibliothèque Radio RTKM de Mwene-Ditu
23. M. Nelson Paluku, Chef de Travaux, Université de Kinshasa

24. Prof. R.P. Ghislain Tshinkwenda Matadi sj, Maison des Pères Jésuites, Kinshasa – Gombe
25. Professeur François Mpamba, Université Pédagogique de Kananga
26. Prof. Abbé Laurent Kapand'a Mbal, ISP de Mbuji-Mayi
27. Banque Centrale du Congo, Direction Provinciale de Mbuji-Mayi
28. M. Fernand Mpyana Kamona, Chercheur Indépendant à Mbuji-Mayi
29. M. Jean Sabue Kanyang, Chef de Travaux à l'ISP de Mwene-Ditu
30. M. Odon Mandjwandju Mabele, Attaché de Recherche à l'UMD.

MADOSE

Dépôt légal : 3.01620-6203

E-mail : madose2013@gmail.com

Facebook.com / revue madose

Siège social : 52, rue Centrale, Mwene-Ditu

Tél : (243) 812067214

© MDS, Mars / Avril 2025

Imprimé à Kinshasa / RD Congo

Pour l'abonnement, n'hésitez pas à faire parvenir votre demande à l'adresse ci-haut pour sept numéros par an.

- Abonnement étudiant : 35 \$
- Abonnement ordinaire : 70 \$
- Abonnement de soutien : 100 \$
- Abonnement d'honneur : 150 \$

Nom du compte : MADOSE Revue culturelle et scientifique

Nom de la Banque : Trust Merchant Bank (TMB)

Numéro de compte : 1261-7101770-00-36/USD

N.B. : Les frais bancaires sont à charge de l'abonné

Abonnez-vous aussi en ligne : <http://www.madose.org>